

ISSN (p): 3030-3362

№ 4 (26)

27.04.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

Tahrir hay'ati:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inziliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquliyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Amir Temur va Temuriylar davrida Amir Shohmalikning faoliyati va harbiy yurishlari

Movlonova Odinaxon Kodiraliyevna

Mustaqil tadqiqotchi.

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Shohmalikning Amir Temur va Temuriylar davrida tutgan oʻrni, hamda Amir Temurning harbiy yurishlaridagi faoliyati va Temuriylarning harbiy yurishlaridagi tutgan oʻrni yoritadi.

Kalit soʻzlar: Qunduzcha jangi, “Habib us-siyar”, Shoxrux Mirzo, Sabron qal’asi.

Деятельность и военные походы Амира Шахмалика в период правления Амира Тимура и Тимуридов.

Мовлонова Одинахан Кодиралиевна.

Независимый исследователь

Аннотация: В статье рассматривается роль Амира Шахмалика в период правления Амира Тимура и Тимуридов, а также военные походы Амира Тимура и его роль в военных походах Тимуридов.

Ключевые слова: Битва за Кундуз, «Хабиб ус-сияр», Шахрух Мирза, крепость Саброн.

Activities and military campaigns of Amir Shahmalik during the reign of Amir Timur and the Timurids.

Movlonova Odinakhan Kodiraliyevna.

Independent researcher

Abstract: The article examines the role of Amir Shahmalik during the reign of Amir Timur and the Timurids, as well as the military campaigns of Amir Timur and his role in the military campaigns of the Timurids.

Keywords: Battle of Kunduz, "Habib us-siyar", Shahrukh Mirza, Sabron fortress.

Bizning tariximiz mustahkam daraxt ildizlari kabi ming yillik boy o'tmishga ega. Bu o'tmish sermazmun va har qanday mafkuradan xoli va kelajagimiz uchun xolisona fikr uyg'ota oladigan muarrixlarning izlanishlari va tadqiqotlari natijasidir.

Mana shu ming yillik tariximizni yaratishda o'zining munosib o'rniga ega buyuk shaxslar, allomalar, olim va fuzalolar mavjud. Mana shunday ulug' zotlardan biri davlatchiligimiz asosiga tamal toshini qo'ygan, turk qavmini butun dunyoga tanitgan, mustahkam chegaralarga ega bo'lgan davlatga asos solgan zot bu Amir Temur.

Sohibqiron bobomiz o'zining yetmish yillik umri davomida markazlashgan davlat tuzish bilan birgalikda bunyodkorlik soxasida, xalqparvarlik va yurtsevarlik xislatlarini o'zida mujassamlashtira olgan va buni yurt kelajagi uchun bir qancha tadbirlarni qo'llagan.

Amir Temur yoshlik chog'idan harbiy ishga o'zgacha muhabbat bilan qaray boshlaydi. Unda harbiy san'atga bo'lgan qiziqishning o'rta erta paydo bo'lishida padari buzrukvori, amir Tarag'ayning ma'lum darajada ta'siri borligi shubhasiz.

Amir Temur 1370- yili hokimyatni qo'lga olgach ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy hayotda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar o'z ifodasini harbiy ishda va harbiy san'atda ham namoyon etadi. Harb tarixi Amir Temurni jahonning eng buyuk sarkardalaridan biri sifatida, haqli ravshda tan oladi.

Sohibqiron yurishga jo'nashdan oldin vazirlar, sarkardalar, beklar va amirlarni harbiy kengash-mashvaratga chorlagan. Qo'shin qo'mondonlari safiga Amir Temur oliyhimmat, oqil, mard, tadbirkor, sezgir jur'atli, sabotli, harbiy ishga jon-dilini bag'ishlagan iste'dodli shaxslarni jalb etish masalasiga katta e'tibor bergan. Har bir bek yoki amir o'z noibi-o'rinbosariga ega bo'lgan. Biror bek yoki amir hayotdan ko'z yumgan taqdirda noibi uni o'rnini egallagan.

Amir Temur Tarbiyalab voyaga yetkazgan atoqli sarkardalar qatoridan amir G'iyosiddin Shohmalikning ham o'rin olganligi tarixdan ma'lum. Amir G'iyosiddin Shohmalik (taxm.1350-yil vaf. 1426-yil 21-yanvar) Amir Temur va Shohrux saltanatida xizmat qilgan. Ulug'bekning vasiysi bo'lgan. Sohobqiron Shohmalikning kelajakda yirik lashkarboshi bo'lib yetishishi mumkinligini mushohada qiladi va uni bevosita o'zi tarbiyalashga mayl ko'rsatadi. Amir Temurning mehnati zoye ketmaydi. Shohmalik tadbirkor ulug' beklardan biri bo'lib shakillanadi. U hazrat Sohobqironga munosib hizmatlar ko'rsatib, oliy daraja va mansabga erishadi. Amir Temurning farmoyishiga binoan Amir Shohmalikka "amirul-umaro" lavozimi berilgan, va u oliy bosh qo'mondon, ya'ni Temurbekning noibi vazifasini ado etgan. Sohobqiron bevosita ishtirok etmagan urush va janglarda amirul-umaro qo'shinga qo'mondonlik qilgan. Amir Shohmalik Amir Temur armiyasining turli bo'linmalari va tuman qismiga ham rahbarlik qilgan. 1391-yilning 16- iyulida Qunduzcha daryosi bo'yida

To'xtamishxon askarlari bilan kechgan jangda ko'rsatgan bemisl jasorati uchun uni tarxonlik unvoni bilan taqdirlaydi. Bu haqida "Habib us-siyar" asarda shunday ma'lumotlar keltiriladi: *"Amir Temur Guragon muzaffar o'rduga qaytib kelib, jangda shijoat va qahramonlik ko'rsatgan barcha kishilarni taqdirladi va tutgan mavqeiga rioya qilgan holda ularni siyladi hamda ko'nglini ko'tardi. Amir Iygu Temur qarindoshlarini yirik sovg'alar sirasiga kiritib, uning mansabini Qilichqoyning o'g'li Shohmalikka berdi hamda shohona katta nishon va parvonachi muhrini ham unga topshirdi"*.

Tarxon yuksak unvon hissoblanadi, (tarxon mo'g'ulcha ozod ma'nosida) bu unvonni olgan inson xon huzuriga hohlagan vaqtda kira olish huquqiga ega bo'lgan. soliqlardan ozod etilgan va to'qqiz martagacha jinoyati kechirilgan. Amir Shohmalikning manashunday yuksak unvonga ega bo'lishi Sohibqironning unga bo'lgan ishonchi yuqori ekanligidan, hamda Temuriylar saltanatida uning obro'yi bo'land bo'lganligidan dalolat beradi.

1405-yil 18-fevral kuni Sohibqiron O'trordaa vafot etganda amir Shohmalik bor kuch va e'tiborini saltanatni saqlab qolishga qaratadi. Shayx Temur Qavchinni shoshilinch tarzda voqea habarini yetkazish uchun Shohrux Mirzo huzuriga jo'natadi. U ildam yurib sha'bon oyining yigirma sakkizinchi kuni (1405- yil 1-mart) Hirotga yetib keladi va sodir bo'lgan noxush hodisadan Shohrux Mirzoni ogoh etadi. 1405-yil 23- fevral kuni Qora Yusuf va Ali qavchin boshchiligidagi mahsus guruh Sohibqiron jasadini Samarqandga keltiradi va nevarasi Muhammad Sulton madrasasiga dafn etiladi.

Shohrux Ulug'bekni Shohmalik homiyligida Samarqand taxtiga o'tqazadi. 1410- yil 10 -aprelda O'tror noibi, Amir Temurning sobiq lashkarboshisi Shayx Nuriddin o'z safdoshi Shohmalik va Ulug'bekka qarshi isyon ko'taradi. Shayx Nuriddin o'z lashkarlari bilan Samarqand atrofiga yetib keladi. Amir Shohmalik Samarqandan lashkarlari bilan tashqariga chiqadi. Muxoliflar Qizilrabot yaqinida bir-birlariga duch keladilar. Jangda amir Shohmalikning lashkariga butunlay shikast yetadi. Amir Shohmalik orqaga qaytib Qoratepa tomonga chiqib ketadi. Kesh va Samarqand oralig'ida bo'lgan Aloqasroq tog'ida panoj topadi. Voqeaga Shohruxmirzo aralashishga majbur bo'ladi. Ikkinchi marta raqiblar yana to'qnashadilar.

Bu haqida Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai Sa'dayn va Majmai baxrayn" asarida shunday ma'lumotlar keltirilgan. Shayx Nuriddin har qanday yo'l bilan biror bir fitna qo'zg'ar edi, amir Shohmalik Shayx Nuriddinni isyonkorlikni tark etmayotganligini ko'rib "Agar farmon bo'lsa Sabronni muhosara qilsak, shoyad u vahshiy ov tuzoqqa tushsa" deb xaqonga arznoma yozadi. Hazrat xaqon bu ishlarni Shohmalikni o'z ixtiyoriga topshiradi. "U tarafni tuzatishu buzish ishlari u

(Shohmalik)ning o‘z uxdasiga havoladir, har nimaniki maslahatdan deb bilsa shuni qilaversin’’ deb buyuradi.

Hijriy 813 yili rabi ul-avval oyining to‘qqizinchi (1410 yil 12 iyul) ular ortasida to‘qnashuv sodir bo‘ladi. Shayx Nuriddin yengiladi va qochib jonini saqlab qoladi. Bir yilgacha ahvol shu tarzda kechadi. 1411 yil 11 yanvarda yana amir Shohmalik Shayx Nuriddinga qarshi jangga chiqadi. Ikkala lashkar Sabronda bir-biriga yuzlanadi. Bu Sarbon qissasi dushmanlikka barham berish hodisasi edi. Shoxrux mirzo voqeaga aralashgach, amir Shayx Nuriddinning qudrati zayiflasha boshladi. U hozirgi Sayram atrofida joylashgan Sabron qal’asiga berkinib, murakkab vaziyatdan qutilish chorasini qidirishga tushadi. Endi qochib qutulib bo‘lmastligini anglab, amir SHohmalik bilan sulh tuzmoqchi bo‘ladi. Ular bir qancha muzokaralardan so‘ng yuzma-yuz uchrashadi. Amir Shohmalik uning taslim bo‘lishi, Tuman og‘o va yaqinlarini qaytarib berishini so‘raydi. Amir Shohmalik muzokaralardan biror natija chiqishidan umidi uzilgach, hiyla ishlatadi. Oxirgi uchrashganida hos navkari Hurqadoqni ortada qoldiradi. Unga Shayx Nuriddin bilan quchoqlashib ko‘rishgan paytda ot ustidan tortib tushirish va o‘ldirishni buyuradi.

Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha, 1413 yilda Shohrux Dashti qipchoq o‘zbeklari tomonidan bosib olingan Xorazmni qayta urishib olish uchun ularga SHohmalik boshchiligida Movarounnahr lashkarlarini yuboradi. Shohmalik Xorazmni tez orada qaytarib oladi, va u yerda bir necha kun qolib aholining ehtiyojlarini sarishta qilish, mamlakat qoidalarini tartibga solish, adolat qonunlarini o‘rnatish bilan shug‘ullanadi. Xorazimning muhofazasi uchun yaxshi navkarlardan qoldirib o‘zi Hirotga Shohruh oldiga ketadi. Shohrux uni cheksiz sovg‘a salomlar bilan taqdirlaydi. Bir necha vaqtdan keyin Xorazm hukumati unga topshirilib, hayotining oxirgi kunlarigacha uning qo‘lida bo‘ladi. Amir Shohmalik Xorazm mulkida osoyishta hayotni shu darajaga yetkazadiki, dunyo sarkashlari ham O‘zbek viloyatlariyu Dashti qipchoq mutakabbirlarini el qilib itoatga keltiradi. Abdurazzoq Samarqandiyning takidlashicha u tez orada ‘‘G‘iyosiddin odil Xorazmshoh’’ nomi bilan shuhrat qozonadi.

Manbalarda ma‘lum bo‘lishicha Amir Shohmalik saltanat devonxonasida devonbegi oliy mansabida ham faoliyat ko‘rsatgan, mamlakat obodligi yo‘lida ko‘p hayrli ishlar qilgan. Jangu jadal chog‘ida shijoat ko‘rsatib dushman guruhini qochirishga muyassar bo‘lgan sarkardalar Sohibqiron tomonidan yuqori mansab va lavozimga tayinlangan.

Biror mamlakat yoki yurtni egallagan amirga o‘sha yerlar ma‘lum shart va imtiyozlar asosida boshqarilish uchun suyurg‘ol tarzida inoyat qilingan. Temurbek va Temuriylar davrida suyurg‘ol keng tarqalgan feodal yer egaligi turlaridan biri

bo'lib, nasldan naslga o'tgan. Suyurg'ol egasi davlat hissobiga to'lanishi zarur bo'lgan soliqlardan ozod qilingan. Bunday suyurg'ol turi "darbasta suyurg'al" deb yuritilgan.

Sohibqiron: "Qaysi mamlakat fath etilsa va Shohmalik u o'lkadagi biror qishloqni tanlasa, uning suyurg'ali bo'ladi" der ekan. Hayotlik chog'ida uning suyurg'allari shu tariqa ortib bordi. Amir Shohmalik o'ziga tegishli mulklarda el-yurt ravnaqiga xizmat qiluvchi madrasalar, xonoqohlar, masjidlar, rabotlar, hovuzlar, ekinzorlar kabi ko'plab xalqqa xizmat qiladigan inshootlar bunyod ettiradi. Samarqanda qurdirgan madrasasi shulardan biri edi. Unga albatta vaqf mulklari ajratgan. Amir SHohmalik madrasasi taxminan 4-darajali oliy toifaga mansub dargohlari qatoriga kirardi.

Shohrux mirzo Saraxs viloyatidagida Amir Shohmalikning o'n birinchi rabi al-avvalda dushanba kechasi (21 yanvar 1426) vafot etganligini eshitadi. Uning dunyodan o'tganligiga ko'p qayg'urib mayusi mahzun bo'ladi, ammo ajal jilovi parvardigorning qo'lida bo'lganligi uchun qayg'u foyda bermasligini chuqur anglab yetadi. „Matlai sadayn" asarida keltirilishicha; *"Bu yil voqealari jumlasidan biri marhum amir G'iyosuddin SHohmalikning vafotidirki, u malollik vahshat obodidan oxirat rahmat obodiga ko'chib o'tdi. U tadbirkor ulug' amir edi va hazrat Sohobqironning zamonida yaxshi xizmatlar ko'rsatib oliy daraja va mansabga erishgan edi. Temur uning peshonasida baxtu omad asarlari va saodatu baxtiyorlik nurlarini mushohada qilgach uni tarbiyalashga mayl ko'rsatgan edi."*

Shohmalikning jasadini uning hotini va o'g'li Ibrohim Sultonlar Mashhadga keltiradilar va Imom Rizoning qabri yoniga Shohmalikning o'zi qurdirgan maqbaraga dafn qiladilar. Shohrux Shohmalikning suyurg'oli bo'lgan Xorazmni idora qilishni uning farzandi Ibrohim Sultonga inoyat qiladi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki. Amir Shohmalik Amir Temur saroyidagi obro'yi yuqori edi. Uning Amir Temurning har bir yurishlarida bevosita birga bo'lganligi, qo'shin qo'mondoni bo'lganligi ham shundan dalolat beradi. Amir Shohmalik Sohobqiron Amir Temurni nihoyatda hurmat qiladi, o'zining valine'mati deb bilar, bundan benihoya faxrlanardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари – Жалил Ҳазратқулов, Исмоил Бекжонов, Изоҳлар муаллифлари – Ашраф Аҳмедов, Исмоил Бекжонов. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 1272 б.
2. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома / Сўз боши, тадбир, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
3. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma / Fors tilidan o'giruvchi-Y.Hakimjonov, tarjimoni qayta nashrga tayyorlovchi va mas'ul muharrir – A.O'rinboev, izohlar va lug'atlarni tuzuvchi –

- Н.Кароматов. Hofizi Abruning “Zafarnoma”ga yozgan “Zayl”i(ilova)ni forsiydan o‘giruvchi hamda uning izohlarini,geografik nomlar izohini tuzuvchi – O.Bo‘riyev.-T.: ”Fan” nashriyoti, 2019.-544 b.
4. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн./ Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев II – жилд. – Т.: O‘zbekiston, 2008. – 632 b.
 5. Amir Temur jahon tarixida. – T.: Sharq, 1996. – 295 b

Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonining boshqarish tizimini sinergetik usul asosida tadqiq qilish

Yakubova Nailaxon Sobirjonovna¹, Sadikova Shaxnoza Shukurillayevna²,
Mamarajabov Safarali Yo'ldoshali o'g'li³

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

¹ *Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti,*

e-mail: noila.yakubova@gmail.ru

² *Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti*

³ *Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti*

Annotatsiya. Hozirgi kunda jahonda texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish, ayniqsa, neftni qayta ishlash korxonalarida sinergetik yondashuvdan foydalanish orqali yuqori sifatli mahsulotlarni olish borasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Amaldagi ishlab chiqarish jarayonlari ko'plab tashqi va ichki omillar ta'sirida kechadigan murakkab tizimlardir. Bunday tizimlardagi noaniqliklar, texnologik parametrlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va ularning nochiziqli xususiyati samarali boshqaruv modelini yaratishni qiyinlashtiradi. Shu nuqtai nazardan, neft mahsulotlarini, jumladan, dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonini sinergetik yondashuv asosida boshqarishni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: dizel yoqilgisini gidrotozalash, kimyoviy reaktor, matematik model, AKAR usuli, Matlab, SCADA tizim, Trase Mode

Study of the control system of diesel fuel hydrotreatment process based on the synergetic method

Yakubova Nailaxon Sobirjonovna¹, Sadikova Shakhnoza Shukurillaevna²,
Mamarajabov Safarali Yuldashali ogli³

¹ *Associate Professor of Tashkent State Technical University,*

e-mail: naila.yakubova@gmail.ru

² *Associate Professor of Tashkent State Technical University*

³ *Master's student of Fergana State Technical University*

Abstract. Currently, scientific research is being conducted in the world to improve technological process control systems, especially in oil refining enterprises, to obtain high-quality products through the use of a synergistic approach. Current production processes are complex systems that are influenced by many external and internal factors. The uncertainties in such systems, the interdependence of technological parameters, and their nonlinear nature make it difficult to create an effective control model. In this regard,

great importance is attached to the development of control of oil products, including diesel fuel hydrotreating, based on a synergistic approach.

Keywords: diesel fuel hydrotreating, chemical reactor, mathematical model, AKAR method, Matlab, SCADA system, Trase Mode

Исследование системы управления процессом гидроочистки дизельного топлива на основе синергетического метода

Якубова Наилахон Собиржоновна¹, Садилова Шахноза Шукуруллаевна²,
Мамараджабов Сафарали Юлдашали огли³

¹Доцент Ташкентского государственного технического университета,
электронная почта: naila.yakubova@gmail.ru

²Доцент Ташкентского государственного технического университета

³Магистрант Ферганского государственного технического университета

Аннотация. В настоящее время в мире ведутся научные исследования по совершенствованию систем управления технологическими процессами, особенно на нефтеперерабатывающих предприятиях, для получения высококачественной продукции за счет использования синергетического подхода. Современные производственные процессы представляют собой сложные системы, на которые влияет множество внешних и внутренних факторов. Неопределенности в таких системах, взаимозависимость технологических параметров, их нелинейный характер затрудняют создание эффективной модели управления. В связи с этим большое значение придается разработке управления нефтепродуктами, в том числе гидроочисткой дизельного топлива, на основе синергетического подхода.

Ключевые слова: гидроочистка дизельного топлива, химический реактор, математическая модель, метод АКАР, Matlab, SCADA-система, Trase Mode

KIRISH. Bugungi kunda global miqyosda qo‘llanilayotgan zamonaviy murakkab texnik tizimlar, o‘z tarkibida turli xil funksional vazifalarni bajaradigan va bir-biri bilan modda, energiya hamda axborot almashinuvi orqali bog‘langan osttizimlar majmuasini tashkil qiladi. Neftni qayta ishlash sanoatida esa eng asosiy vazifalardan biri — mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hisoblanadi. Bu maqsadga erishishda turli noaniqliklar sharoitida ham barqaror, adaptiv va ishonchli boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishga ehtiyoj tug‘ilmoqda.

Murakkab texnologik jarayonlarni samarali boshqarish, ayniqsa dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonida, unga ta'sir qiluvchi omillar va ularning o'zaro munosabatlarini aniq tahlil qilishni talab qiladi. Kimyo sanoatida bir-biridan reaksiya xarakterlari, termodinamik va kinetik xususiyatlari, tarkibi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha farq qiladigan ko'plab jarayonlar amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan, dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoni yuqori ahamiyatga ega bo'lib, uning maqsadi — mahsulotni oltingugurt, azot va kislorod moddalari kabi ifloslantiruvchilardan tozalash orqali yoqilg'i sifatini yaxshilashdan iborat.

Ushbu jarayonni o'rganish jarayonida faqatgina tashqi omillar emas, balki uning ichki fizik-kimyoviy xususiyatlarini ham hisobga olish talab etiladi. Bu esa ishlab chiqilayotgan matematik modelning aniqligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur omillarni inobatga olgan holda tuzilgan boshqaruv tizimi texnologik reglamentlarga mos bo'lgan holda, jarayonni optimal boshqarish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Neft-gaz sanoatida, dizel yoqilg'isini olish jarayoni murakkab kimyoviy reaksiylarning soni, termodinamik ko'rsatkichlari va boshqa xususiyatlari bilan boshqalardan keskin farq qiladi. Ushbu faktorlar dizel yoqilg'isini olisha gidrotozalash jarayonini boshqarish masalalarini olishda keskinlashtiradi. Nochiziqlik xususiyatiga ega bo'lgan dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonini boshqarish masalalarini tahlili shuni ko'rsatdiki, bu bo'yicha chop etilgan materiallar taxlili yetarlicha emas. Ularda asosan jarayonning ayrim bloklarigagina axmayyat berilgan. Texnologik jarayonning taxlili shuni ko'rsatdiki, dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoni murakkab xarakterga egadir. Har bir bloklarning avtomatlashtirilgan darajasi zamonaviy talablarga javob bermaydi.

Dizel yoqilg'isining sifat ko'rsatkichlariga gidrotozalash jarayoni katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon kimyoviy reaktor sodir bo'lib, u nochiziqli xususiyatga ega hamda, gidrotozalash jarayoni qaytar kimyoviy reaksiya xususiyatga ega. Yana shuni aytib o'tish kerakki, olingan texnologik jarayon nochiziqli xususiyatli hamda ko'p boshqarishli obyekt ekan, bunda undagi hamma ko'rsatkichlarni tezkorlikda aniqlash imkoni yo'q.

Shuning uchun yuqori samaradorlikka ega boshqarish tizimini yaratishda vujudga keladigan texnologik jarayonning xususiyatlarini hisobga oladigan matematik modeli ishlab chiqilgan. Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoni murakkab xususiyatli hisoblanib, bunda 2 bosqichli kimyoviy reaksiya yuzaga keladi:

Bu yerda kirish reagentlari, - reaksiya mahsulotlari, kimyoviy reaksiya jarayonidagi tezlik o'zgarmlari.

O‘zaro ta’sir qonuniga asosan har bir etapning kimyoviy reaksiya tezliklari quyida keltirilgan:

$$\omega_1 = k_1 x_1 x_2;$$

$$\omega_2 = k_2 x_1 x_3;$$

bu yerda: komponentlar molyar konsentratsiyasi; kimyoviy reaksiya tezliklari konstantalari.

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktor boshqaruv obyekti sifatida ko‘p o‘lchamli va nohiziqli bo‘lganligi uchun, ularning optimal ishlash rejimini ta’minlaydigan boshqarish tizimdalirini sintezlash masalasini ko‘rib chiqamiz:

Natijalar. Kimyoviy reaktor o‘zida murakkab ko‘p pog‘onali iyerarxik fizik-kimyoviy tizimni tashkil etadi.

Kimyoviy reaktor dinamikasining matematik modeli reaktordagi har bir komponentning material balans tenglamasidan, reaksiyon aralashmaning issiqlik balans tenglamasidan va qobig‘dagi sovituvchi agentdan tashkil topgan:

Reaktor dinamikasini ifodalovchi matematik model reagentning material va issiqlik balans, shuningdek, qobig‘idagi sovituvchi agent tenglamalar bilan tavsiflanadi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{kup}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\ \dot{x}_2 = R_2 + \frac{G_2 \cdot x_2^{kup}}{V} - \frac{G \cdot x_2}{V}, \\ \dot{x}_3 = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\ \dot{x}_4 = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\ \dot{x}_5 = \frac{G_1 \cdot x_5^{kup1}}{V} + \frac{G_2 \cdot x_5^{kup2}}{V} - \frac{G \cdot x_5}{V} + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3}{\rho \cdot C} - \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V \cdot \rho \cdot C} \\ \dot{x}_6 = \frac{G_{cs} \cdot x_6^{kup}}{V_{cs}} - \frac{G_{cs} \cdot x_6^{kup}}{V_{cs}} + \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V_{cs} \cdot \rho_{cs} \cdot C_{cs}} \end{array} \right. \quad (2)$$

bunda, $R_1 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$, $R_2 = -k_2 \cdot x_1 \cdot x_2$,
 $R_3 = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \cdot x_4$, $R_4 = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$ komponentlar reaksiyalarining tezligi, $\Delta H_i, i=1, \dots, 3$ – reaksiya qismlariga oid bo‘lgan issiqlik samaradorligi, reaktorga kiruvchi reagentlarning sarfi qo‘shilmasi; K_T – devordagi issiqlik o‘tkuvchanlik koeffitsiyenti; F_T – qurilmaning issiqlik almashinuvchanlik

yuzasi; ρ, C – reaksiya komponentning zichligi va issiqlik sig‘imi; ρ_{sv}, C_{sv} – sovutish agentining zichligi va issiqlik sig‘imi.

Boshqaruvchi ta’sirlar sifatida B reagentning kirish oqimi va sovutuvchi agent sarflari tanlab olindi, $u_1 = G_2, u_2 = G_5$.

Tenglamalar sistemasi modeli quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{kup}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\ \dot{x}_2 = R_2 - \frac{G \cdot x_2}{V} + \frac{x_2^{kup}}{V} \cdot u_1, \\ \dot{x}_3 = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\ \dot{x}_4 = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\ \dot{x}_5 = \frac{G_1 \cdot x_5^{kup1}}{V} - \frac{G \cdot x_5}{V} + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 + \Delta H_3 \cdot k_3 \cdot x_1 \cdot x_4}{\rho \cdot C} - \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V \cdot \rho \cdot C} + \frac{x_5^{kup2}}{V} \cdot u_1, \\ \dot{x}_6 = \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V_{ce} \cdot \rho_{ce} \cdot C_{ce}} + \frac{(x_6^{kup} - x_6)}{V_{ce}} \cdot u_2 \end{array} \right. \quad (3)$$

Reaktordagi asosiy moddaning harorati va konsentratsiyasini skalyar bo‘lgan boshqarish qonunlarning sinergetikali sintezlash masalasini natijasi keltirilgan. Konsentratsiya va harorat uchun vektor boshqaruv tizimining sintezi bundanda asosiy masaladir.

Kimyoviy qurilmani vektorli boshqarish vazifasi, chiqishidagi asosiy komponentning konsentratsiyasini va tashqi ta’sirlarda qurilmadagi reaksiya aralashmasining haroratini barqaror holatini ta’minlashi zarur bo‘ladi.

(3)-obyektning matematik modeli ikki tashqi boshqaruvchan ta’sirli $u_1 = G_2$ va $u_2 = G_{ce}$ bo‘lib, invariant xilma-xillik (attraktorlar) bilan AKAR usuli ishlatiladi.

Birinchi tizim texnologik talablarini ifodalovchi va ikkinchisi x_6 va rostlanuvchi kattalik x_5 larni o‘zaro bog‘liqligini aniqlaydigan ikkita agregir makroo‘zgaruvchilarni, kiritamiz.

$$\psi_1 = x_4 - \bar{x}_4, \psi_2 = x_6 + v_1 \cdot (x_5) \quad (4)$$

bu yerda $v_1 \cdot (x_5)$ - funksiya. (4) yirik o‘zgaruvchi AKAR usulining asosiy funksional ifodasini qanoatlantirishi lozim:

$$T_1 \dot{\psi}_1(t) + \psi_1(t) = 0, i = 1, 2. \quad (5)$$

Boshqarish qonuni $u = (u_1, u_2)^T$ sintezlashda yirik o‘zgaruvchilar ψ_1, ψ_2 ni funksional tengama (5) ga joylab, zaruriy ifodalarga ega bo‘ladi:

$$T_1 \frac{dx_4}{d\tau} + x_4 - \bar{x}_4 = 0, \quad T_2 \left[\frac{dx_6}{d\tau} + \frac{\partial v_1}{\partial x_5} \cdot \frac{dv_1}{d\tau} \right] + x_6 + v_6 = 0.$$

(3) obyekt tengamasini hisobga olib bu ifodalar quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$T_1 (R_4 - b_2 x_4 - b_3 x_4 u_1) + x_4 - \bar{x}_4 = 0, \quad (6)$$

$$T_2 \left[\beta_2 (x_5 - x_6) + b_1 (x_6^{kup1} - x_6) u_2 + \frac{\partial v_1}{\partial x_5} \cdot (f_5 + \beta_1 x_6 + (x_5^{kup2} - x_5) b_3 u_1) \right] + x_5 + v_1 = 0,$$

bu yerda $f_5 = \alpha_1 k_1 x_1 x_2 + \alpha_2 k_2 x_1 x_3 + \alpha_3 k_3 x_1 x_4 + b_2 x_5^{kup1} - (\beta_1 + b_2) x_5$

(6) dan foydalanib boshqarish qonuni uchun ifolani quyidagi ko‘rinishda hosil qilamiz:

$$u_1 = \frac{(x_4 - \bar{x}_4)}{T_1 \cdot b_3 \cdot x_4} + \frac{R_4}{b_3 \cdot x_4} - \frac{b_2}{b_3}, \quad (7)$$

$$u_2 = \frac{(x_7 + v_1)}{T_2 \cdot b_1 \cdot (x_7^{kup} - x_7)} - \frac{\beta_2 (x_6 - x_7)}{b_3 \cdot (x_7^{kup} - x_7)} - \frac{\partial v_1}{\partial x_6} \cdot \frac{[f_6 + \beta_1 \cdot x_7 + (x_6^{kup} - x_6) \cdot b_3 \cdot u_1]}{b_1 (x_7^{kup} - x_7)}$$

Shunday qilib, AKAR usuli fazoviy nuqtani ixtiyoriy xolitudan kerakli fazo trayektoriyasiga o‘tkazishni ta’minlovchi boshqaruv signalini sintezlash imkonini berib, boshqarish tizimini asimptotik turg‘unligi ta’minlash imkonini beradi.

Muhokama. Taklif etilgan texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimida (TJABT) obyektning parametrlarini masofadan nazorat qilish va boshqarish, boshqarish obyektiga ta’sir etuvchi ma’lumotlarni qayta ishlash va uning asosida boshqarish signallarini ishlab chiqish funksiyalari mavjud.

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonining texnologik parametrlarini barqarorlashtirish tizimining maqsadi jarayonining texnologik parametrlarini nominal rejimda barqarorlashtirishni ta’minlaydigan boshqariladigan material oqimlarining tezligini qiymatlarini hisoblashdir. Ushbu tizim tomonidan material oqimlarini hisoblangan qiymatlari lokal avtomatik boshqarish tizimlari uchun topshiriq hisoblanadi.

Ma’lumotlarni yig‘ish va qayta ishlash uchun SCADA-tizimida Trase Mode foydalanuvchi interfeysi dispecherli boshqarish uchun ishlab chiqilgan.

Foydalanuvchi interfeys konsentratsiyani berilgan qiymatini o‘zgartirish, rostlagichlar parametrini sozlashni, qo‘lda boshqarishga o‘tish va reaktor kirish oqimlarining qiymatlarini o‘zgartirish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchi interfeysi orqali o‘tish jarayonlarning grafiklarini kuzatish mumkin. Shunday qilib, foydalanuvchi interfeysi kimyoviy reaktorning ishlashini tadqiq qilish uchun barcha kerakli xususiyatlarga ega bo‘ladi. U reaktorning statik va dinamik xususiyatlarini o‘rganish, shuningdek, vodorodning konsentratsiyasini apparatdan chiqishda nazorat

qilish uchun o'tish jarayonlarini olish uchun ishlatilishi mumkin. Foydalanuvchi interfeysi 2- rasmda ko'rsatilgan.

2-rasm. Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonining mnemosxemasi.

3-rasm. Pog'onali turtki berilgandagi boshqarish va chiqish parametrlarining o'tish xarakteristikalari.

4-rasm. Pog'onali turtki berilgandagi boshqarish va chiqish parametrlarining o'tish xarakteristikalari.

Xulosa. Sinergetik boshqaruv usullaridan foydalangan holda dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktordagi temperatura va konsentratsiyani barqaror holda ushlab turishga imkon beradigan analitik shakldagi nochiziqli boshqaruv qoidalari ishlab chiqildi. Bu esa o'z-o'zini tashkillovchi boshqarish mexanizmlarini shakllantirishga sharoit yaratadi.

3 va 4-rasmlarda berilgan o'tish jarayonlarining grafik tahliliga ko'ra, tashqi qo'zg'atuvchi ta'sirlar mavjud bo'lgan holatlarda ham sinergetik tuzilmali boshqaruv tizimi barqaror ishlashini va obyektни boshqa bir holatga samarali hamda tez o'tkazishini ta'minlayotgani ko'zga tashlanadi. Imitatsion modellashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki, tashqi noaniq omillar ta'sirida ham sinergetik rostlagich asosida tuzilgan boshqaruv tizimi o'zining barqarorligi va yuqori boshqaruv sifatini saqlab qoladi.

Amalda, dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoniga sinergetik yondashuv asosida ishlab chiqilgan boshqaruv tizimini tatbiq etish orqali vodorod iste'moli 0,9% ga, energiya sarfi esa 1,2% ga kamaytirildi. Bu o'z navbatida texnologik jarayonning texnik-iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Руденко А.В. Повышение эффективности процесса гидроочистки дизельного топлива // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 5-1. С. 25-27.
2. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994. -344 с.

3. Labutin A., Nevitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
4. I.H. Sidikov, K.I. Usmanov, N.S. Yakubova. Synergetic control of nonlinear dynamic objects. «Chemical Technology. Control and Management». №2(92), 2020. pp.44-55. International scientific and technical journal.
5. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik boshqarish usulidan foydalanib sintezlash. Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 1(11) /2020.
6. Sidikov, I., Yakubova, N., Usmanov, K., & Kazakhbayev, S. (2020). Fuzzy synergetic control nonlinear dynamic objects. Karakalpak Scientific Journal, 3(2), 14-22.
7. Labutin A., Nevitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
8. Адаптивно нечеткое синергетическое управление многомерных нелинейных динамических объектов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Усманов К.И. [и др.]. 2020. № 3 (72). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9016> (дата обращения: 14.03.2021).
9. Siddiqov I.H., Yakubova N.S., Usmanov K.I., Avezov T.A. Sun'iy neyron to'rlari va sinergetik yondoshuvni nochiziqli dinamik obyektlarni intellektual boshqarish tizimini sintezlash muammosiga tatbiq etish Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 2(16)/2021.
10. Usmanov K., Eshbobaev J., Yakubova N. Modeling and Optimization of the Ammonium Solution Extraction Process //Eng. Proc. – 2023. – Т. 52.
11. Usmanov K. I. et al. Synthesis of a control system for the process of diesel fuel hydropurifying with the Adar method //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 01025.
12. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Synergetic fuzzy control of multidimensional nonlinear objects with discrete time. Technical science and innovation. 2020, №4(06).
13. Сидиков, И. Х., Усманов, К. И., Якубова, Н. С., & Казахбаев, С. А. (2020). Нечеткое синергетическое управление нелинейных систем. Journal of Advances in Engineering Technology, (2).
14. И.Е. Хариш. Синергетический метод синтеза систем управления химическими реакторами периодического действия // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2011. - №6. - С. 94-100.

Ta'lim tizimida gender barqarorlikni oshirishning o'ziga xos psixologik xususiyatlari

Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li

University of Business and Science. Namangan shahri, Zarbdor M.F.Y., Beshkapa ko'chasi, 111-uy
E-mail: turamovmuhammadzohid@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mavzuga oid maqolada ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonining ta'limga xorijiy tajribalarni qanday o'rnatish va ularni qanday samarali ishlatishning muhimligi va zarurati haqida gapirilgan. Bundan tashqari, maqolada gender bilan bog'liq masalalar ham o'zgartirilgan, masalan, o'quvchi jinsining o'z-o'zini rivojlantirishida ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik hamkorlikning ahamiyati va mustaqil ta'limning bu jihatdan tajribalardan foydalanishning muhimligi. Maqolada aynan qaysi xorijiy tajribalarning muhimligi va ularni qanday rivojlantirish mumkinligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim tashkiloti, ta'lim oluvchi, gender, o'z-o'zini rivojlantirish, o'smir, mustaqil ta'lim, pedagogik hamkorlik, xorijiy tajriba, faoliyat.

Психологические особенности повышения гендерной устойчивости в системе образования

Турамов Мухаммадзохид Рустамжон оглы

University of Business and Science
г.Наманган, Зарбдор, улица Бешкапа, дом 111
E-mail: turamovmuhammadzohid@gmail.com

Аннотация. В статье на эту тему говорится о важности и необходимости закрепления зарубежного опыта в образовании и эффективного его использования в образовательном процессе. Кроме того, в статье изменены и гендерные вопросы, например, значение педагогического сотрудничества в образовательных организациях в саморазвитии пола обучающегося и важность использования опыта в этом аспекте самостоятельного образования. В статье анализируется, какой зарубежный опыт важен и как его можно развивать.

Ключевые слова: образовательная организация, обучающийся, пол, саморазвитие, подросток, самостоятельное образование, педагогическое сотрудничество, зарубежный опыт, активность.

Specific psychological characteristics of increasing gender stability in the education system

Turamov Muhammadzohid Rustamjon oglu

University of Business and Science

Namangan, Zarbdor, Beshkapa street, house 111

E-mail: turamovmuhammadzohid@gmail.com

Abstract. The article on the topic talks about the importance and necessity of how to establish foreign experiences in education and how to effectively use them in the educational process. In addition, gender-related issues are also changed in the article, for example, the importance of pedagogical cooperation in educational organizations in the self-development of the student's gender and the importance of using experiences in this aspect of independent education. The article analyzes which foreign experiences are important and how they can be developed.

Key words: educational organization, learner, gender, self-development, teenager, independent education, pedagogical cooperation, foreign experience, activity.

Kirish.

Maqolada, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarining ahamiyati haqida aytib o'tiladi. Bu kompetensiyalar mustaqil ta'limning yordamida, barcha faoliyat sohalarida rivojlanadi. Ular mustaqil fikr olish, o'z ishonchlari va qarorlari bilan amalga oshirish, maqsadlarga erishish, o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlari kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi qatorada, maqolada ta'lim tizimining jamiyatchilikda o'z-o'zini rivojlantirishni muhim ahamiyatga ega ekanligi, shuningdek, ularning mustaqil ta'limning muvaffaqiyati uchun katta roli keltirilgan. Ta'lim tizimida shaxsning faoliyat, kuch, va harakatning ko'nikmalaridan foydalaniladi va ulardan mustaqil ta'limda yuqori darajada foydalaniladi.

Bundan tashqari, jins farqlari ham e'tiborga olingan va ta'lim materiallarida jinsning o'ziga xos ta'siri muhim ahamiyatga ega ekanligi aytib o'tilgan. O'quvchilarni o'g'itish jarayonida jins farqlarini ko'zdan kechirish, ularning xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhimdir.

Material va usullar.

Maqolada ta'lim tizimlarining o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini qanday o'rnatish va rivojlantirishga oid ko'rsatmalar va tavsiyalar ham keltirilgan. Bunday ta'lim usullari va materiallar o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirishiga va ularga mustaqil o'rganishga yordam berishi kutilgan.[1]

Jumladan, maqolada o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarining ta'lim jarayonida, jins farqlarining e'tirof etilishi, va ta'lim materiallarining mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlashga ahamiyati haqida mufassal ma'lumotlar keltirilgan. Bu mavzuga tajribalarni o'rganish va yangi ta'lim texnologiyalari yaratishda keng ko'lamli tadqiqotlar va ilmiy muhokamalar yoritilgan.

Muhokama va natijalar.

STEM fanlarining yopilishini oshirish (Norvegiya): Norvegiya qizlar va o'g'il bolalar o'rtasida STEM fanlarining yopilishini oshirishga intiladi. Bu tadbirlar qizlarni an'anaviy ravishda o'g'il bolalar ustunlik qiladigan fanlarga qatnashishga rag'batlantirish maqsadida olib boriladi.

Gender tenglik va gender imkoniyatlarni ta'minlash (Islandiya, Shvetsiya): Islandiya va Shvetsiya erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirishga erishdilar.[2]

Bu mamlakatlarning joriy qilgan qadamlari gender barqarorlik va o'z-o'zini rivojlantirishni ko'paytirishda katta ahamiyatga ega. Ular gender farqlarni qo'llab-quvvatlash, gender stereotiplarni yo'q qilish, va gender barqarorlikni oshirishga qaratilgan qadamlar bilan taniladi.

Bu tajribalar o'zbekistonda ta'lim tizimida gender barqarorlikni oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish va inkluzivgina qaror qabul qilishni o'rganishga yordam berishi mumkin. O'zbekiston ta'limida gender tengligini va gender farqlarni o'zgartirish uchun quyidagi ilg'or usullar va qadamlar qo'llanishi mumkin:[3]

Gender kvotalar: gender kvotalarni ta'lim sohasida o'qituvchilar va ma'sul shaxslar uchun belgilash orqali, ta'lim tashkilotlarida gender tashabbusni oshirish mumkin. Bu usul o'quvchilarga gender barqarorlikni o'rgatishda o'qituvchilar va ma'sul shaxslarning gender qatlamlarining tenglashtirilganligini ko'rsatishi mumkin.

Gender stereotiplarga qarshi kurashish: ta'lim dasturlarida va qo'llanmalarda Gender stereotiplarga qarshi kurashishga oid modellar va mashqlar kiritish orqali, o'quvchilarga gender farqlarni tasvirlash va qabul qilish bo'yicha o'rganish imkoniyatlari yaratish mumkin.

STEM fanlarining tashqi qo'llanilishi: o'quvchilarni STEM fanlariga qiziqlantirish va ularning bu sohalarda o'zlashtirishini rag'batlantirish uchun ilg'or usullar va qadamlar kiritish.[4]

Gender barqarorlikni oshirishga yo'l qo'yish: o'quvchilarning gender barqarorlikni oshirishga qaratilgan qadamlar va usullar haqida o'quvchilarga o'rgatish orqali, ularni gender farqlarni qabul qilish va qo'llab-quvvatlashga intilish mumkin.

Genderga muvofiqlikli byudjetlashtirish: ta'lim tashkilotlari genderga muvofiqlikli byudjetlashtirish prinsiplarini qabul qilish orqali, gender barqarorlikni oshirish va gender farqlarni qo'llab-quvvatlashga yo'l qo'yish mumkin.

Bu usullar O'zbekistonda ta'lim tizimida gender barqarorlikni oshirish va o'z-o'zini rivojlantirishga oid muhim qadamlar va ilg'or usullarni amalga oshirishga yordam berishi mumkin.[5]

O'zbekistonda gender barqarorlik va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish holati ko'p yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. Bu holatni tushunish uchun quyidagi ba'zi muhim jihatlarga e'tibor berish zarur:

Ta'lim tizimi: O'zbekiston ta'lim tizimida gender barqarorlik va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish holati joriy etilganligi ta'lim muassasalarining ilg'orlik bilan tushunishiga qarab o'rganilishi mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilarga gender barqarorlik va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish bo'yicha ta'lim berish uchun mahsulotlar va darsliklar tuzish kerak.

Ma'naviyat va qonun: o'zbekiston jamiyatida gender barqarorlik va o'smirlar uchun ma'naviyat, diniy va qonuniy muhitni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu muhit gender farqlarni qabul qilish va har bir o'smiringa mustaqil qaror qabul qilishga yo'l qo'yimoqda.

Siyosat va qonunlar: davlatning qonunlar va siyosati gender barqarorlik va o'smirlar uchun to'g'ri muhitni ta'minlashga qaratilganligini ko'rsatadi. O'smirlarning huquqlarini himoya qilish, ularning jamiyatda o'zlarining o'rnini qo'llab-quvvatlash va ularning mustaqil qaror qabul qilishga imkoniyat yaratish uchun siyosatlar va qonunlar amalga oshirilgan.[6]

O'quvchilarning ma'lumotlari va bilimlari: o'quvchilarga gender barqarorlik va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish bo'yicha ma'lumotlarni o'rgatish, ularni bu sohada mustaqil o'zlashtirish va ularning qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish kerak.

O'quv muassasalarining ro'li: o'quv muassasalarining o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish uchun o'zlashtirilgan ta'lim dasturlari, modullar va kurslar tuzish, shuningdek, o'smirlarni o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida qaror qabul qilish ko'nikmalarini o'rganishga imkoniyat berish shartdir.

O'smirlar bilan ishlash: o'smirlarning o'zlarining o'sishi va rivojlantirishiga yordam berish uchun mentorlik va rol modellari bilan faol ishlash, ularni mustaqil qaror qabul qilish va shaxsiy rivojlanishda qo'llab-quvvatlash muhimdir.

Jamiyatning qo'llab-quvvatlashi: jamiyatning o'smirlarni mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish uchun qo'llab-quvvatlashi muhimdir. O'smirlar bilan do'stona munosabatda bo'lish, ularning huquqlarini himoya qilish, ularning maqsadlari va hedeflari bilan qat'iy nisbatda ishlash, ularning gender barqarorlik va o'zlashtirishda hissa olish, jamiyatda ularga o'zlarining o'rnini topishga imkoniyat beradi.[7]

Xulosa.

Shuningdek, ta'lim sohasida gender barqarorlik va o'smirlarning mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirish holati o'quvchilarning gender farqlarni qabul qilish va har bir o'smirda uning potentsialini kuchlantirishga asoslangan. Bu jihatlarda har tomonlama tajribalar va ko'nikmalar mustahkam qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi Ta'lim to'g'risidagi 637- qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 29-oktyabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son farmoni. <https://lex.u>
3. Кобазова Ю.В. Влияние гендерных стереотипов на формирование профессиональной ориентации. // Материалы III региональной научно-практической конференции «Гуманистические основы социально-профессионального развития личности студента» г.Нерюнгри: ООО «Фирма КВАНК и К», 2006. - С. 58 - 61.
4. Turamov, M. R. o'g'li . (2023). O'smirlik davrida emotsional intellektning namoyon bo'lishi, o'rganilishi. Golden brain, 1(30), 170–174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10073341>
5. Кобазова Ю.В. Гендерный аспект профессионального самоопределе старшекласников [Текст] / Ю.В. Кобазова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2008. - No7. - С. 35-44.

Gidrotozalash jarayonini boshqarish tizimining sinergetik usuli, dizel yoqilg'isi misolida

Aloydinov Muhammadjon G'ayrat o'g'li¹, Mamarajabov Safarali Yo'ldoshali o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti,
e-mail: aloydinovmuhammadjon@gmail.com

²Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Hozirgi kunda sanoatning barcha sohalarida, xususan, neftni qayta ishlash sanoatida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarini takomillashtirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bozordagi raqobatning kuchayishi, energiya resurslarining cheklanganligi hamda ekologik me'yorlarning qat'iylashuvi yuqori sifatli va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, dizel yoqilg'isini gidrotozalash kabi murakkab kimyoviy-texnologik jarayonlarni optimal va barqaror boshqarish zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishiga aylangan.

Bunday murakkab tizimlarda jarayonning noaniqligi, parametrlar o'rtasidagi kuchli bog'liqlik va nochiziqlik mavjud bo'lib, an'anaviy boshqaruv usullarining samaradorligini cheklaydi. Shu sababli, hozirgi zamon ilmiy-amaliy ishlanmalarida sinergetik yondashuv asosida intellektual boshqaruv tizimlarini yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sinergetika — murakkab tizimlar ichida o'z-o'zini tashkil etish jarayonlarini tadqiq etuvchi fan bo'lib, u texnologik tizimlarning o'zgaruvchan holatlariga moslashuvchan boshqaruv modellarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: matematik model, AKAR usuli, Matlab, SCADA tizim, Trase Mode, dizel yoqilgisini gidrotozalash, kimyoviy reaktor

Синергетический метод управления системой процесса гидроочистки на примере дизельного топлива

Алойдинов Мухаммаджон Гайрат оглы¹, Мамаражабов Сафарали Юлдошали оглы²

¹Ферганский государственный технический университет, ассистент
e-mail: aloydinovmuhammadjon@gmail.com

²Ферганский государственный технический университет, магистрант

Аннотация. В настоящее время во всех отраслях промышленности, особенно в нефтеперерабатывающей промышленности, автоматизация и совершенствование систем

управления технологическими процессами является одной из наиболее актуальных проблем. Усиление рыночной конкуренции, ограниченность энергоресурсов, ужесточение экологических норм требуют производства высококачественной и экологически чистой продукции. В частности, оптимальное и стабильное управление сложными химико-технологическими процессами, такими как гидроочистка дизельного топлива, стало ключевым направлением современных научных исследований.

В таких сложных системах неопределенность процесса, сильная взаимозависимость между параметрами и нелинейность ограничивают эффективность традиционных методов управления. Поэтому современные научные и практические разработки все больше ориентируются на создание интеллектуальных систем управления на основе синергетического подхода. Синергетика — наука, изучающая процессы самоорганизации в сложных системах и помогающая разрабатывать гибкие модели управления, адаптирующиеся к изменяющимся состояниям технологических систем.

Ключевые слова: математическая модель, метод синергетики, Matlab, SCADA-система, Trase Mode, гидроочистка дизельного топлива, химический реактор

Synergistic method of hydrotreating process control system, on the example of diesel fuel

Aloydinov Muhammadjon Gayrat oglu¹, Mamarajabov Safarali Yuldoshali oglu²

¹*Fergana State Technical University, assistant
e-mail: aloydinovmuhammadjon@gmail.com*

²*Fergana State Technical University, master's student*

Abstract. Nowadays, in all industrial sectors, especially in the oil refining industry, the automation and improvement of technological process control systems is one of the most pressing issues. The intensification of market competition, the limited nature of energy resources, and the tightening of environmental regulations require the production of high-quality and environmentally friendly products. In particular, the optimal and stable control of complex chemical-technological processes such as diesel fuel hydrotreatment has become a key direction of modern scientific research.

In such complex systems, the uncertainty of the process, strong interdependence between parameters, and nonlinearity limit the effectiveness of traditional control methods. Therefore, modern scientific and practical developments increasingly focus on creating intelligent control systems based on the synergetic approach. Synergetics is a science that studies self-organization processes within complex systems and helps to develop flexible control models that adapt to the changing states of technological systems.

Keywords: mathematical model, sinergetik method, Matlab, SCADA system, Trase Mode, diesel fuel hydrotreating, chemical reactor

Kirish.

Hozirgi davrda sanoatning turli sohaslarida, ayniqsa, neft va gazni qayta ishlash sohasida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va ularni samarali boshqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Energiya resurslarining cheklanishi, ekologik talablarning kuchayishi hamda mahsulot sifatiga bo‘lgan talablarning ortib borayotgani tufayli ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati ortib bormoqda.

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayoni murakkab kimyoviy-texnologik tizimlardan biri bo‘lib, uning samaradorligi ko‘plab omillarga, jumladan, harorat, bosim, katalizator holati va reaksiya tezligi kabi parametrlarning o‘zaro bog‘liqligiga bog‘liq. Bunday tizimlarda an’anaviy boshqaruv usullarining cheklangani sababli, zamonaviy ilm-fan sinergetik yondashuv asosida intellektual boshqaruv modellari yaratishga e’tibor qaratmoqda.

Mazkur dissertatsiyada sinergetik yondashuv nazariyasi asosida dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonini modellashtirish va samarali boshqarish tizimini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Bugungi kunda global miqyosda qo‘llanilayotgan zamonaviy murakkab texnik tizimlar, o‘z tarkibida turli xil funksional vazifalarni bajaradigan va bir-biri bilan modda, energiya hamda axborot almashinuvi orqali bog‘langan osttizimlar majmuasini tashkil qiladi. Neftni qayta ishlash sanoatida esa eng asosiy vazifalardan biri — mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hisoblanadi. Bu maqsadga erishishda turli noaniqliklar sharoitida ham barqaror, adaptiv va ishonchli boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishga ehtiyoj tug‘ilmoqda.

Murakkab texnologik jarayonlarni samarali boshqarish, ayniqsa dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonida, unga ta’sir qiluvchi omillar va ularning o‘zaro munosabatlarini aniq tahlil qilishni talab qiladi. Kimyo sanoatida bir-biridan reaksiya xarakterlari, termodinamik va kinetik xususiyatlari, tarkibi kabi ko‘rsatkichlar bo‘yicha farq qiladigan ko‘plab jarayonlar amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan, dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayoni yuqori ahamiyatga ega bo‘lib, uning maqsadi — mahsulotni oltingugurt, azot va kislorod moddalari kabi ifloslantiruvchilardan tozalash orqali yoqilg‘i sifatini yaxshilashdan iborat.

Ushbu jarayonni o‘rganish jarayonida faqatgina tashqi omillar emas, balki uning ichki fizik-kimyoviy xususiyatlarini ham hisobga olish talab etiladi. Bu esa ishlab chiqilayotgan matematik modelning aniqligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur omillarni inobatga olgan holda tuzilgan boshqaruv tizimi texnologik reglamentlarga mos bo‘lgan holda, jarayonni optimal boshqarish imkonini beradi.

Sinergetik yondashuv nazariyasi: tahlil va izoh

1. Sinergetika tushunchasi va uning kelib chiqishi

Sinergetika — bu murakkab, ko‘p omilli tizimlarda o‘z-o‘zini tashkil etish (self-organization) jarayonlarini o‘rganuvchi tarmoqlararo (interdisciplinary) fan yo‘nalishidir. Bu atama ilk bor nemis fizigi Herman Xaken tomonidan joriy etilgan bo‘lib, dastlab lazer fizikasi sohasidagi tadqiqotlar asosida shakllangan. Keyinchalik bu nazariya biologiya, iqtisod, jamiyatshunoslik va muhandislik kabi ko‘plab sohalarda qo‘llanila boshlandi.

Sinergetikaning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, murakkab tizimlar tashqi va ichki stimullarning ta’siri ostida muvozanatdan chiqib, yangi tartibli holatlarga o‘tishi mumkin. Bu holat “*safha o‘zgarishi*” yoki “*konstruktiv xaos*” deb yuritiladi. Ushbu jarayonda muhim rol o‘ynaydigan parametrlar “order parameters” — ya’ni tartib beruvchi parametrlar deb ataladi. Aynan shu parametrlar butun tizimning dinamikasini belgilab beradi.

2. Texnologik tizimlarda sinergetik yondashuv

Texnologik jarayonlarda, ayniqsa, neftni qayta ishlash yoki kimyoviy moddalarning transformatsiyasi bilan bog‘liq jarayonlarda ko‘plab parametrlar ishtirok etadi: harorat, bosim, reaksiya tezligi, katalizator holati va h.k. Bu parametrlar o‘zaro bog‘liq va noaniq xususiyatga ega bo‘lib, oddiy matematik modellar orqali boshqarilishi mushkul.

Sinergetik yondashuv esa jarayonni to‘liq aniqlashga emas, balki uni tartibga soluvchi asosiy parametrlarni ajratib olishga asoslanadi. Ya’ni, tizimning “*asosiy harakterini belgilovchi omillarni*” aniqlash orqali butun boshqaruv strategiyasi shu parametrlar asosida quriladi. Bu esa:

Modelni soddalashtirishga,

Hisoblash xarajatlarini kamaytirishga,

Tizimni real vaqtda boshqarishga imkon beradi.

3. Sinergetika va barqarorlik nazariyasi

Sinergetik tizimlar odatda *muvozanat holatlari* orasida harakatlanadi. Har bir muvozanat holati — bu tizimning barqaror holatidir. Tashqi ta’sirlar natijasida bu holat buzilishi mumkin, va tizim yangi holatga o‘tadi. Ushbu o‘tish jarayonida tizim “kritik nuqtalar” orqali o‘tadi, bu yerda kichik o‘zgarishlar katta oqibatlariga olib keladi (bu holat *bifurkatsiya* deb ataladi).

Masalan, gidrotozalash reaktoridagi harorat bir necha darajaga oshsa, reaksiya yo‘nalishi tubdan o‘zgarishi mumkin — bu sinergetik holatlarning texnologik izohi hisoblanadi.

4. Ilovalar va afzalliklar

Sinergetik yondashuv asosida ishlab chiqilgan boshqaruv tizimlari quyidagi ustunliklarga ega:

Murakkab tizimlarni soddalashtirilgan, lekin samarali modellashtirish;

Ko‘p parametrlil tizimlarda “asosiy boshqaruv kalitlarini” aniqlash;

Tizim holatini prognoz qilish va kritik nuqtalarni oldindan belgilash;

O‘zgaruvchan sharoitlarga moslasha oladigan intellektual boshqaruv algoritmlari yaratish.

Shuning uchun yuqori samaradorlikka ega boshqarish tizimini yaratishda vujudga keladigan texnologik jarayonning xususiyatlarini hisobga oladigan matematik modeli ishlab chiqilgan. Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayoni murakkab xususiyatli hisoblanib, bunda 2 bosqichli kimyoviy reaksiya yuzaga keladi:

Bu yerda kirish reagentlari, - reaksiya mahsulotlari, kimyoviy reaksiya jarayonidagi tezlik o‘zgarishlari.

O‘zaro ta’sir qonuniga asosan har bir etapning kimyoviy reaksiya tezliklari quyida keltirilgan:

$$\omega_1 = k_1 x_1 x_2;$$

$$\omega_2 = k_2 x_1 x_3;$$

bu yerda: komponentlar molyar konsentratsiyasi; kimyoviy reaksiya tezliklari konstantalari.

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktor boshqaruv obyekti sifatida ko‘p o‘lchamli va noxiziq bo‘lganligi uchun, ularning optimal ishlash rejimini ta’minlaydigan boshqarish tizimlarini sintezlash masalasini ko‘rib chiqamiz:

2. Sinergetik yondashuv nazariyasi bo‘yicha tahlil va izoh

Sinergetika — bu murakkab tizimlarda o‘z-o‘zini tashkil etish (self-organization) hodisalarini o‘rganuvchi fanlararo yo‘nalish bo‘lib, u dastlab fizikada paydo bo‘lib, keyinchalik texnika, biologiya, iqtisod, jamiyatshunoslik va boshqa sohalarda keng qo‘llanila boshlandi. Sinergetik yondashuv murakkab tizimlar ichidagi o‘zgaruvchanlik va tartibni tushunish va modellashtirish imkonini beradi.

Bunday yondashuvda tizimning holatini belgilovchi asosiy boshqaruv parametrlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Texnologik jarayonlarda bu parametrlar — harorat, bosim, reaksiya tezligi kabi fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar

bo'lishi mumkin. Bu parametrlar o'zgarishi orqali tizim bir holatdan boshqasiga o'tadi, ya'ni bifurkatsiya nuqtalari hosil bo'ladi.

Sinergetik yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Jarayonning barqaror va beqaror holatlarini aniqlash;

Boshqaruv uchun muhim parametrlarni ajratish;

Jarayonni kritik nuqtalardan oldin prognoz qilish;

O'zgaruvchan tashqi muhitga moslasha oladigan moslashuvchan boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish.

Ushbu nazariya texnologik tizimlarni energiya tejamkor, ekologik xavfsiz va yuqori samaradorlik bilan boshqarish imkonini beradi.

3. Texnologik jarayonlar boshqaruvi uchun model tavsifi

Texnologik jarayonlarni modellashtirish va boshqarish uchun yaratilayotgan model quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

3.1. Jarayonning fizik-kimyoviy modelini yaratish

Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoni uchun asosiy reaksiyalar, katalitik jarayonlar va ularning kinetik tenglamalari aniqlanadi. Reaksiya tezligi Arrhenius tenglamasi asosida ifodalanadi:

$$k=A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad k=A \cdot e^{-RTE_a}$$

bu yerda:

k — reaksiya tezligi,

A — preeksponensial koeffitsient,

E_a — aktivatsiya energiyasi,

R — umumiy gaz doimiysi,

T — harorat (K).

3.2. Modelning sinergetik tuzilmasi

Model asosiy boshqaruv parametrlarini aniqlashga qaratilgan: harorat, bosim, reaksiya tezligi, katalizator holati. Bu parametrlar "order parameters" sifatida belgilanadi va tizim holatini aniqlaydi. Ularning o'zgarishi bilan tizim yangi muvozanat holatlariga o'tadi.

3.3. Matematik ifodalanish

Tizim differensial tenglamalar yordamida ifodalanadi, bu orqali har bir parametrning vaqt bo'yicha o'zgarishi modellashtiriladi:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, u, t) \quad dx = f(x, u, t) dt$$

bu yerda:

x — tizim holati vektori,

u — boshqaruv signali,

t — vaqt.

3.4. Model asosida boshqaruv algoritmi

Yakuniy model orqali optimal boshqaruv strategiyasi ishlab chiqiladi. Bu strategiya real vaqt rejimida tizim holatini kuzatish va kerakli parametrlarni boshqarish orqali jarayonni barqaror ushlab turishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi grafik — bu **bifurkatsiya diagrammasi**, u sinergetik yondashuvdagi muvozanat holatlari va kritik o‘tishlarni vizual tarzda ko‘rsatadi.

Izoh:

Gorizontali o‘q (r) — tizimdagi boshqaruv parametri (masalan, reaktordagi harorat yoki bosim).

Vertikal o‘q (x) — tizimning holat parametri (masalan, reaksiya tezligi yoki konversiya darajasi).

Pastki r qiymatlarida tizim barqaror holatda, biroq r oshgani sari u noaniq, ko‘plik holatlarga o‘tadi — bu **bifurkatsiya** deb ataladi.

XULOSA. Sinergetik boshqaruv usullaridan foydalangan holda dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktordagi temperatura va konsentratsiyani barqaror holda ushlab turishga imkon beradigan analitik shakldagi noxiziq boshqaruv qoidalari ishlab chiqildi. Bu esa o‘z-o‘zini tashkillovchi boshqarish mexanizmlarini shakllantirishga sharoit yaratadi.

O‘tish jarayonlarining grafik tahliliga ko‘ra, tashqi qo‘zg‘atuvchi ta’sirlar mavjud bo‘lgan holatlarda ham sinergetik tuzilmali boshqaruv tizimi barqaror ishlashini va obyektни boshqa bir holatga samarali hamda tez o‘tkazishini ta’minlayotgani ko‘zga tashlanadi. Imitatsion modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatadiki, tashqi noaniq omillar ta’sirida ham sinergetik rostlagich asosida tuzilgan boshqaruv tizimi o‘zining barqarorligi va yuqori boshqaruv sifatini saqlab qoladi.

Amalda, dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayoniga sinergetik yondashuv asosida ishlab chiqilgan boshqaruv tizimini tatbiq etish orqali vodorod iste’moli 0,9% ga, energiya sarfi esa 1,2% ga kamaytirildi. Bu o‘z navbatida texnologik jarayonning texnik-iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Руденко А.В. Повышение эффективности процесса гидроочистки дизельного топлива // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 5-1. С. 25-27.
2. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994. -344 с.
3. Labutin A., Nevitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
4. I.H. Sidikov, K.I. Usmanov, N.S. Yakubova. SYNERGETIC CONTROL OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS. «Chemical Technology. Control and Management». №2(92), 2020. pp.44-55. International scientific and technical journal.

5. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik boshqarish usulidan foydalanib sintezlash. Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 1(11) /2020.
6. Sidikov, I., Yakubova, N., Usmanov, K., & Kazakhbayev, S. (2020). Fuzzy synergetic control nonlinear dynamic objects. Karakalpak Scientific Journal, 3(2), 14-22.
7. Labutin A., Nevinitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
Адаптивно нечеткое синергетическое управление многомерных нелинейных динамических объектов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Усманов К.И. [и др.]. 2020. № 3 (72). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9016> (дата обращения: 14.03.2021).
8. Siddiqov I.H., Yakubova N.S., Usmanov K.I., Avezov T.A. Sun'iy neyron to'rlari va sinergetik yondoshuvni nochiziqli dinamik obyektlarni intellektual boshqarish tizimini sintezlash muammosiga tatbiq etish Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 2(16)/2021.
9. Usmanov K., Eshbobaev J., Yakubova N. Modeling and Optimization of the Ammonium Solution Extraction Process //Eng. Proc. – 2023. – Т. 52.
10. Usmanov K. I. et al. Synthesis of a control system for the process of diesel fuel hydropurifying with the Adar method //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 01025.
11. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Synergetic fuzzy control of multidimensional nonlinear objects with discrete time. Technical science and innovation. 2020, №4(06).
12. Сидиков, И. Х., Усманов, К. И., Якубова, Н. С., & Казахбаев, С. А. (2020). Нечеткое синергетическое управление нелинейных систем. Journal of Advances in Engineering Technology, (2).
13. И.Е. Хариш. Синергетический метод синтеза систем управления химическими реакторами периодического действия // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2011. - №6. - С. 94-100.

Texnik yo'nalishlar uchun virtual laboratoriyalarni qo'llanishi afzalliklari

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna¹, Isaeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, t.f.d (DSc), professor

E-mail: dsc.lkm@gmail.com

²Farg'ona davlat texnika universiteti, magistrant

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik yo'nalishlar uchun dars mashg'ulotlarida virtual laboratoriyadan samarali foydalanish yo'llari ko'rsatilgan. MultiSim dasturiy ta'minotidan foydalanib EMT da EXMni qo'llash faniga tegishli "Hisoblagich" mavzusidagi laboratoriya mashg'ulotini virtual bajarish imkoniyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Laboratoriya stendi, Virtual laboratoriya, MultiSim dasturiy ta'minoti, Hisoblagichlar T,D, JK-triggerlar.

Преимущества использования виртуальных лабораторий для технических направлений

Мамадалиева Лола Камилджановна¹, Исаева Айлархан Розимаджон кизи²

¹Ферганский государственный технический университет, доктор технических наук (DSc), профессор

e-mail: dsc.lkm@gmail.com

²Ферганский государственный технический университет, магистрант

Аннотация. В данной статье показано, как эффективно использовать виртуальную лабораторию на занятиях по техническим предметам. С помощью программного обеспечения MultiSim была проанализирована возможность виртуальной реализации лабораторного занятия по теме «Калькулятор», связанного с применением по предмету применение ЭХМ в ЭМС.

Ключевые слова: Лабораторный стенд, Виртуальная лаборатория, Программное обеспечение MultiSim, Счетчики Т, Д, JK-триггеры.

Advantages of using virtual laboratories for technical fields

Mamadaliyeva Lola Kamiljanovna¹, Isaeva Ailarkhan Rozimadzhon kizi²

¹*Fergana State Technical University, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor*

Email: dsc.lkm@gmail.com

²*Fergana State Technical University, Master's student*

Abstract. This article shows you how to effectively use a virtual lab in your engineering classes. Using MultiSim software, the possibility of virtual implementation of a laboratory lesson on the topic “Calculator”, related to the application of the topic of using computers in EMS, was analyzed.

Keywords: Laboratory bench, Virtual laboratory, MultiSim software, T, D counters, JK triggers.

Texnik Oliy ta’lim muassasalarida ma’ruzada olgan nazariy bilimlarni amaliyot darslarida mustahkamlash va talabalarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish boshqa yo‘nalishlarga nisbatan muhimroq hisoblanadi va bunda laboratoriya mashg‘ulotlarining o‘rni kattadir.

O‘qitishning an’anaviy usullarida fan bo‘yicha olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko‘nikmalarni hosil qilish uchun xizmat qiluvchi laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarga katta ahamiyat beriladi. Lekin ular ko‘pchilik hollarda kutilgan natijani bermaydi. Buning sabablari quyidagilar:

- laboratoriya stendlarining yetarli emasligi;
- mavjud laboratoriya stendlari zamonaviy asboblardan, qurilmalar va apparatlar bilan ta’minlanmaganligi;
- ko‘pchilik laboratoriya stendlarining zamonaviy talablarga javob bermasligi va ma’naviy eskirganligi;
- laboratoriya ishlari va stendlarini mukammallashtirib turish zarurligi;
- ayrim laboratoriya sxemalarini yig‘ish uchun ko‘p vaqt talab qilinishi sababli talabalarning ajratilgan vaqtda unumli foydalana olmasligi.

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarning ko‘pchiligini o‘quv jarayoniga virtual laboratoriyalarni kiritish yo‘li bilan bartaraf qilish mumkin. Virtual laboratoriya (VL) dasturiy kompleks bo‘lib, foydalanuvchiga har xil turdagi qurilmalar va tizimlar bilan ishlash ko‘nikmalarini hosil qilish va ularni har tomonlama tadqiq qilish imkoniyatini beradi.

Virtual laboratoriya–tajribalar o‘tkazish va fanlarni qiziqarli tarzda o‘rganish uchun ideal muhit bo‘lib hisoblanadi. Interaktiv virtual reallik oddiy eksperimentlar bilan bir qatorda quyida sanab o‘tilgan murakkab ilmiy tadqiqot uchun eksperimentlarni ham o‘tkazish imkoniyatini beradi:

- qimmat va murakkab jixozlarni talab qiluvchi eksperimentlar;

- real sharoitlarda o‘tkazish qiyin yoki amalda mumkin bo‘lmagan eksperimentlar;
- real sharoitlarda katta mablag‘larni talab qiluvchi eksperimentlar;
- qisqa vaqt davomida o‘tkazilishi zarur bo‘lgan eksperimentlar va h.k.

Virtual laboratoriya ishlarini ma’ruza materiallariga qo‘shimcha ravishda ma’ruza vaqtida ham namoyish qilish mumkin. Bunda ma’ruza va laboratoriya mashg‘ulotlari o‘rtasidagi vaqt bareri olib tashlanadi, natijada o‘qitish effektivligi va sifati ortadi.

Virtual laboratoriyalarni effektiv tarzda qo‘llash o‘qitish sifatini orttirish bilan bir qatorda katta mablag‘larni tejash imkoniyatini ham beradi. Virtual laboratoriyalarni yaratish masofaviy ta’lim tizimini rivojlantirishda va yangi axborot texnologiyalari vositalarini o‘quv jarayoniga kiritishda ham dolzarb masalalardan biridir.

Virtual laboratoriyalarni tayyorlashda loyihalash va modellash muhiti sifatida Matlab, MathCAD, Maple, NI Multisim singari dasturlardan foydalanish mumkin. Misol tariqasida NI Multisim dasturiy ta’minotida hisoblagichni ishlash prinsipini ko‘rib chiqamiz:

MultiSim dasturiy ta’minotidan foydalanib

-EMTda EXMni qo‘llash faniga tegishli “Hisoblagich” mavzusidagi laboratoriya mashg‘ulotini virtual bajarish imkoniyati yo‘lga qo‘yilgan. Raqamli qurilma kirishlariga berilayotgan impluslar sonini qayd etuvchi qurilma hisoblagich deb ataladi. Hisob natijalari hisoblagich chiqishida ikkilik son ko‘rinishida berilgan kod va talab etilayotgan vaqt davomida saqlanishi mumkin. Hisoblagichlar raqamli avtomatik boshqarish hamda aloqa va nazorat-o‘lchov qurilmalarda keng qo‘llaniladi. Ikki turg‘un elektron vaziyatli elektron qurilmalar triggerlar hisoblanadi. Bir turg‘un holatdan ikkinchisiga o‘tish, chiqish impulslari ta’sirida yuz beradi. Har bir triggerning holatiga o‘ziga mos belgilangan chiqish kuchlanishi me’eri to‘g‘ri keladi, bu esa hisoblash texnikasida raqamli ma’lumotlarni saqlash uchun keng qo‘llaniladi. O‘z navbatida triggerlar, asosan impulsi hisoblagichlar, chastota bo‘lgichlar, deshifраторlar va boshqa ko‘p funksional mikrosxemalarning asosini tashkil qiladi. Havaskor raqamli texnikalarda RS-, D-va JK-triggerlar deb nomlanadiganlari qo‘llaniladi.

Hisoblagichlar T,D, JK-triggerlar asosida tuziladi. To‘rtta JK-triggerdan tashkil topilgan hisoblagich tadqiq etish sxemasi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Har bir trigger chiqishlaridagi indikatorlar ikkilik kodga asoslangan. Bundan tashqari hisoblagich chiqishlariga deshifратор orqali yetti segmentli raqamli indikator o‘rnatilgan bo‘lib, u ikkilik kodni o‘nlik raqami ko‘rinishida ifodalaydi.

1-rasm. JK-trigger asosida hisoblagich

Mazkur dasturiy ta'minot yordamida talab etilgan hisoblagichlarning turli xil sanoq koeffitsientli sxemalarini ishlab chiqish hamda tadqiq etish imkoniyati mavjud.

So'nggi yillarda IKTni qo'llash sohasida yangi termin "Virtual o'quv laboratoriya" (VO'L) paydo bo'ldi. Texnik ta'lim yo'nalishida VO'L yuqorida keltirilgan mutaxassislarni tayyorlashni kompyuterlashtirish bo'yicha talablarni amalga oshirishga yo'naltirilgan, ochiq va masofaviy ta'lim g'oyalariga mos keladi, o'quv jarayonini moddiy-texnik ta'minoti bo'yicha keskin muammolarni qisman bo'lsada hal qilishga yordam beradi.

Virtual laboratoriyalardan foydalanish o'quv jarayonidan real laboratoriyalarni butunlay siqib chiqarmaydi, balki ular bir-birini to'ldiradi.

O'quv jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- mashg'ulotlarda studentlarning aktivligi va mustaqilligini orttirish;
- o'quv materiallarining o'zlashtirish darajasini ko'tarish;
- har bir studentning o'quv materiallarini o'zlashtirishini to'liq nazorat qilish;
- qaytarish va trening yo'li bilan olingan bilimlarni mustaxkamlash jarayonini yengillashtirish;
- o'quv jarayoniga mustaqil ta'limni kiritish effektivligini orttirish.

Laboratoriya amaliyoti katta o'quv-uslubiy ahamiyatga ega. Lekin hozirgi paytda ko'plab laboratoriya asbob uskunalari va moslamalari, o'nlab yillar avval ishlab chiqarilganligi sababli, zamon talablariga javob bermaydi. Laboratoriya ishlari asosan fizik maketlarda bajariladi. Ular jarayonlarni har tamonlama tekshirish uchun etarli

darajada universal emas. Laboratoriya moslamalarining soni cheklanganligi sababli bitta moslamada bir vaqtning o'zida bir necha student ishlashiga to'g'ri keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, virtual laboratoriyalardan foydalanish natijasida talabalar laboratoriya ishlarini bajarish bilan bir qatorda ularni yahshi tushinish va chuqur o'zlashtirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar, chunki virtual laboratoriya dasturlari keng, turli xildagi o'lchov imkoniyatlariga ega. Virtual laboratoriyadan foydalanish masofaviy ta'lim olishda ham juda foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Герман-Галкин С.Г. Лабораторные работы на ПК. — СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. — 304с.
2. Гульпяев А.К. Визуальное моделирование в среде MatLab. СПб.: Питер, 2000. — 429 с.
3. T.dadajonov, M.Muhitdinov. Matlab asoslari —“Fan nashriyoti” 2008 yil. 628 b.

Shamol energiyasi uchun optimal joy tanlashda multi-kriteriyali qaror qabul qilish usullari

Yusupov Sardor Ma'rufjon o'g'li¹, Tojimirzayeva Xayrixon Abdushukur qizi²

¹Farg'ona Politehnika Instituti,
Intellektual Muhandislik Tizimlari kafedra mudiri, PhD

²Farg'ona Politehnika Instituti, magistr talaba
e-mail: tojimirzayevahayrixon@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada shamol energiyasi uchun optimal joy tanlash masalasini hal qilishda multi-kriteriyali qaror qabul qilish usullaridan foydalanish muhimligi yoritilgan. Maqolada ekologik, iqtisodiy va texnologik omillarni hisobga olgan holda samarali qarorlar qabul qilish uchun mavjud metodologiyalar tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida shamol elektr stansiyalari uchun mos hududlarni aniqlashda GIS texnologiyalari, mashinani o'rganish va statistik modellar yondashuvlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: shamol energiyasi, qayta tiklanadigan energiya manbalari, shamol intensivligi, multi-kriteriyali qaror.

Многокритериальные методы принятия решений при выборе оптимальных мест размещения ветроэнергетических установок

Юсупов Сардор Маруфджон оглы¹, Тоджимирзаева Хайрихон Абдушукур кызы²

¹Ферганский политехнический институт
Заведующий кафедрой интеллектуальных технических систем, PhD

²Ферганский политехнический институт, магистрант
e-mail: tojimirzaevahayrixon@gmail.com

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность использования многокритериальных методов принятия решений при выборе оптимального места для ветроэнергетики. В исследовании анализируются существующие методологии для принятия эффективных решений с учетом экологических, экономических и технологических факторов. Рекомендуется использовать ГИС-технологии, машинное обучение и статистическое моделирование для определения подходящих мест для ветряных электростанций в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: ветроэнергетика, возобновляемые источники энергии, интенсивность ветра, многокритериальное принятие решений.

Multi-criteria decision-making methods for selecting optimal locations for wind turbines

Yusupov Sardor Marufdzhon oglu¹, Todjimirzaeva Khayrihon Abdushukur kyzy²

¹*Fergana Polytechnic Institute*

Head of the Department of Intelligent Technical Systems, PhD

²*Fergana Polytechnic Institute, Master's student*

e-mail: tojimirzaevahayrixon@gmail.com

Abstract: This article highlights the importance of using multi-criteria decision-making methods in solving the problem of selecting an optimal location for wind energy. The study analyzes existing methodologies for making effective decisions by considering environmental, economic, and technological factors. It is recommended to use GIS technologies, machine learning, and statistical modeling approaches to identify suitable locations for wind power plants in the context of Uzbekistan.

Keywords: wind energy, renewable energy sources, wind intensity, multi-criteria decision-making.

Kirish.

Energetika sohasida qayta tiklanuvchi manbalar muhim o'rin egallab kelmoqda. Shamol energiyasi bunday manbalar orasida ekologik tozaligi va cheklanmagan resurs xususiyatlari bilan ajralib turadi. So'ngi yillarda elektor energiyasiga bo'lgan ehtiyoj keskin oshdi. O'zbekiston hududi shamol resurslariga boy bo'lib, bu resurslarni samarali foydalanish mamlakatning energetika tizimini diversifikatsiya qilishda va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda shamol energiyasini ishlatish imkoniyatlari chuqur o'rganilmoqda. Respublikamiz xududida shamol o'rtacha tezligi 4-6 m/sekundni tashkil etganligi va balandligi 10m bo'lishi sababli har bir hudud uchun alohida maxsus tadqiqotlar va taxlillar olib borilishi lozim.1 Maqolada yurtimizda shamol energiyasi uchun optimal joy tanlashda ekologik, iqtisodiy va texnologik omillarni kompleks baxolash yondashuvlari, multi-kriteriyali qarorlar va statistik modellar usullarining ahamiyati haqida so'z boradi.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi

Butun dunyodagi insoniyat, qazilma yoqilg'ilarni boshqasiga almashtirishni asta-sekinlik bilan amalga oshirish ustida ishlayapti. Uzoq vaqtdan buyon butun

¹ N.T.Toshpo'latov (2021) "QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI" Toshkent Irrigatsiya Va Qishloq Xo'jaligini Mexanizatsiyalash Muhandislarik Instituti

dunyoda quyosh, shamol, oqim, geotermal va gidroelektrostansiyalardan foydalanilmoqda. Hozirda ushbu manbalardan insoniyatning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun hech qanday to‘siq mavjud emas.

Aslini olganda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda juda ko‘p muammolar mavjud. Masalan, energiya resurslarining geografik taqsimlanish muammosi. Shamol elektr stansiyalarini faqat kuchli shamollar tez-tez esadigan joylarda, quyosh - quyoshli kunlar ko‘p bo‘lgan hududlarda, gidroelektrostansiyalar - yirik daryolar bo‘yida qurilishi kerak.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ikkinchi muammosi - beqarorlik. Shamol elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish shamolga bog‘liq. Shamolning paydo bo‘lish vaqti, tezligi, yo‘nalishi, esish yoki esmasligi uning muammoli jihati hisoblanadi.

Afsuski shamoldan ham, quyoshdan ham elektr energiyasi iste‘molchilarining talab va ehtiyojlariga bog‘liq holda foydalanib bo‘lmaydi. Shamol energiyasi uchun optimal joy tanlash masalasi turli omillarni o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilishni talab etadi. Mazkur jarayonda ekologik omillar, xususan, shamol tezligi va yo‘nalishi, atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish masalalari asosiy o‘rin tutadi. Shamol tezligi ma‘lumotlari, erning geografik xususiyatlari, ya‘ni tog‘lar, vodiya va boshqa tabiiy to‘siqlar bilan birlashtiriladi. Bu jarayon, shamol oqimlariga ta‘sir ko‘rsatadigan omillarni aniqlashga yordam beradi. Tog‘lar shamolni to‘sib qo‘yishi yoki aksincha, shamol energiyasini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun, geografik ma‘lumotlarni tahlil qilishda bu omillarni hisobga olish zarur. Shamol turbinalarining parraklari yovvoyi tabiatga, ayniqsa ko‘chmanchi qushlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuningdek, shamol turbinalarining shovqini ham ekologik muhitga ta‘sir etishi mumkin.¹

Multi-kriteriyali qarorlar qabul qilish murakkab muammolarni tizimli ravishda hal qilishga yordam beradi va ko‘p tomonlama tahlil qilish imkoniyatini beradi. Multi-kriteriyali qaror qabul qilishni bir necha usullari mavjud. Ular TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), AHP (Analitik ierarxiya jarayoni), ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality).

Muhokama va natijalar

Aniq bir joyda shamol potensialini aniqlash uchun mahalliy samarani – orfografiyani hisobga olish, hududning g‘adur-budurligini, uning ochiqligi, daryo ustidagi sathini va boshqalarni, ya‘ni shamolning kuchiga va yo‘nalishiga ta‘sir etuvchi shamol energiyasini mavsumlarda o‘ziga xos ravishda notekisligi va aniq vaqtda

¹ N.T.Toshpo‘latov (2021) “QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI” Toshkent Irrigatsiya Va Qishloq Xo‘jaligini Mexanizatsiyalash Muhandislarik Instituti

davomiy emasligini hisobga olgan holda, bundan esa, haqiqiy shamol potentsialini baholashga va shamol elektrostansiyasini montaj qilish hamda samarali maydon tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Respublikamizning shamol energetik potentsialini taxlili shuni ko'rsatadiki, kichik iste'molchilar soni ko'p bo'lgan hududlarda, yaxshi shamol mavjud emas. Bu joylarda shamol tezligi 3-4m/s dan oshmaydi. Aksincha shamol potentsialiga ega bo'lgan hududlarda iste'molchilar mavjud bo'lmagan joylarda, shamol potentsialini 10-12 m/s bo'ladi. Shamol elektr stansiyalarini o'rnatish uchun katta maydon talab etiladi. Masalan, 1 km² maydonda shamol elektr stansiyasi eng ko'pi bilan 10 MVt energiya ishlab chiqarishi mumkin.

Shu o'rinda TOPSIS usulini afzalliklarini ko'rib o'tamiz. TOPSIS — bu multi-kriteriyali qaror qabul qilish usuli bo'lib, qaror qabul qilish jarayonida variantlarni ideal yechimga (eng yaxshi yechimga) yaqinlik va anti-ideal yechimga (eng yomon yechimga) masofaga asoslangan holda tartiblaydi. Qaror qabul qilishda har bir mezon bo'yicha baholarni keltirilgan matritsa (variantlar va mezonlar) sifatida tasvirlash muhim hisoblanadi. Matritsadaqi qiymatlarni normallashtirish orqali o'lovlar bir xillikka keltiriladi.¹ Bu usulning afzalliklari shundan iboratki, ular Formulalar va jarayon oddiy, qaror qabul qilishni qulaylashtiradi, ko'p mezonlarni bir vaqtning o'zida tahlil qilish imkonini beradi, ideal va anti-ideal yechimlarga asoslanib qaror qabul qilinadi.

Iqtisodiy omillarni hisobga olish ham muhimdir. Bu loyihaning umumiy qiymati, energiya ishlab chiqarish samaradorligi va stansiyalarni eksplutatsiya qilish xarajatlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan bir qatorda, texnologik imkoniyatlar, jumladan shamol turbinalarining samaradorligi va texnik xususiyatlari, stansiyalarni joylashtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning Yozyovon tumani tabiati va iqlimi o'ziga hosligi bilan ajralib turadi. Ushbu tumanning iqlimi va joulashuvi inobatga olinib ko'p loyihalar amalga oshirilmoqda.

Yozyovon tumani Farg'ona vodiysining markazida, Yozyovon cho'lida joylashgan. Relyefi asosan tekislik bo'lib, shimolga tomon qiya joylashgan. Yer yuzasi gil, qumoq, qumloq va qumdan iborat. Shimoliy g'arbiy qismida barxanlar — do'ng qum, marza qum shakllari uchraydi. Iklimi keskin kontinental, yozi issiq, qishi sovuq. Yog'inning ko'p qismi bahor va qishda yog'adi. Iyulning o'rtacha tempaturasi 27°C, yanvar oyida — 2,2°C. Vegetatsiya davri 218 kun. Yiliga 120-130 mm yog'in tushadi. Farg'ona (Xo'jand) darvozasi orqali vodiy ichkarisiga esuvchi kuchli „Qo'qon

¹ Hwang and Yoon , 1981. "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications" Springer-Verlag nashriyoti.

shamoli— ekinlarga katta zarar keltiradi. Qishda tez tez tuman tushadi. Yozyovon tumanidan Katta Andijon kanali va Yozyovon soyi oqib o'tadi. Yozyovonda suv ombori barpo etilgan bo'lib, ko'p ishlarga katta yo'llar ochilgan. Suv ombori atrofida shamol doimiy bo'lganligi, ombor atrofiga shamoldan energiya olish uchun mo'ljallangan qurilmalarni o'rnatish uchun qulay hisoblanadi.

Yozyovon suv ombori atrofiga Wind Speed Meter qurilmasi o'rnatilib, sinov jarayonlari olib borilyabti. Qo'qon shahrida joylashgan meteorologik stansiyadan olingan ma'lumotlar bilan bizning qurilmamizdan olingan ma'lumotlar bilan taqqoslanib, xatolik darajalari baxolanmoqda. 2025-yil yanvar oyida shamolning o'rtacha tezligi 5.4m/s holati kuzatilgan. Hozirda soatbay natijalar olinib, taqqoslanib, qurilmani ishlash holati kuzatilib, natijalar qayd etib borilmoqda.

Xulosa

Shamol energiyasi ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali energiya manbai hisoblanadi. Shamol elektr stansiyalari uchun optimal joy tanlash esa ularning samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur maqolada multi-kriteriyali qaror qabul qilish usullarining samaradorligi ko'rsatildi. O'zbekiston sharoitida shamol resurslarini tahlil qilish va stansiyalar joylashuvini aniqlashda GIS texnologiyalari va statistik modellar usullaridan foydalanishning ahamiyati ta'kidlandi. Kelgusida ushbu yondashuvlarni yanada rivojlantirish mamlakatning energetika sohasida yangi yutuqlarga erishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.T. Toshpo'latov (2021) "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari" Toshkent Irrigatsiya Va Qishloq Xo'jaligini Mexanizatsiyalash Muhandislarik Instituti.
2. Hwang and Yoon , 1981. "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications" Springer-Verlag nashriyoti.
3. Кадыров Б. (2021). «Ветроэнергетика: возможности и проблемы». Энергетика и природные ресурсы, 3(2), 45-50.
4. Юсупов А. (2022). «Развитие ветроэнергетики и анализ геоданных». Министерство энергетики Республики Узбекистан, г. Ташкент.
5. Ташкент, А. (2023). «ГИС-технологии в оценке географического потенциала ветроэнергетики». Географическое общество Узбекистана, Ташкент.
6. Исмаилов Р. (2021). «Использование энергии ветра: геоданные и методы анализа». Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт Узбекистана, Ташкент.
7. Каримов Д. (2020). «Ветроэнергетика и окружающая среда: анализ на основе геоданных». Общество экологии и охраны окружающей среды Узбекистана, Ташкент.

Texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning samaradorligi

Ziyaudinov Muxammad Maxmudovich

52738-sonli xarbiy kism xarbiy xizmatchisi, Erkin tadqiqotchi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning samaradorligini tahlil qiladi. O'qitish metodlarining xilma-xilligi va zamonaviy didaktik vositalarning integratsiyasi o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Maqolada an'anaviy va innovatsion metodik yondashuvlarning o'ziga xos jihatlari, ularning talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli ko'rsatilgan. Shuningdek, didaktik vositalar - multimedia texnologiyalari, simulyatorlar, virtual laboratoriyalar va interaktiv metodlar yordamida talabalarga murakkab texnik tushunchalarni o'zlashtirishda qanday yordam berish mumkinligi tahlil qilingan. Maqola metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning uyg'un ishlashining o'qitish jarayoniga ta'siri haqida fikr yuritadi. Talabalar bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda, shuningdek, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning ahamiyati ta'kidlanadi. Ushbu maqola texnika oliy ta'limi sohasida pedagogik metodlarni rivojlantirish va zamonaviy didaktik vositalardan foydalanishni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslar yaratadi.

Kalit so'zlar: texnika oliy ta'limi, metodik yondashuvlar, didaktik vositalar, samaradorlik, innovatsion metodlar, o'qitish jarayoni

Эффективность методических подходов и дидактических средств при преподавании профильных дисциплин в технических вузах

Зияудинов Мухаммад Махмудович

Военнослужащий в/ч 52738, Независимый исследователь

Аннотация: В научной статье анализируется эффективность методических подходов и дидактических средств при преподавании профильных дисциплин в технических вузах. Разнообразие методов обучения и интеграция современных дидактических средств в значительной степени способствуют повышению эффективности процесса обучения. В статье освещаются особенности традиционных и инновационных методических подходов и их роль в формировании знаний и умений студентов. В исследовании также анализируется, как дидактические инструменты - мультимедийные технологии, симуляторы, виртуальные лаборатории и интерактивные методы

могут помочь учащимся освоить сложные технические концепции. В статье рассматривается влияние гармоничного функционирования методических подходов и дидактических средств на процесс обучения. Подчеркивается значение методических подходов и дидактических средств в закреплении знаний и развитии практических навыков студентов, а также в подготовке высококвалифицированных специалистов. В статье создается научная основа для разработки педагогических методов и эффективной организации использования современных дидактических средств в сфере высшего технического образования.

Ключевые слова: высшее техническое образование, методические подходы, дидактические средства, эффективность, инновационные методы, учебный процесс.

Efficiency of Methodological Approaches and Didactic Tools in Teaching Profile Disciplines in Technical Universities

Ziyaudinov Muhammad Makhmudovich

Serviceman of military unit 52738, Independent researcher

Abstract: The scientific article analyzes the efficiency of methodological approaches and didactic tools in teaching profile disciplines in technical universities. The variety of teaching methods and the integration of modern didactic tools significantly contribute to increasing the efficiency of the learning process. The article highlights the features of traditional and innovative methodological approaches and their role in the formation of students' knowledge and skills. The study also analyzes how didactic tools - multimedia technologies, simulators, virtual laboratories and interactive methods - can help students master complex technical concepts. The article considers the influence of the harmonious functioning of methodological approaches and didactic tools on the learning process. The importance of methodological approaches and didactic tools in consolidating knowledge and developing students' practical skills, as well as in training highly qualified specialists is emphasized. The article creates a scientific basis for the development of pedagogical methods and the effective organization of the use of modern didactic tools in the field of higher technical education.

Keywords: higher technical education, methodological approaches, didactic tools, efficiency, innovative methods, educational process.

Hozirgi davrda ta'lim tizimida yangilanish va islohotlarning izchil amalga oshirilishi, yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlash masalasini dolzarb muammolardan biriga aylantirmoqda. Ayniqsa, texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini samarali o'qitish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uzviy bog'lash, talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish uchun metodik yondashuvlar va didaktik vositalardan to'g'ri foydalanish ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

tomonidan ilgari surilgan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham ta'lim sifati va uning mazmunini tubdan yangilash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan.

Ushbu maqolada texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning samaradorligini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor o'qitish jarayonini yanada samarali tashkil etish, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish va talabalarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan usullarning afzalliklarini aniqlashga qaratilgan. Shu asosda, mavjud o'qitish uslublari holatini tahlil qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash, samarali metodik yondashuvlar va didaktik vositalarni tanlab, ularning ta'lim jarayonidagi ta'sirini tajribaviy asosda tekshirish va ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish vazifalari belgilangan. Tadqiqot doirasida texnika oliy o'quv yurtlari ta'lim jarayoni tahlil qilinib, mutaxassislik fanlarini o'qitishda foydalanilayotgan metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning mazmuni, shakli hamda samaradorligi o'rganildi. Mazkur yo'nalishdagi asosiy muammo — mavjud uslub va vositalarning talabalarning amaliy va nazariy bilimlarini shakllantirishdagi yetarli samaradorlikka ega emasligi va ta'lim jarayonini takomillashtirish zarurati bilan bog'liq.

Texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitish umumta'lim va gumanitar yo'nalishlardagi ta'lim jarayonidan tubdan farqlanadi. Avvalo, bu yo'nalishda nazariy bilimlar bilan birga, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Texnik fanlarning asosiy o'ziga xos jihati — talabalarda aniq, tizimli va tahliliy fikrlash, masalalarni mantiqiy tahlil qilish, texnologik jarayonlarni loyihalash va boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilganidir.

Mutaxassislik fanlarini o'qitishda nazariy materiallarni texnologik jarayonlar, modellar va amaliyot bilan uzviy bog'lash talab etiladi. Shu boisdan, dars jarayonida turli didaktik vositalar — multimediya taqdimotlari, laboratoriya jihozlari, virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatorlar keng qo'llaniladi. Texnika fanlarining yana bir o'ziga xosligi — talabalarning ishlab chiqarish jarayoni va real muammolar bilan bevosita tanishishini ta'minlash zarurati hisoblanadi. Bu esa o'quv amaliyotlari, ishlab chiqarish amaliyotlari va loyiha asosidagi topshiriqlar orqali amalga oshiriladi.

Yana bir muhim jihat — fanlararo integratsiya va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilish. Masalan, informatika, elektronika, mexanika va avtomatika fanlari o'zaro uzviy bog'liq holda o'qitiladi. Buning natijasida talabalar murakkab muammolarni kompleks yondashuv asosida hal qilishni o'rganadilar.

Shuningdek, texnika oliy ta'limida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion pedagogik metodlar va masofaviy ta'lim shakllaridan foydalanish jarayon samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish va amaliy mashg'ulotlarga e'tibor berilishi mutaxassislarni bozor talablariga mos va raqobatbardosh kadrlar etib tayyorlash imkonini beradi.

Texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini samarali o'qitish uchun turli metodik yondashuvlardan foydalaniladi. Har bir metodik yondashuvning o'ziga xos mazmuni, o'qitish jarayonidagi ahamiyati va afzalliklari mavjud. Ularning to'g'ri tanlanishi va samarali qo'llanilishi ta'lim jarayonining sifatini oshiradi, talabalar bilimini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

1. An'anaviy yondashuv

An'anaviy yondashuv — bu dars jarayonida ma'ruza, amaliy mashg'ulot va seminar shakllarini asosiy o'qitish usuli sifatida qo'llash. Bu metodik yondashuv asosida nazariy bilimlar tizimli va ketma-ket beriladi. Uning afzalligi — talabalarga asosiy nazariy tushunchalar va tamoyillarni mukammal o'zlashtirish imkonini yaratishi, mavzular mantiqiy ketma-ketlikda berilishi hisoblanadi.

2. Innovatsion yondashuv

Innovatsion yondashuv zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va ta'limiy dasturlar asosida amalga oshiriladi. Bunda multimediyaya vositalari, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va onlayn platformalar yordamida o'qitish tashkil etiladi. Uning afzalligi — talabalarni mustaqil fikrlashga undashi, bilim olish jarayonini qiziqarli va faol shaklda tashkil etishi, nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish imkonini berishidir.

3. Kompetensiyaviy yondashuv

Bu yondashuv ta'lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki talabada kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratiladi. Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy afzalligi — bo'lajak mutaxassisning real ish sharoitiga tayyorlanishini ta'minlashi, kasbiy vazifalarni bajarishga qodir kadrlarni tayyorlashga xizmat qilishi hisoblanadi.

4. Loyiha asosida yondashuv

Loyiha asosida o'qitish metodikasi talabalarning amaliy va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv talabalarga ma'lum bir muammoni hal qilish uchun loyiha ishlab chiqish, uni amaliyotda sinab ko'rish va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Afzalligi — mustaqil ishlash, jamoaviy faoliyat va tashabbuskorlik ko'nikmalarini rivojlantirishidir.

5. Problema asosida o'qitish

Bu metodik yondashuv muammoli vaziyatlar yaratish va ularni tahlil qilish orqali talabalarning muammoli fikrlash, tahliliy yondashuv va qaror qabul qilish

malakasini shakllantiradi. Afzalligi — talabani mustaqil va ijodiy fikrlashga, tanqidiy tahlil qilishga o‘rgatishdir.

Ushbu metodik yondashuvlarning to‘g‘ri tanlanishi va o‘zaro uyg‘unligi texnika oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim samaradorligini oshirishga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Didaktik vositalar ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish va talabalarning bilim olish faoliyatini faollashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Texnika oliy o‘quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o‘qitishda didaktik vositalardan to‘g‘ri foydalanish talabalar bilimni yanada mustahkamlash, ularning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Didaktik vositalar turli shakllarda bo‘lib, har biri o‘zining o‘qitish jarayonida alohida o‘rni va ahamiyatiga ega.

1. An’anaviy didaktik vositalar

An’anaviy didaktik vositalar o‘qitish jarayonida uzoq vaqtdan beri qo‘llanilib kelayotgan vositalardir. Bunga qo‘llanma kitoblar, ta‘lim texnikalari, doskalar, plakatlar va diagrammalar kiradi. Ular talabalarga nazariy bilimlarni aniq va tizimli ravishda etkazish uchun xizmat qiladi. Bunday vositalarning asosiy afzalligi — o‘quv jarayonining aniq va tushunarli bo‘lishini ta‘minlashdir. Shu bilan birga, ular talabalar uchun tasviriy yodlash, tizimli tahlil qilish va mashq qilish imkonini yaratadi.

2. Multimedia vositalari

Multimedia vositalari, jumladan, video taqdimotlar, interaktiv doskalar va animatsiyalar, o‘qitishda zamonaviy yondashuvni tashkil qiladi. Ushbu vositalar yordamida murakkab texnik tushunchalar va jarayonlar osonroq va samaraliroq tushuntiriladi. Masalan, texnik jarayonlarni simulyatsiya qilish yoki 3D modellar orqali talabalarga amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin. Multimedia vositalari interaktiv bo‘lib, talabalar faol ishtirok etishi, savollar berishi, natijalarni tahlil qilishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, talabalarning mustaqil fikrlashini va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

3. Raqamli didaktik vositalar

Raqamli didaktik vositalar — masofaviy ta‘lim platformalari, elektron kitoblar, onlayn kurslar va boshqa raqamli resurslar. Ushbu vositalar o‘quvchilarni joylashuvga qarab chegarasiz ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi. Masalan, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatorlar talabalarga nazariy bilimni amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga yordam beradi. Raqamli vositalar o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, chunki ular talabalarga o‘z sur‘atida va o‘z vaqtida o‘qish imkonini beradi.

4. Simulyatorlar va virtual laboratoriyalar

Texnika oliy ta‘limida simulyatorlar va virtual laboratoriyalar — o‘quvchilarga murakkab texnologik jarayonlarni xavfsiz va samarali tarzda o‘rganishga yordam beradigan vositalardir. Bu vositalar talabalar uchun ko‘plab amaliy tajribalar va tahlil

qilishni imkoniyatini yaratadi, ayniqsa texnik fanlarda. Talabalar, o'z navbatida, nazariy bilimlarini amaliy tajribalar orqali mustahkamlashadi.

5. Interaktiv metodlar va o'qitish dasturlari

Interaktiv metodlar, masalan, guruh muhokamalari, tarmoqli ta'lim, taqdimotlar va forumlar orqali talabalarning faol ishtirokini ta'minlash mumkin. O'qitish dasturlari esa talabalarga o'quv materiallarini o'rgatish va natijalarini tez baholash imkonini beradi.

Didaktik vositalar o'quv jarayonini samarali tashkil etishning asosiy elementidir. Har bir vosita o'zining o'рни va afzalliklariga ega bo'lib, talabalar bilimini yanada mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy didaktik vositalarning qo'llanilishi ta'limning samaradorligini oshiradi va talabalarni real muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Mutaxassislik fanlarini o'qitishda metodik yondashuvlar va didaktik vositalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Texnika oliy o'quv yurtlarida o'qitishning muvaffaqiyati nafaqat ta'lim mazmuni, balki o'qitish usullari va vositalariga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning o'zaro uyg'un ishlashi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Metodik yondashuvlar o'qitish jarayonining asosiy strukturasi sifatida faoliyatga asoslangan o'qitish, muammoli yondashuv va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Masalan, **kompleks yondashuv** talabalarni turli ko'nikmalarni rivojlantirishga undaydi, ularning texnik bilimlarini kengaytiradi va turli sohalarda kompleks vazifalarni bajarish qobiliyatini oshiradi. Innovatsion metodlar, jumladan, **loyiha asosida o'qitish** esa talabalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Ushbu metodik yondashuvlar o'quv jarayonini faollashtiradi, talabalar o'rtasida tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Kompetensiyaviy yondashuvning o'quv jarayoniga integratsiyasi esa talabalarni nafaqat nazariy bilimlarga, balki kasbiy ko'nikmalarga ham ega bo'lishini ta'minlaydi. Bu metodik yondashuv samaradorligi, asosan, talabalar tomonidan olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotga qo'llashda namoyon bo'ladi. Bunday yondashuvlar texnik fanlar o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, chunki ular talabalarning mutaxassislikka oid amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Didaktik vositalarning samaradorligi o'qitish jarayonining sifatini oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. **Multimedia vositalari** va **simulyatorlar** kabi zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga murakkab texnik tushunchalarni oson va samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Multimedia vositalarining afzalligi shundaki, ular talabalarni vizual va eshitish orqali o'rgatadi, bu esa talabalar uchun yanada samarali o'rganish jarayonini tashkil etadi.

Virtual laboratoriyalar va **interaktiv simulyatorlar** esa talabalar uchun real texnologik jarayonlarni xavfsiz tarzda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu vositalar o'quvchilarga nazariy bilimni amaliyot bilan bog'lash va ularni real sharoitlarda qo'llash imkoniyatini beradi. Shuningdek, **onlayn kurslar** va **masofaviy ta'lim platformalari** o'qitish jarayonini yanada samarali qiladi, chunki ular talabalar uchun o'quv materiallarini o'z vaqtida va qulay tarzda olish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, **interaktiv doskalar** va **simulyatsiya dasturlari** o'quvchilarni o'zaro munosabatda bo'lishga undaydi, bu esa ularning faoliyatini kuchaytiradi va o'qitishning samaradorligini oshiradi. Bu vositalarning integratsiyasi ta'lim jarayonini boyitadi va talabalarni zamonaviy texnik bilimlarni chuqur o'rganishga rag'batlantiradi.

Metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning samaradorligi o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. To'g'ri tanlangan yondashuvlar va vositalar talabalarning bilimini yanada mustahkamlash, ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va mutaxassislik sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkonini beradi. O'qitish metodlarini yangilash va didaktik vositalarni diversifikatsiya qilish texnika oliy ta'limida sifatli o'qitishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Zulunov, R., & Tallavoldiev, A. O. (2022). Use of artificial intelligence technologies in the educational process. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)*, 3(10), 764-770.
2. Umarjonova Nodira Abduxamid qizi. (2024). Mutaxassislik fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi blum taksonomiyasi misolida. *Pedagogs*, 59(1), 123–126.
3. Komiljonova, T. . (2024). Oliy va professional ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish shakllari: ma'ruza, amaliy, seminar, laboratoriya, mustaqil ta'lim. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 3(11), 129–132.
4. Tojimatovich, A. A., & Saydaliyevich, U. S. (2022). Kasbiy mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning uslubiy imkoniyatlari, *oriens.uz*, 786 – 792
5. Karshiyevich, S. K., & Karshiboyevna, T. G. (2024). Texnika yo'nalishi talabalariga mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarining ahamiyati. *Pedagog*, 7(11), 11-14.

O'zbekiston va Xitoy ta'lim tizimining qiyosiy tahlili

Talipova Shahnoza Hakimovna

Qo'qon Davlat Universiteti

70110101- Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyati turlari bo'yicha)2-bosqich magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasining zamonaviy ta'lim tizimlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar, rivojlanish yo'nalishlari, davlat siyosatidagi ustuvorliklar, ta'lim sifati va innovatsion yondashuvlar qiyosiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston ta'lim tizimi, Xitoy ta'lim tizimi, Qiyosiy tahlil, Ta'lim islohotlari, Raqamlashtirish, Innovatsion yondashuv, Akademik mobillik, Xalqaro hamkorlik, Texnik ta'lim, Ta'limda texnologiyalar

Сравнительный анализ систем образования Узбекистана и Китая

Талипова Шахноза Хакимовна

Кокандский государственный университет

70110101 Теория и история педагогики (по видам деятельности)

студентка 2 курса магистратуры

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ современных образовательных систем Узбекистана и Китайской Народной Республики, акцентируя внимание на сходствах и различиях, направлениях развития, приоритетах государственной политики, качестве образования и инновационных подходах.

Ключевые слова: Система образования Узбекистана, Система образования Китая, Сравнительный анализ, Реформы в образовании, Цифровизация в образовании, Инновационный подход, Академическая мобильность, Международное сотрудничество, Техническое образование, Технологии в образовании

Comparative analysis of the education systems of Uzbekistan and China

Talipova Shakhnoza Khakimovna

Kokand State University

70110101 Theory and history of pedagogy (by type of activity)

2nd year master's student

Abstract: This article presents a comparative analysis of the modern education systems of Uzbekistan and the People's Republic of China, focusing on similarities and differences, development trends, priorities in state policy, quality of education, and innovative approaches.

Keywords: Education system of Uzbekistan, Education system of China, Comparative analysis, Educational reforms, Digitalization in education, Innovative approach, Academic mobility, International cooperation, Technical education, Educational technology

Kirish

Ta'lim – har qanday jamiyat taraqqiyotining tayanchi va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Har bir davlat o'z tarixiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy sharoitlariga mos ravishda o'ziga xos ta'lim tizimini shakllantiradi. O'zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi – o'z rivojlanish yo'llarida ta'limni modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, yosh avlodni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashda faol harakat qilayotgan davlatlardandir [1].

Bugungi global raqobat sharoitida, har ikki mamlakatda ham ta'lim tizimini yangilash, xalqaro standartlarga moslashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish asosiy vazifa sifatida belgilanmoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston va Xitoyda olib borilayotgan islohotlarni qiyosiy tahlil qilish, kelajakdagi rivojlanish yo'llarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshira boshladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi asosida ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan bir qator strategiyalar ishlab chiqildi[2].

Bugungi kunda maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar, oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim bosqichlari bo'yicha yagona tizim shakllangan. Raqamli texnologiyalar, zamonaviy pedagogik metodlar, xalqaro dasturlar (PISA, STEAM, CLIL) faol joriy etilmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "2030-yilgacha

bo‘lgan ta’lim strategiyasi” O‘zbekiston ta’lim siyosatining asosiy huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda[2][5].

Xitoy ta’lim tizimi uzoq tarixga ega bo‘lib, Konfutsiy falsafasi negizida shakllangan qadriyatlar bugungi kunda ham o‘z o‘rnini saqlab qolgan. Shu bilan birga, XX asr oxiri va XXI asr boshidan boshlab Xitoy hukumati ta’limni modernizatsiya qilish, texnologiyalarni keng joriy etish, o‘quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratmoqda[3][6].

Xitoyda davlat tomonidan qat’iy nazorat va rejalashtirish asosida maktabgacha ta’limdan tortib, oliy ta’limgacha bo‘lgan bosqichlar tizimli ravishda yo‘lga qo‘yilgan. “Made in China 2025” strategiyasi doirasida texnika, muhandislik, sun’iy intellekt va tibbiyot sohalariga ixtisoslashgan ta’lim dargohlari faol rivojlantirilmoqda[3].

O‘zbekiston va Xitoy ta’lim tizimlari turli tarixiy, siyosiy va madaniy omillar ta’sirida rivojlangan. Xitoyning qat’iy markazlashgan nazorati va texnologik yutuqlari O‘zbekiston uchun o‘rnak bo‘lishi mumkin, xususan raqamlashtirish va sifat monitoringi yo‘nalishlarida.

Taqqoslash asosidagi asosiy farqlar va o‘xshashliklar

Yo‘nalish	O‘zbekiston	Xitoy
Tarixiy asos	Jadidlar harakati, mustaqillikdan so‘nggi islohotlar	Konfutsiylik, hukumat islohotlari
Ta’lim tizimi tuzilishi	5 bosqichli	4 bosqichli
Davlat ishtiroki	Markazlashgan, ochiqlikka intilgan	Qat’iy markazlashgan
Innovatsiyalar	STEAM, CLIL, raqamlashtirish	Sun’iy intellekt, texnik fanlar
Xalqaro reytingdagi o‘rni	Yil sayin yuksalmoqda	Dunyodagi eng ilg‘or davlatlardan biri

Xulosa

O‘zbekiston va Xitoy ta’lim tizimlari o‘ziga xos tarixiy, madaniy, ijtimoiy va siyosiy omillar ta’sirida shakllangan bo‘lib, har biri o‘zining o‘ziga xos ustuvor yo‘nalishlariga ega. O‘zbekiston ta’limida ochiqlik, moslashuvchanlik va xalqaro hamkorlikka alohida urg‘u berilayotgan bo‘lsa, Xitoyda qat’iy markazlashgan, rejalashtirilgan va texnologik ustuvorlikka asoslangan yondashuvlar ustunlik qilmoqda. Shu bilan birga, har ikkala tizimda ham raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, sifat monitoringini kuchaytirish bo‘yicha sezilarli

yutuqlar kuzatilmoqda. Bu esa, ikki mamlakatning yosh avlodini intellektual rivojlangan, kasbiy jihatdan tayyorlangan, xalqaro maydonda raqobatbardosh shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda ham O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanib, o‘zaro tajriba almashish, akademik mobillik va qo‘shma dasturlar orqali yangi bosqichga ko‘tarilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli Qarori, 2022 yil – “2030-yilgacha mo‘ljallangan ta’lim strategiyasi”.
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 2020.
3. Ministry of Education of the People’s Republic of China, Education Reform Reports, Beijing, 2022.
4. World Bank Education Overview – Uzbekistan and China: Data and Policy Review, 2021.
5. A. Temirova, “Xalqaro ta’lim tizimlari tahlili”, Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2020. – 145-bet.
6. Liu Xiaoping. "Education and Innovation in Modern China." Beijing University Press, 2021. – 98-bet.
7. Ma’naviyat va ma’rifat asoslari. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2022. – 37-39-betlar.

Xitoy va O'zbekistondagi uzluksiz ta'lim konsepsiyalarining integratsiyasini rivojlantirish

Talipova Shahnoza Hakimovna

Ko'qon Davlat Universiteti

70110101- Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyati turlari bo'yicha)2-bosqich magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Mazkur maqola Xitoy va O'zbekistonning ta'lim tizimlaridagi uzluksiz ta'lim konsepsiyalarining integratsiyalashuvi va rivojlanishi masalalariga bag'ishlangan. Xitoy va O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ta'limning barcha bosqichlarida uzluksiz ta'limni rivojlantirish uchun yaratigan imkoniyatlar va qarama-qarshiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, har ikki mamlakatning ta'lim tizimidagi farqlar va umumiyliklar muhokama qilinadi. Xitoyning ilg'or tajribalarini o'rganish va O'zbekistonning hozirgi ta'lim tizimi bilan integratsiyasini rivojlantirish yo'llari ko'rsatiladi. Ushbu maqola, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar va yurtlararo hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, Xitoy, O'zbekiston, ta'lim islohotlari, ta'lim tizimi, integratsiya, xalqaro hamkorlik, ta'lim siyosati.

Development of integration of lifelong education concepts in China and Uzbekistan

Talipova Shakhnoza Khakimovna

Kokand State University

70110101 Theory and history of pedagogy (by type of activity)

2nd year master's student

Abstract: This article is dedicated to the issues of integration and development of the continuous education concepts in the education systems of China and Uzbekistan. The reforms in the educational systems of both countries, the opportunities and challenges for developing continuous education at all levels, and the analysis of differences and similarities in their systems are discussed. The article also explores the integration of China's advanced educational experiences with the current education system of Uzbekistan and offers ways to develop this integration. This research aims to enhance the international cooperation and educational exchange between the two countries, contributing to global education.

Keywords: Continuous education, China, Uzbekistan, Educational reforms, Education system, Integration, International cooperation, Education policy

Развитие интеграции концепций непрерывного образования в Китае и Узбекистане

Талипова Шахноза Хакимовна

*Кокандский государственный университет
70110101 Теория и история педагогики (по видам деятельности)
студентка 2 курса магистратуры*

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы интеграции и развития концепций непрерывного образования в образовательных системах Китая и Узбекистана. Анализируются реформы в образовательных системах обеих стран, возможности и вызовы для развития непрерывного образования на всех уровнях, а также различия и сходства в этих системах. В статье также рассматривается интеграция передового образовательного опыта Китая с действующей образовательной системой Узбекистана и предлагаются пути развития этой интеграции. Целью исследования является усиление международного сотрудничества и образовательного обмена между двумя странами, что способствует глобальному развитию образования.

Ключевые слова: Непрерывное образование, Китай, Узбекистан, Образовательные реформы, Образовательная система, Интеграция, Международное сотрудничество, Образовательная политика.

Kirish.

Xitoy va O‘zbekiston, o‘zlarining ta’lim tizimlarida muhim islohotlar o‘tkazib, yosh avlodni tarbiyalashda yangi konsepsiyalarni joriy etishmoqda. Uzlüksiz ta’lim kontseptsiyasi, barcha ta’lim bosqichlarida o‘zaro uzlüksiz integratsiyani ta’minlashni maqsad qilgan. Xitoy o‘zining uzlüksiz ta’lim tizimi bilan dunyo bo‘ylab tanilgan, bu tizim ilmiy izlanishlar, texnologiyalar va mehnat bozoriga mos keladigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. O‘zbekiston esa, ta’lim tizimida uzlüksiz ta’limni rivojlantirishga qaratilgan yangi tashabbuslar bilan shug‘ullanmoqda. Bu maqola ikki mamlakatdagi ta’lim tizimining integratsiyasini tahlil qiladi va ularni rivojlantirish uchun imkoniyatlar va istiqbollarni ko‘rib chiqadi. Xitoyning ta’lim tizimi uzlüksiz rivojlanish yo‘lidagi ilg‘or tajribalarga ega. Ta’lim bosqichlari orasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash va yoshlarni zamonaviy ehtiyojlarga mos tarzda ta’lim olishga undash maqsadida turli xil ta’lim muassasalari orasida ko‘p tomonlama hamkorlikni amalga oshirmoqda. Xitoyda, shuningdek, ilm-fan, texnologiya va iqtisodiyotga oid yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga qaratilgan ko‘plab dasturlar mavjud. Xitoyning ta’lim tizimi, umuman olganda, texnologik rivojlanishga katta urg‘u beradi[1].

O‘zbekiston ta’lim tizimi ham uzlüksiz ta’limni rivojlantirishga katta e’tibor bermoqda. O‘zbekistonning ta’lim siyosatida bolalar va yoshlarning ilmiy va kasbiy

rivojlanishiga, jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan kadrlarni tayyorlashga katta ahamiyat beriladi. Xususan, O‘zbekiston Prezidenti tomonidan ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan ko‘plab dasturlar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Yangi ta’lim konsepsiyalarini joriy etish, o‘quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan maxsus kurslar, ta’lim resurslarini yaxshilashga xizmat qilmoqda[2].

Xitoy va O‘zbekiston ta’lim tizimlarining integratsiyasi, ikkinchi bir tarafdin, madaniy va ilmiy almashinuvni kuchaytirish, boshqa tomondan esa, umumiy ta’limiy tamoyillarni yaratish maqsadida muhimdir. Xitoyning ilg‘or pedagogik texnologiyalari va O‘zbekistonning ta’lim tizimidagi yangi tashabbuslari o‘rtasida o‘zaro tajriba almashish mumkin. Bu ikki davlatning ta’lim tizimlari o‘rtasidagi integratsiya, yurtlararo hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin[3]. Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasida ta’lim sohasida ilmiy va madaniy almashinuvni kuchaytirish, yoshlarning ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xitoyning tajribalarini o‘rganish, O‘zbekistonning ta’lim tizimiga yangi texnologiyalar va metodologiyalarni joriy etish, kelajakda ta’lim sohasidagi global aloqalarni kuchaytiradi[4]. Xitoyning ta’lim tizimi yuqori texnologiyalarni qo‘llashda ilg‘or bo‘lib, O‘zbekistonga bu tajribalarni o‘z tizimiga moslashtirishda foydali bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonning ta’lim resurslarini modernizatsiya qilish va o‘quv materiallarini yangilash, yoshlarni zamonaviy malakalarga ega bo‘lishi uchun zarur[5].

Uzluksiz ta’limning global tendensiyalari va ta’lim siyosatidagi islohotlar, har ikki mamlakatga ta’lim tizimini global talablar bilan uyg‘unlashtirishda yordam beradi. O‘zbekiston va Xitoyning ta’lim tizimidagi rivojlanish jarayonlari, ularda amalga oshirilgan islohotlar va yangi tamoyillarni joriy etish, dunyo ta’lim tizimi bilan hamohang ravishda yuksalishiga imkon beradi[6].

Xitoy va O‘zbekiston ta’lim tizimlarining integratsiyasi nafaqat ilmiy aloqalarni rivojlantiradi, balki iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ham o‘zgarishlarga olib keladi. Xitoy va O‘zbekistonning ta’lim tizimidagi o‘zaro tajriba almashuvi, kelajakda global miqyosda ta’lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi[7].

Xulosa:

Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi ta’lim tizimlarining integratsiyasini rivojlantirish, nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Har ikki mamlakatning uzluksiz ta’lim konsepsiyalarini joriy etish va rivojlantirishda o‘zaro tajriba almashish, kelajakda yanada kuchli hamkorlikni ta’minlashi mumkin. Xitoyning ilg‘or tajribalarini o‘rganish va O‘zbekistonning milliy an‘analari bilan uyg‘unlashtirish, ta’lim tizimining yanada mukammal bo‘lishiga zamin yaratadi. Xitoyning ta’lim tizimi o‘zining zamonaviy va texnologik yondashuvlari bilan nafaqat Xitoyda, balki dunyo

miqyosida katta e'tirofga sazovor bo'lgan. Xitoyda ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga qarab o'qitish metodlarini ishlab chiqish, o'zgaruvchan iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarga moslashish imkonini yaratmoqda. Bu tajribalarni O'zbekistonning ta'lim tizimiga kiritish, davlatimizning ta'lim sohasida yangi bosqichga chiqishiga yordam beradi. O'zbekiston ta'lim tizimida uzluksiz ta'limni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar, milliy ehtiyojlar va global talablar bilan uyg'un bo'lgan kadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish, ta'limni raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish, yoshlarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga katta yordam beradi. O'zbekistonning ta'lim siyosati global miqyosda qiziqish uyg'otadigan va boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradigan yondashuvlarni yaratmoqda. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi ta'lim tizimlarining integratsiyasi, madaniy, ilmiy va texnologik almashinuvni yanada kuchaytiradi. Ushbu integratsiya, nafaqat ta'lim sohasidagi sifatni oshirishga, balki ikki mamlakat o'rtasida ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Ta'lim siyosatidagi global tendensiyalarni inobatga olish, har ikki mamlakatning ta'lim tizimlarini birlashtirish orqali, o'zaro foydali hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa, kelajakda global ta'lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi va barcha ta'lim bosqichlarida samarali integratsiyani ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xitoy Ta'lim Vazirligi. (2020). Xitoyning ta'lim islohotlari va istiqbollari. Pekin, Xitoy.
2. Shukurov, R. (2021). O'zbekistondagi ta'lim islohotlari va uning global integratsiyasi. Toshkent, O'zbekiston.
3. Vasilieva, N. (2022). Uzluksiz ta'lim va uning global tendensiyalari. Moskva, Rossiya.
4. Mirziyoyev, Sh. (2020). Ta'lim tizimini rivojlantirish va yangilash haqida. Toshkent, O'zbekiston.
5. Li, Z. (2019). Xitoy ta'lim tizimining yangi yo'nalishlari. Pekin, Xitoy.
6. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik va ilmiy almashinuvni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda (Vasilieva, 2022).
7. Ta'lim tizimlarining integratsiyasi global hamkorlikni rivojlantiradi (Li, 2019).

Маълумотлар алмашинувини электрон рақамли имзо орқали амалга ошириш йўллари

Турдиматов Мамиржон Мирзаевич, Араббоев Алишер Авазбек ўғли

Фарғона давлат техника университети

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. Ушбу мақолада электрон рақамли имзо алгоритмлари ёрдамида маълумотлар алмашинувини амалга ошириш усуллари ва Шнор схемаси асосида электрон рақамли имзо алгоритмининг моҳияти таснифи ва уларнинг қиёсий таҳлили келтирилган, ҳамда мураккаблиги бўйича синflanган. Шунингдек, Эл-Гамалнинг рақамли имзо схемаси билан боғлиқ муаммолар ўрганилган.

Таянч иборалар: электрон рақамли имзо, рақамли имзо схемаси, симметрик, асимметрик, параметрли алгебра, ЭЭЧ, дискрет логарифмлаш, электрон хужжат, очиқ калит, ёпиқ калит.

Способы реализации обмена информацией посредством электронной цифровой подписи

Турдиматов Мамирджон Мирзаевич, Араббоев Алишер Авазбек оғли

Ферганский государственный технический университет

Аннотация. В данной статье представлены методы реализации обмена данными с использованием алгоритмов электронной цифровой подписи и дана классификация сущности алгоритма электронной цифровой подписи на основе схемы Шнора, а также проведен их сравнительный анализ, а также дана классификация по сложности. Также были изучены проблемы со схемой цифровой подписи Эль-Гамала.

Ключевые слова: электронная цифровая подпись, схема цифровой подписи, симметричный, асимметричный, параметрическая алгебра, ЭЭЧ, дискретный логарифм, электронный документ, открытый ключ, закрытый ключ.

Ways to implement information exchange through electronic digital signature

Turdimatov Mamirjon Mirzaevich, Arabboyev Alisher Avazbek ogli

Fergana State Technical University

Abstract. This article presents methods for implementing data exchange using electronic digital signature algorithms and a classification of the essence of the electronic digital signature algorithm based on the Schnorr scheme and their comparative analysis, as well as classification by complexity. Also, problems associated with El-Gamal's digital signature scheme are studied.

Key words: electronic digital signature, digital signature scheme, symmetric, asymmetric, parametric algebra, EDS, discrete logarithmization, electronic document, public key, private key.

Ҳозирги кунга келиб жамиятнинг барча соҳаларида замонавий ахборот технологияларини жорий этиш, ҳамда улардан фойдаланиш, фуқароларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини янада тўлароқ қондириш, жаҳон ахборот тизимига кириш ҳамда унинг ресурсларидан фойдаланишни кенгайтириш учун қулай шарт – шароитлар яратилиб келинмоқда. Шуларни инобатга олган ҳолда “Электрон ҳужжат”, “Электрон рақамли имзо(ЭРИ)” тушунчалари тизимнинг ҳар бир соҳасига кириб бормоқда.

Электрон ҳужжат техника воситаларидан ва ахборот тизимлари хизматларидан ҳамда ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда яратилади, ишлов берилади ва сақланади. Электрон шаклда қайд этилган, ЭРИ билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган ахборот электрон ҳужжатдир [1].

Агар биз ЭРИ тарихига назар ташласак у 1976 йилда Уитфилд Диффи ва Мартин Хелман биринчи марта "Электрон рақамли имзо" тушунчасини таклиф қилишди, гарчи улар фақат рақамли имзо схемалари мавжуд бўлиши мумкинлигини тахмин қилишган.

1977 йилда Роналд Ривест , Ади Шамир ва Леонард Адлеман RSA ишлаб чиқдилар, ундан бошқа ўзгартиришларсиз ибтидоий рақамли имзоларни яратиш учун фойдаланиш мумкин. Шунингдек, 1984 йилда Шафи Голдвассер , Силвио Мисали ва Роналд Ривест биринчи бўлиб рақамли имзо алгоритмлари учун хавфсизлик талабларини қатъий белгиладилар. Улар рақамли имзо алгоритмларига ҳужумлар моделларини тасвирлаб беришди, тавсифланган талабларга жавоб берадиган GMP Электрон ҳужжатларни алмашилиш

жараёнларидаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш муаммосини ҳал этишда муҳим ўрин эгаллаган криптографик восита Шнорр схемасига асосланган электрон рақамли имзо алгоритми ҳисобланади.

Эл-Гамалнинг рақамли имзо схемаси билан боғлиқ муаммо шундаки, дискрет логарифмини қийинлаштириши учун жуда катта бўлиши керак. Узунлиги камида 1024 бит бўлиши тавсия этилади. Сиз 2048 бит ҳажмида имзо қўйишингиз мумкин. Имзо ҳажмини камайтириш учун Шнорр Эл-Гамал схемасига асосланган, аммо қисқартирилган имзо ҳажмига эга янги схемани таклиф қилди. Қуйидаги расмда Шнорнинг рақамли имзо схемаси ҳақида умумий тушунча берилган.[1]

Шнорр рақамли имзо схемасининг умумий ғояси Имзоланиш жараёнида иккита функция иккита имзо ҳосил қилади. Текшириш жараёнида битта функциянинг чиқиши текшириш учун биринчи имзо билан таққосланади.

Шунингдек, ЭРИ корхона ва савдо-сотикқа оид ташкилотларда ҳисоботларни электрон кўринишда топширишда, электрон ҳужжатга юридик мақомини беришда катта аҳамиятга эга.

1-расм. ЭРИни шакллантириш жараёни.

ЭРИнинг умумий тан олинган схемаси (моделли) учта жараённи ўз ичига олади:

ЭРИ калитларини генерациялаш;

ЭРИни шакллантириш;

ЭРИни текшириш (ҳақиқийлигини тасдиқлаш) [4].

Электрон ҳужжатни ЭРИ билан шакллантириш жараёни 1-расмда келтирилган бўлиб, аввал юборилувчи маълумотнинг хэш-функция қиймати ҳисобланади. Сўнгра электрон рақамли имзо алгоритмига кўра жўнатувчи томон ёпиқ калити орқали маълумот имзоланади.

ЭРИни текширишда жўнатувчи томон очик калити орқали ҳисобланган хэш-функция қиймати ва маълумот хэш-функция қийматлари солиштирилади. Қуйидаги 2-расмда. ЭРИни текшириш жараёни келтирилган.

Турли ЭРИ алгоритмларини шакллантириш ва унинг ҳақиқийлигини текшириш амаллари уларнинг математик функциялари орқали фарқланади.

Ушбу мақолада мавжуд ЭРИ алгоритмларининг математик функциялари муаммолар мураккаблигига кўра синфланган (1-жадвал):

- Факторлаш муаммосининг мураккаблигига асосланган ЭРИ алгоритмлари;
- Дискрет логарифм муаммосининг мураккаблигига асосланган ЭРИ алгоритмлари;
- Эллиптик эгри чизиқли дискрет логарифм муаммосининг мураккаблигига асосланган ЭРИ алгоритмлари;
- Параметрлар алгебрасига асосланган ЭРИ алгоритмлари;
- Турли муаммоларга (масалан. квадратик чегирма, n модули бўйича квадрат илдизга) асосланган ЭРИ алгоритмлари. Қуйида ЭРИ алгоритмлари муаммолар мураккаблиги бўйича синфланган.

2-расм. ЭРИни текшириш жараёни

ESIGN схемаси 1985 йил Япония олимлари томонидан таклиф қилинган. Бу электрон рақамли имзонинг асосий хусусияти унинг тезкорлигидир. RSA ёки Эл-Гамал алгоритмларига солиштирилганда, ESIGN алгоритми ёрдамида ҳужжатни имзолаш ва имзони текшириш жараёни бир неча марта тезлик билан амалга оширилади.

Имзо параметрларига қуйидагилар киради: ESIGN алгоритмида махфий калит сифатида катта туб p ва q сонлар жуфтлигидан фойдаланилади ва улар бўйича $n = p \cdot q$ ифода билан аниқланади. Ошкора калит сифатида (n, k) жуфтлиги олинади. Бу ерда k – хавфсизлик параметридир.

ESIGN алгоритми бўйича ЭРИ шакллантириш ва уни узатиш қуйидаги қадамлар кетма-кетлигини ўз ичига олади (3-расм):

1. M ахборот учун $m = H(M)$ хэш-функция ҳисобланади, $0 < m < n-1$.
2. x сон генерацияланади, $p \cdot q < x$.
3. $w \equiv ((m - x \cdot k) \pmod{n}) / p \cdot q$.
4. S электрон рақамли имзо шакллантирилади:
 $S \equiv x + ((w/k \cdot k - 1) \pmod{p}) p \cdot q$.

Қабул қилувчи томон олинган ахборот M ва электрон рақали имзо S дан фойдаланиб қуйидаги қадамлар кетма-кетлигини амалга оширади:

1. хэш-функция $m = H(M)$ ҳисобланади;
2. ошкора калит (n, k) дан фойдаланиб S учун $Sk \pmod{n}$ ҳисобланади;
3. n битлар сонининг иккиланганини 3 га бўлганига тенг ёки катта бўлган, бутундан анча кичик a сони ва $2a$ ҳисобланади;
4. m ва $m+2a$ билан $Sk \pmod{n}$ таққосланади:
 $m \equiv sk \pmod{n}$;
 $m+2a \equiv sk \pmod{n}$.

Агар $Sk \pmod{n}$ m га тенг ёки ундан катта бўлса ва $sk \pmod{n}$ $m+2a$ дан кичик бўлса, ЭРИ ҳақиқий, акс ҳолда ҳақиқий эмас деб топилади. Бу алгоритмда x ва k билан боғлиқ ҳисоблашларни олдиндан бажариб қўйиш имконияти мавжудлиги ЭРИ шакллантириш жараёнини тезлаштиришга имконият яратади.

Дискрет логарифмлаш муаммосига асосланган Шнорр электрон рақамли имзосини шакллантиришда асосий модул асосида ҳисобланадиган ва ундан анча кичик иккинчи туб модулдан фойдаланилади. Шнорр электрон рақамли имзоси калитларни генерация қилиш учун аввало иккита туб p ва q сон шундай танланадики, q сони $p-1$ нинг кўпайтувчиси бўлсин. Кейин $aq \equiv 1 \pmod{p}$ бўлганда 1 дан катта a танланади. p, q ва a эркин ҳолда эълон қилиниши ҳамда фойдаланувчилар гуруҳи учун қўлланилиши мумкин [5].

3-расм. ESIGN алгоритмини шакллантириш ва текшириш жараёнлари.

Калитлар жуфтлигини генерация қилиш учун q дан кичик тасодифий сон танланади. У махфий калит s бўлиб, унинг ёрдамида ошкора калит $a \equiv s \pmod{p}$ ҳисобланади.

Шнорр электрон рақамли имзо схемасининг асосий камчилиги шундаки, душман криптолизим асосига олинган дискрет логарифм муаммосини етарлича аниқ қўя олганда ва унинг бу муаммони ҳал қилишга ресурслари етарлича бўлганда қабул қилувчига келиб тушган электрон рақамли имзо сохта бўлса, имзолловчи шахсда имзони сохталигини исботловчи далиллар ва маълумотларнинг йўқлигидир.

Хавфсизлик поғонаси бир хил бўлганда Шнорр схемаси учун электрон рақамли имзо узунлиги RSA ва Эл-Гамал электрон рақамли имзо схемалариникидан анча қисқароқдир. Миллий стандартдаги O'zDSt 1092:2009 стандартида ҳам Шнорр алгоритмига асосланган p ва q модулларидан фойдаланилади.

Ҳозирги вақтда энг мураккаб ҳисобланган эллиптик эгри чизиқли дискрет логарифм муаммосига асосланган ЭРИ алгоритмларидан кенг фойдаланилмоқда. Эллиптик криптографиянинг афзаллик тарафи шундаки, айти пайтда эллиптик эгри чизиқлар нуқталари гуруҳида дискрет логарифмлаш масалалари ечимлари учун субэкспоненциал алгоритмлар мавжуд эмас.

Бу муаммога асосланган алгоритмларнинг энг машхурлари ГОСТ 34.10-2001, ECDSA ЭРИ алгоритмларидир. ECDSA алгоритмида калит ўлчамини ошириш билан имзо шакллантириш сезиларли даражада тезроқ амалга оширилади, имзо ҳақиқийлигини тасдиқлаш эса анча секинроқ бўлади.

Қуйидаги 1-жадвалда эллиптик эгри чизиқли дискрет логарифм муаммосига асосланган ECDSA алгоритмининг факторлаш муаммосига

асосланган RSA алгоритмига нисбатан қисқа калитларда тезкорлиги кўрсатилган [5].

1-жадвал

RSA ва ECDSA алгоритмлари асосида ЭРИ яратиш ва уни текшириш

Алгоритмлар	Имзо яратиш	Имзони текшириш
RSA (2048 бит)	120 ms	5 ms
ECDSA (216 бит)	68 ms	70 ms

Мазкур жадвалдан кўриниб турибдики, 216 бит узунликда ECDSA алгоритми билан ЭРИ яратиш учун кетган вақт 2048 бит узунликда RSA алгоритми билан ЭРИ яратиш учун кетган вақтдан тахминан 2 баровар кам сарфланади.

Ҳозирги кундаги мураккаблик даражаси юқори бўлган криптографик муаммолардан бири бу параметрлар алгебрасидир. Ўзбекистонлик олимлар томонидан ишлаб чиқилган O'zDSt 1092:2009 стандарти шу муаммога асосланади[4]. Унда модул арифметикасининг яшириш йўли янги бир томонлама функцияси қўлланилади. O'zDSt 1092:2009да электрон рақамли имзони шакллантириш жараёнига электрон рақамли имзонинг ҳақиқийлигини тасдиқлаш жараёнида қўлланиладиган сеанс калити тартиботини киритиш билан электрон рақамли имзонинг сохталлигини аниқлаш назарда тутилади.

ЭРИ ахборот-коммуникация тармоғида электрон ҳужжат алмашинуви жараёнида қуйидаги учта масалани ечиш имконини беради:

- электрон ҳужжат манбасининг ҳақиқийлигини аниқлаш;
- электрон ҳужжат яхлитлигини (ўзгармаганлигини) текшириш;
- электрон ҳужжатга рақамли имзо қўйган субъектни муаллифликдан бош тортмаслигини таъминлаш.

Электрон рақамли имзонинг умумий тан олинган схемаси учта жараённи ўз ичига олади:

- электрон рақамли имзо калитларини генерациялаш;
- электрон рақамли имзони шакллантириш;
- электрон рақамли имзони ҳақиқийлигини тасдиқлаш.

Имзо қўйиш муаллиф томонидан, фақат унга маълум бўлган шахсий калит билан амалга оширилади. Имзонинг ҳақиқийлигини текшириш эса исталган шахс томонидан, имзо муаллифининг очиқ калити билан амалга оширилиши мумкин.[3] Электрон рақамли имзо алгоритмларини шакллантириш ҳам ҳозирги кунда дастурий, аппарат ва аппарат дастурий воситалардан фойдаланилмоқда.

Хулоса.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, эллиптик эгри чизиқли дискрет логарифм муаммосининг мураккаблигига асосланган ЭРИ алгоритмларининг афзаллик томонлари қисқа калитлар қўлланиланилиши ҳисобига уларнинг тезкорлигида бўлса, параметрли алгебрага асосланган ЭРИ алгоритмларининг афзаллиги-янги бир томонлама функцияни қўллаш ҳисобига криптобардошликнинг юқори бўлишидир. Параметрли алгебрага асосланган ЭРИни қалбакилаштирилганда уни аниқлаш механизмини аниқлаш имкони мавжудлиги натижасида қалбакилаштирилган ҳужжатнинг қўлланилишига чек қўйилади.

Электрон рақамли имзо қоғозли ҳужжат алмашинувидаги анъанавий шахсий имзо хусусиятларидан фарқли бўлиб, иккилик санок тизими хусусиятлари билан белгиланадиган хотира регистрлари битларига боғлиқ. Хотира битларининг маълум бир кетма-кетлигидан иборат бўлган электрон имзони кўчириб бирор жойга қўйиш ёки ўзгартириш компьютерлар асосидаги алоқа тизимларида мураккаблик туғдирмайди[5].

Бугунги юқори даражада ривожланган бугун дунё цивилизациясида ҳужжатлар, жумладан махфий ҳужжатларнинг ҳам, электрон кўринишда ишлатилиши ва алоқа тизимларида узатилиши кенг қўлланилиб борилаётганлиги электрон ҳужжатлар ва электрон имзоларнинг ҳақиқийлигини аниқлаш масалалари ечимларининг муҳимлигини келтириб чиқармоқда[6,7].

Рақамли имзонинг самарадорлиги унинг асосини ташкил этувчи криптографик алгоритмнинг тезкорлиги, бардошлилиги ва ҳисоблаш машиналарига мослашувчанлигига боғлиқ.

Ушбу мақолада электрон ҳужжатларни алмашиниш жараёнларидаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш муаммосини ҳал этишда муҳим ўрин эгаллаган криптографик восита Шнорр схемасига асосланган электрон рақамли имзо алгоритмининг моҳияти тавсия этилади. Эл-Гамалнинг рақамли имзо схемаси билан боғлиқ муаммо шундаки, дискрет логарифмини қийинлаштириши учун жуда катта бўлиши керак, узунлиги камида 1024 бит бўлиши тавсия этилади. Сиз 2048 бит ҳажмида имзо қўйишингиз мумкин, аммо имзо ҳажмини камайтириш учун Шнорр Эл-Гамаль схемасига асосланиб яратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаш мумкин.

Адабиётлар

1. “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 11.12.2003 й.
2. “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 29.04.2003й.
3. O‘z DSt 1092:2009 «Ахборот технологияси. Ахборотнинг криптографик муҳофазаси. Электрон рақамли имзони шакллантириш ва текшириш жараёнлари».

4. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке СИ – Москва: ТРИУМФ, 2002.
5. Хасанов Х.П. Такомиллашган диаматрицалар алгебралари ва параметрли алгебра асосида криптолизимлар яратиш усуллари ва алгоритмлари. – Тошкент, 2008. 208 б.
6. Xudonazarov, U., & Meliquziyev, A. (2023). OCHIQ KALITLI RSA SHIFRLASH ALGORITMINI PARAMETRLI ALGEBRA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Research and implementation.
7. Акбаров Д., Хасанов П., Хасанов Х., Ахмедова О. Криптографиянинг математик асослари. Ўқув қўлланма.– Тошкент, 2010 – 210 б.
8. Акбаров Д.Е. Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланишлари. Тошкент. ”Ўзбекистон маркаси “, 2009. – 432 б.

Information technologies and artificial intelligence in metrology – new opportunities and application prospects

Okhunov Dilshod Mamatjonovich¹, Okhunov Mamatjon Xomidovich²

¹*Fergana State Technical University, associate Professor of the Department of Economics
e-mail: mamatdilshod@rambler.ru*

²*Fergana State Technical University, associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies
e-mail: mamatdilshod@rambler.ru*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The article discusses the use of advanced information technologies and artificial intelligence to automate measurement processes in metrology.

Keywords: metrology, artificial intelligence, automation, machine learning, neural networks and deep learning algorithms

Информационные технологии и искусственный интеллект в метрологии – новые возможности и перспективы применения

Охунов Дилшод Маматжонович¹, Охунов Маматжон Хомидович²

¹*Ферганский государственный технический университет, доцент кафедры экономики
e-mail: mamatdilshod@rambler.ru*

²*Ферганский государственный технический университет, доцент кафедры информационных систем и технологий
e-mail: mamatdilshod@rambler.ru*

Аннотация: В статье рассматривается применение передовых информационных технологий и искусственного интеллекта для автоматизации измерительных процессов в метрологии.

Ключевые слова: метрология, искусственный интеллект, автоматизация, машинное обучение, нейронные сети и алгоритмы глубокого обучения

Metrologiyada axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt - yangi imkoniyatlar va qo'llash istiqbollari

Oxunov Dilshod Mamatjonovich¹, Oxunov Mamatjon Xomidovich²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti

e-mail: mamatdilshod@rambler.ru

²Farg'ona davlat texnika universiteti "Axborot tizimlari va texnologiyalari" kafedrasida dotsenti

e-mail: mamatdilshod@rambler.ru

Annotatsiya: Maqolada metrologiyada o'lchash jarayonlarini avtomatlashtirish uchun ilg'or axborot texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalanish muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: metrologiya, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, mashinani o'rganish, neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish algoritmlari

Introduction

In the modern world, where the boundaries between sciences are increasingly blurred, there is an increasing need for continuous development and improvement of technologies. This necessity unites various branches of knowledge and opens up new horizons for the application of new scientific discoveries. Metrology, the science that measures and evaluates physical quantities and processes, takes an active part in this progressive process [1].

One of the most important and relevant areas in the field of metrology is the use of artificial intelligence. These two concepts complement each other and create opportunities for achieving more accurate results and more effective data evaluation. Artificial intelligence in metrology provides us with new opportunities and reverses our understanding of what methods of measurement and evaluation of quantities should be.

The use of artificial intelligence in metrology makes it possible to improve the accuracy of measurements and reduce the time spent on experiments. It helps to minimize the human factor by eliminating the possibility of errors related to insufficient qualifications of the examiner or subjective perception of the data. The use of artificial intelligence in metrology also makes it possible to automatically process and analyze the data obtained, which reduces training costs and increases the efficiency of the measurement process as a whole.

Measurement automation is an integral part of modern metrology. With the help of specialized equipment and software, it becomes possible to carry out measurements with a high degree of automation and accuracy. Automatic measurement technology

significantly reduces the time spent on the process and eliminates human intervention with its subjective factor [2].

One of the key areas of measurement automation is the use of software based on data processing algorithms. This makes it possible to significantly improve the accuracy of measurements by taking into account and eliminating possible systematic errors and interference.

Methodical section

Another important aspect of automation is the use of modern technical means, such as robotic systems, high-resolution sensors, equipment for remote monitoring of processes, and many others. This allows for more accurate and reliable measurement data.

The improvement of the measurement process is also achieved through the use of machine learning methods. Machine learning algorithms allow you to automatically optimize the measurement process, taking into account various parameters and factors that may affect the accuracy of the results.

Thus, measurement automation and increased accuracy play a key role in the development of metrology and provide accurate results in a wide variety of applications, from scientific research to industrial production (Fig. 1).

Various technologies such as machine learning, neural networks, and deep learning algorithms can be used to automate the measurement process using artificial intelligence. These systems provide rules and algorithms that allow you to solve complex recognition and classification problems. Thus, devices with artificial intelligence can independently determine the type of measured quantity, detect anomalies and calibrate in real time [3].

Fig. 1. Application of artificial intelligence to automate the measurement process

When working in the field of metrology, it is necessary to provide the most accurate and reliable data for measurements and analysis. The use of artificial intelligence provides an opportunity to significantly improve the quality of the data obtained, reduce possible errors and increase the degree of confidence in the measurement results.

Accuracy is one of the key parameters in measurements. The use of AI allows for automatic data processing using complex algorithms that can take into account various factors affecting measurement accuracy. As a result, higher accuracy is achieved and the level of reliability of the results is increased.

The reliability of the data obtained is also an important aspect in metrology. The use of AI makes it possible to eliminate or reduce the impact of random and systematic errors that may occur during the measurement process. By analyzing a lot of data and recognizing patterns using AI, it is possible to identify and correct errors, increasing the reliability and stability of the results obtained.

In general, AI is a powerful tool for improving the accuracy and reliability of data in metrology. It allows you to automate the processes of data processing and analysis, eliminate or reduce the human factor in measurements. This opens up new opportunities for the development of research and applications in various fields where accurate and reliable data is needed to make important decisions.

The search for optimal solutions for quality control can be carried out using various technologies and methods, while avoiding approaches based only on common sense and random samples. Strict adherence to formal procedures and the use of mathematical models make it possible to eliminate the human factor and improve the accuracy and objectivity of control.

One of the ways to optimize quality control is to automate the process. The introduction of specialized software systems and equipment allows for monitoring with high accuracy and speed, as well as eliminating the likelihood of human error. The use of data processing and statistical analysis algorithms makes it possible to identify patterns and trends, which ensures more effective decision-making [4].

In addition to automation, optimization of quality control can be achieved by applying new methods of data research and analysis. The development and use of innovative technologies such as machine learning and artificial neural network make it possible to improve the control process and predict possible defects even at the production stage. This makes it possible to quickly respond to problems and reduces the likelihood of defective products entering the market.

Optimization of quality control is an important aspect of the successful implementation of artificial intelligence in metrology. Through the use of the latest technologies and approaches, enterprises can achieve more reliable and effective

control, which contributes to improving product quality, customer satisfaction and the competitiveness of the enterprise as a whole.

One of the roles of artificial intelligence in optimizing quality control is to automate the process of analyzing and evaluating products and materials. Through the use of machine learning and deep learning algorithms, artificial intelligence is able to process large amounts of data and find hidden patterns that are not always accessible to human perception.

Another important role of artificial intelligence is to predict possible defects and deviations in the manufacturing process. Based on the analysis of historical data and trained models, artificial intelligence is able to predict the likelihood of defects and offer recommendations on how to eliminate problem areas.

Another important role of artificial intelligence is to optimize the quality control process. Artificial intelligence makes it possible to automate the selection of optimal parameters and control criteria, leading to a reduction in time and costs for data processing and analysis. Due to this, enterprises can plan and manage the production process more effectively, achieving high quality indicators and increasing their competitiveness.

The use of Artificial Intelligence in the quality control process has the potential to significantly improve business processes and increase customer confidence and satisfaction. It allows you to automate and optimize processes, which leads to more efficient use of resources, lower costs and improve the quality of products or services. The advantages offered by Artificial Intelligence in the quality control process make it an indispensable tool in modern metrology, providing reliable and reliable results.

The use of modern statistical analysis and machine learning methods makes it possible to create models that are able to identify patterns and correlations between various factors affecting system performance. This allows you to predict the probability of failures and prevent their occurrence by taking appropriate measures in advance.

An important aspect of predicting and preventing failures is the development of effective algorithms and systems for monitoring the condition of equipment. Such systems can continuously monitor and analyze various indicators that determine the system's performance. In case of detection of precursors of failure, the system takes the necessary actions to prevent the occurrence of the problem.

The implementation of forecasting and failure prevention in various fields of activity can significantly reduce the risks and costs associated with unforeseen failures and breakdowns. Artificial intelligence methods used in this field continue to evolve and improve, which opens up new opportunities for improving the efficiency and reliability of engineering systems and devices.

In light of the rapid development of technology and the penetration of computer systems into all areas of our lives, security and reliability issues are becoming increasingly relevant. Failures and damages in various technical systems can lead to serious consequences, including accidents and unplanned production downtime [5].

Conclusion

In the process of metrological control, which aims to ensure the accuracy and reliability of measurements, artificial intelligence can play an important role in predicting possible failures and damages. It is able to analyze large amounts of data, identify hidden patterns and build forecasts of future events based on this information.

The use of artificial intelligence makes it possible to improve the quality of forecasting and increase the efficiency of metrological control systems. With the help of developed machine learning algorithms that take into account the frequency and statistics of failures and damages, you can quickly warn about potential problems.

To achieve the most accurate results, artificial intelligence can use various sources of information, including sensor data, data on past failures and damages, as well as expert knowledge from specialists. This approach allows you to take into account many factors and increase the reliability of forecasts.

However, it is obvious that artificial intelligence cannot completely replace humans in this field. Rather, it is a tool that helps professionals in their work by providing additional information and decision-making tools. However, the introduction of artificial intelligence into metrology already makes it possible to significantly improve the processes of monitoring and detecting potential risks.

References

1. Stepashkina A.S. Numerical methods and machine learning in metrology: textbook. manual / A. S. Stepashkina. – St. Petersburg: GUAP, 2021. – 44 p.
2. Donchenko S.I. Ensuring the uniformity of measurements in the process of digital transformation of the economy.–Almanac of Modern Metrology, FSUE "VNIIFTRI" (Mendeleevo), 2018, No. 16, pp.7-9.
3. D.M. Okhunov, M.H. Okhunov, M.U. Akbarova. A general methodology for evaluating and selecting components of automated systems. - CAD and modeling in modern electronics: a collection of scientific papers of the III International scientific and practical conference. Bryansk, 2019, pp. 54-58.
4. Matyakubova P.M., Kuluyev R.R. Industry 4.0 in the modern direction of metrology development. – Academy. 2019. – No. 3 (42). pp. 16-20.
5. Dilshod Okhunov, Mamatjon Okhunov, Mukaddas Akbarova. Method of calculation of system reliability on the basis of construction of the logical function of the system. E3S Web of Conferences 139, (2019)/ RSES 2019.

Farzandning kasbiy yo'nalishida ota- onaning ta'siri

Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna

Farg'ona viloyat pedagogik mahorat markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
e-mail: zarabboyeva@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Maqolada yoshlarning kasb tanlashida ota-onaning roli qay darjada ahamiyatli ekanligi yoritilgan. Va bu borada bir necha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kasb tanlash, oila, qadriyat, munosabat

Влияние родителей на выбор профессии ребенком

Араббоева Замирахон Таджибаевна

*Ферганский областной центр педагогического мастерства, преподаватель кафедры
«Методика точных и естественных наук»
электронная почта: zarabboyeva@gmail.com*

Аннотация: В статье подчеркивается важность роли родителей в выборе карьеры молодыми людьми и дается ряд рекомендаций по этому поводу.

Ключевые слова: выбор карьеры, семья, ценности, отношения

Parents' influence on a child's choice of profession

Arabboyeva Zamiraxon Tadjibaevna

*Fergana Regional Center for Pedagogical Excellence, teacher of the Department of Methodology of
Exact and Natural Sciences
e-mail: zarabboyeva@gmail.com*

Abstract: The article emphasizes the importance of the role of parents in the choice of career by young people and gives a number of recommendations on this matter.

Keywords: career choice, family, values, relationships.

Kasb tanlash inson hayotidagi muhim qadamlardan biridir. Kasbga bo'lgan sovuqqonlik, o'z kasbidan ko'ngli to'lmaslik inson o'z-o'zini yaxshi bilmasligidan kelib chiqadi.

Inson ko'ngilga yoqadigan ish topish va bu ishda muvaffaqiyat qozonish uchun, avvalambor o'zining xohish va moyilligini aniqlab olish kerak, keyin shunday kasb tanlash kerakki, uning xohish moyilligiga mos tushishi kerak.

Har bir inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri - kasb tanlashdir. Bugungi dolzarb muammolardan biri farzandlarimizni kelajakda egallashi mumkin bo'lgan kasb tanlashiga amaliy uslubiy yordam, yo'naltiruvchi tavsiyalar berish zarur. Farzandning kasblarni to'g'ri tanlashida ota-onalarning roli muhimdir.

Xalqimizning bebaho qadriyatlaridan biri shuki, har bir bola ota-onasining, kattalarning bag'rida tarbiyalanishi lozim. Bir bolaning taqdiri uchun nafaqat ota-ona, balki yetti mahalla mas'ul, degan hikmatli so'z chuqur ma'noga ega. Agar bolaning hayoti izdan chiqqan bo'lsa, u to'g'ri yo'ldan adashsa, bunga o'z vaqtida bolaga e'tiborsiz bo'lgan ota-ona umuman shu bola o'sayotgan muhitga aloqasi bor barcha – aybdordir.

Oilada o'z-o'zini to'g'ri anglagan bolalargina maktabda bilimlarni samarali egallaydi. O'z-o'zini anglagan va bilimlarni chuqur o'zlashtirgan bolalargina komil inson sifatida shakllanadi. Bu jarayonda ota-onalarning roli juda katta ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 70% o'quvchilar o'z kasblarini tanlashda ota-onalarining fikriga muhim ahamiyat beradi. Ammo bu ta'sir har doim ham ijobiy bo'lavermaydi. Maqolamizda ota-onalarning farzand kasbi tanlashiga ta'sirining turli jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Ijobiy ta'sir

1. Qiziqishlarni rivojlantirish

Ota-onalar farzandlarining qiziqishlarini erta aniqlab, ularni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Masalan:

- Kichkintoylikdan kitob o'qishga qiziqqan bolaga turli janrdagi adabiy asarlar taqdim etish

- Texnikaga moyil farzandni turli xil to'garaklariga olib borish

2. Namuna bo'lish

Ota-onaning o'zi kasbiy jihatdan muvaffaqiyatli yoki ishiga sadoqatli bo'lsa, farzand ham shu sohaga qiziqish uyg'otishi mumkin. Masalan, shifokor oilasida o'sgan bolaning tibbiyotga qiziqishi kuchli bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlariga ko'ra, 60% shifokorlar oilasida o'sgan bolalar tibbiyot sohasiga qiziqish bildiradi. Bu shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning kasbiy faoliyati farzandlarning qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

3. Haqiqiy dunyo bilan tanishtirish

Ota-onalar hayotiy tajribalari asosida bolaga turli kasblar haqida ma'lumot berib, ularni tahlil qilishga yordam berishi mumkin. Farzandini kelajagi uchun qayg'urgan ota-onalar farzandlarini turli kasb egalari bilan uchrashishga olib boradi, ularga haqiqiy ish jarayonlarini ko'rsatadi. Farzand ma'lum vaqtlarda ota-onaning ishxonasiga borishi, ota-onasining ish jarayonlari bilan tanishishi xam ularning kelajakda o'z kasbini tanlashida to'g'ri tanlov qilishiga yordam beradi.

Salbiy ta'sir

1. Majburiy tanlovlar.

So'rovnomalar natijasiga ko'ra, 40% talabalar o'zlari tanlagan kasbga emas, balki ota-onalarining istagiga ko'ra o'qishadi. Bu esa keyinchalik kasbiy noroziliklarga olib keladi.

2. Ishonchsizlik.

Ba'zi ota-onalar:

- "Buni eplolmaysan"

- "Biznes - ishonchsiz ish"

kabi qarashlarni farzandlariga singdiradi.

3. Ortiqcha ximoya.

Farzandini har qanday xatodan himoya qilish istagi uning izlanishlarini cheklashi mumkin. Masalan, xorijda o'qishga ruxsat bermaslik, turli loyihalarini qo'llab-quvvatlamaslik.

III. Tavsiyalar:

1. Kuzatish va qo'llab-quvvatlash – Ota-ona farzandining tabiiy qobiliyatlarini aniqlash va ularni rivojlantirishga harakat qilishi muhim.

2. Tajriba uchun imkoniyat yaratish - Turli sohalarda amaliy tajriba orttirishiga yordam berish lozim, sabab bolalarni xato qilishlariga yo'l qo'yib bermasak ular ular xarakat qilishdan qo'rqib qoladilar, natijada ular o'z fikrlarini erkin muhokama qilolmaydigan bo'lib ulg'ayadilar.

3. Professional maslahat – Ota-ona kasb tanlash bo'yicha mutaxassislar bilan suhbat o'rnatish va suhbat jarayonida bevosita farzand ishtirokini ta'minlash.

4. Ochiq muloqot – Ota-ona farzandning shaxsiy istaklarini hurmat qilishi lozim.

IV. Xulosa.

Oila o'ziga xos turmush o'chog'idir. Bunda mehnat asosiy o'rin egallaydi. Farzandlar ota-onadan mehnat qilishga, kasbga qiziqishga, shaxslararo ibratli munosabatga o'rganadi. Ota-onalar o'z farzandlarini maqsadga intiluvchan etib, ishga bo'lgan mas'uliyatlarini shakllantirib borsa, maktab psixologi va o'qituvchilar tomonidan bolaning maqsadlari hamda qobiliyati, qiziqishlari turli psixologik

metodikalar orqali aniqlansa va olingan natijalar asosida tegishli tavsiyalar berib borilsa, bolalarning kasb tanlashi bir muncha oson bo'ladi.

Ota-onalarning farzandining kasbiy tanlovidagi ta'siri juda katta, ammo bu ta'sir konstruktiv bo'lishi kerak. Farzandning shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlarini asos qilib olgan holda, unga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish - muvaffaqiyatli kasb tanlashining kalitidir. Shuni yodda tutishimiz kerakki ota-ona farzandi uchun yo'l ko'rsati kerak, lekin uning o'rniga qaror qabul qilmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Sh.Sharipov, G.Nasriddinova. Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. O'quv qo'llanma 2002 yil
2. D.M.Anvarova. Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari. Fan va texnika. 2016 yil
3. D.Nabijonova. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish psixologiyasi. Toshkent 2002 yil.

Obyektlar xavfsizligida lazerli texnologiya va harakat sensorlarining qo'llanilishi

Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi¹, Odiljonova Rayhona Umidjon qizi²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Dasturiy ijniring va kiberxavfsizlik kafedrasida assistenti

²Farg'ona davlat texnika universiteti, Axborot xavfsizligi yo'nalishi 4-kurs talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada binolar va obyektlar xavfsizligini ta'minlashda lazerli texnologiyalar hamda harakat sensorlaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari haqida so'z yuritiladi. Har ikki texnologiyaning qurilma tarkibi, ishlash prinsipi, qo'llanish sohalari, texnik xususiyatlari va xavfsizlik tizimidagi o'rni keng yoritiladi. Shuningdek, har bir texnologiyaning aniq taqqoslanish jadvali keltirilgan bo'lib, foydalanuvchiga u yoki bu texnologiyani tanlashda amaliy yordam beradi.

Kalit so'zlar: Obyekt xavfsizligi, Lazerli texnologiya, Harakat sensori, xavfsizlik tizimi, Signalizatsiya, Infraqizil nur, PIR sensor, Avtomatik xavfsizlik.

Применение лазерных технологий и датчиков движения в обеспечении безопасности объектов

Садирова Хурсаной Хусанбой кызы¹, Одилжонова Райхона Умиджон кызы²

¹Ферганский государственный технический университет, ассистент кафедры программной инженерии и кибербезопасности

²Ферганский государственный технический университет, студент 4 курса, кафедра информационной безопасности

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки использования лазерных технологий и датчиков движения для обеспечения безопасности зданий и объектов. Подробно описаны состав устройств, принцип работы, области применения и технические особенности обеих технологий. Также представлена сравнительная таблица, которая помогает выбрать наиболее подходящую систему безопасности в зависимости от конкретных условий.

Ключевые слова: Безопасность объектов, Лазерные технологии, Датчики движения, Система безопасности, Сигнализация, Инфракрасный луч, PIR-датчик, Автоматическая защита

Application of laser technologies and motion sensors in ensuring the safety of objects

Sadirova Khursanoy Khusanboy kzy¹, Odiljonova Raykhona Umidjon kzy²

¹Fergana State Technical University, assistant, Department of Software Engineering and Cybersecurity

²Fergana State Technical University, 4th year student, Department of Information Security

Abstract: This article discusses the advantages and disadvantages of using laser technologies and motion sensors for ensuring the security of buildings and facilities. It provides a detailed overview of the device components, working principles, application areas, and technical characteristics of both systems. A comparison table is also included to help users choose the most appropriate security solution based on specific needs and conditions.

Keywords: Object security, Laser technology, Motion sensor, Security system, Alarm system, Infrared beam, PIR sensor, Automated protection.

Obyektlarni xavfsizligini ta'minlash — bu **moliyaviy, ijtimoiy va psixologik** jihatlardan kelib chiqqan holda juda muhim. Xavfsizlik tizimlarining mavjudligi va samaradorligi obyektlarning **yuridik, iqtisodiy va insoniy xavfsizligini** ta'minlashga yordam beradi. Bu nafaqat moliyaviy zararlarni kamaytirish, balki insonlarning sog'ligi, hayoti va xavfsizligini himoya qilishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun xavfsizlik tizimlari barcha obyektlarda, ayniqsa, yuqori xavf-xatarli sohalarda zarurdir.

Quyida obyektlar xavfsizligini ta'minlashda lazerli texnologiya va harakat sensorlaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, xavfsizlikni taminlashda qaysi biridan foydalanish manfaatliroq ekanligi haqida so'z boradi.

Birinchi bo'lib lazerli texnologiyaga to'xtalsak. Lazer texnologiyasi – bu **yuqori darajada yo'naltirilgan, tor spektrli, sinxronlashtirilgan yorug'lik nuri**. U elektromagnit to'lqinlar orqali ma'lum masofaga tarqaladi va **jismoniy to'siq bo'lishsiz aniqlash** imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlarida lazerlar **infraqizil (ko'zga ko'rinmas)** yoki **ko'zga ko'rinadigan** nur shaklida ishlatiladi.

Qurilma **lazer emitteri (nurlantiruvchi), detektor (qabul qiluvchi), signal bloklari** va **boshqaruv paneli** kabi tarkibiy qismlardan iborat va quyidagi prinsip asosida ishlaydi: Emitter va detektor orasida lazer nuri o'tadi, kimdir bu nur chizig'ini buzsa (masalan, odam yurib o'tsa) detektor buni aniqlaydi va signal beradi.

1-rasm. Xavfsiz eshikka ruxsatsiz kirishni aniqlash uchun kontseptual tizim. Agar nur uzilib qolsa, detektor signalni ishga tushiradi. 1- Nur manbai, 2- katod, 3- anod.

Lazerli texnologiya millimetrgacha aniqlikda harakatni sezadi, Infraqizil nurlar bilan himoya yashirin bo‘ladi, sovuq, issiq, qorong‘i joyda ishlay oladi (chegaralangan holda), tizim 24/7 real vaqtda ishlay oladi va kamera, signalizatsiya, turniket, avtomatik eshik bilan bog‘lana olish kabi bir qator afzalliklarga ega. Shu bilan bir qatorda, bir qancha kamchiliklardan ham holi emas, albatta. Ular: **yuqori narx , o‘rnatishdagi aniqlik, atrof-muhit sharoitiga ta’sirchanlik va inson aralashuviga sezuvchanlik.**

Ushbu texnologiyadan ommaviy va tijorat obyektlari (savdo markazlari, omborlar, ofis binolari), kirish-chiqishni avtomatlashtirish, yuqori xavfsizlik talab qilinadigan joylar (banklar, zargarlik do‘konlari, muzeylar), lazerli "ko‘rinmas to‘siqlar" (qimmatbaho buyumlar atrofida), sanoat va ishlab chiqarish hududlari, ichki xavfsizlik (ishchi hududlarga kirishni cheklash), harbiy va davlat obyektlari (maxfiy zonalar, omborxonalar, chegara yoki tashqi perimetrni nazorat qilish) kabi hududlarda foydalanish mumkin.

Endilikda Harakat sensorlari haqida so‘z yuritsak. Harakar sensorlari obyektlar xavfsizligida juda muhim rol o‘ynaydi. Noqonuniy kirishlar yoki noqulay holatlar (masalan, odam yoki boshqa ob'ektlarning harakati) haqida xabar berish orqali, xavfsizlik tizimlarining samaradorligini oshiradi. Ular radar, infraqizil, yoki ultrabinafsha nurlarni ishlatib, harakatni sezishadi. Oddiy qilib aytganda, harakat sensorlari biror narsaning harakatini aniqlaydi va bu holatni signal yoki xabar orqali tizimga bildiradi. Harakat sensorlarining bir nechta turlari mavjud bo‘lib ular quyidagicha ishlash prinsipiga ega :

Passiv infraqizil sensorlar (PIR - passive Infrared)- bu sensorlar issiq nurlanishni aniqlaydi. Harakat qilayotgan ob'ekt (masalan, odam) tana haroratiga ega bo‘lgani uchun, sensor ularning harakatini sezadi.

2- rasm. PIR sensorning ishlash prinsipi.

Ultrasonic sensorlar -bu ob'ektning yaqinligi haqidagi ma'lumotni uzatuvchi ultratovush impulsini yuborish va qabul qilish uchun transduserdan foydalanadigan qurilma. Yuqori chastotali tovush to'lqinlari aniq aks-sado naqshlarini hosil qilish uchun chegaralar bo'ylab aks etadi.

3- rasm. Ultrasonic sensorlarning ishlash prinsipi.

Radarli sensorlar elektromagnit to'lqinlar yordamida atrofdagi harakatlarni aniqlaydi. Ular mikrodalga usulida ishlaydi, ya'ni juda uzoq masofadan ham harakatni aniqlash mumkin.

4-rasm. Radar sensorining ishlas prinsipi

Barcha turdagi xavfsizlik tizimlarida harakat sensorlari asosiy **avtomatik kuzatuv vositasi** sifatida ishlaydi. Ular qurilmalar orqali kirish va chiqishni aniqlaydi, **noqonuniy harakatlar** yoki **ruxsatsiz kirish** paytida tizimga xabar yuboradi.

Xavfsizlik perimetrini himoya qilishda, harakat sensorlari **tashqi hududlarda** ishlatiladi. Masalan, **zavodlar** yoki **maxfiy hududlar** atrofida ular harakatni sezish uchun joylashtiriladi. Sensorlar har qanday harakatni aniqlaydi va tizim ishga tushadi. **Ofislar**, **omborlar**, **maktablar** va boshqa yopiq joylarda ham harakat sensorlari ishlatiladi.

Ular **eshiklar**, **derazalar** yaqinida o'rnatilib, har qanday harakatni sezishi va xavfsizlik tizimini ishga tushirishi mumkin. Harakat sensorlari ko'pincha **xavfsizlik kameralarini** faollashtiradi. Sensorlar harakatni aniqlaganda, **kamera avtomatik ravishda** tegishli yo'nalishda harakatlanadi yoki tasvirni yozishni boshlaydi. Bu usul, xavfsizlikni kuchaytiradi va harakatlar haqida tezda axborot olish imkonini beradi. **Harakatni aniqlash** asosiy vazifa bo'lib, sensorlar bu vazifani amalga oshiradi. Masalan, **ko'chadagi perimetr** yoki **sog'liqni saqlash obyektlari** atrofida joylashgan sensorlar ruxsatsiz kirishlarni sezishi va darhol **signalizatsiyani ishga tushirishi** mumkin. **Harakat sensorlarining** harakatni sezish jarayoni tezkor bo'lib, **signalizatsiya yoki video monitoring tizimini** darhol faollashtiradi. Yashirin tarzda harakatlarni kuzatish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Tizim **yolg'on signal** berish ehtimoli kamroq bo'ladi (masalan, sensorlar faqat aniq harakatni sezadi, to'planish, yorug'lik o'zgarishlari va h.k. emas). Harakat sensorlari **modul tizimlar** bo'lib, ularni

tizimga qo‘shish juda oson. Ularni mavjud xavfsizlik tizimiga qo‘shib, mavjud tizimni yaxshilash mumkin. Sensorlar har bir harakatni darhol aniqlaydi, bu esa xavfsizlik xodimlariga yoki tizimga tezkor choralar ko‘rishga imkon beradi.

Shu bilan birga harakat sensorlari kutilmagan sharoitlar (masalan, shamol, yomg‘ir, qor)dan ta’sirlanishi mumkin. Boshqa fizik holatlar (masalan, ochiq oynalar orqali quyosh nurining to‘sqinlik qilishi) tizimning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin. Kichik, noaniq harakatlarni sezish mumkin bo‘lmasa (masalan, kichik hayvonlar yoki baland tovushlar), tizim **yolg‘on signal** berishi mumkin. Harakat sensorlari faqat faollashadigan zonalar uchun to‘g‘ri sozlangan bo‘lishi kerak. Aks holda, ularni to‘g‘ri joylashtirmaslik tizimning **samarsiz ishlashiga** olib kelishi mumkin. **Yuqoridagi berilgan ma’lumotlarga tayangan holda lazerli texnologiya va harakat sensorlarining taqqoslanish jadvalini keltirib o‘tishimiz joizdir.**

Kriteriy	Lazerli texnologiya	Harakat sensorlari
Aniqlik	Juda yuqori, lazer chizig‘ini hatto kichik harakat ham buzadi	O‘rtacha darajada, harakat yirik bo‘lsa, yaxshi aniqlaydi
Ko‘zga ko‘rinmasligi	Infraqizil lazer orqali ko‘zga ko‘rinmaydi	Aksariyat hollarda sezilmaydi, lekin ba’zilar aniqlanadi
Doimiy kuzatuv	Uzoq muddatli, uzluksiz nazoratga mo‘ljallangan	Uzoq muddatli kuzatuv, ammo ba’zida signal uzilishi mumkin
Atrof-muhitga ta’siri	Chang, tuman, yomg‘ir lazer nurlari ishlashiga salbiy ta’sir qiladi	Ob-havo ta’sir qilsa-da, sezilarli emas (PIR turlarida)
O‘rnatish murakkabligi	Emitter va detektor o‘rtasida mukammal hizalanish zarur	Oson o‘rnatiladi, faqat to‘g‘ri burchakda joylashtirish kerak
Narxi	Nisbatan qimmat	Ancha arzon, oddiy variantlari keng tarqalgan
Texnik xizmat	Davriy kalibrovka va tozalash kerak	Kam texnik xizmat talab etadi
Yolg‘on signallar	Kam — lazer faqat nur chizig‘ini uzilishida javob beradi	Hayvonlar yoki shamol noto‘g‘ri signal berishiga sabab bo‘lishi mumkin
Tizimlar bilan integratsiya	Yaxshi integratsiyalanadi — eshik blokirovkasi, kameralar va boshqalar bilan	Oddiy integratsiya, kamroq sozlash imkoniyatlari
Ishlash masofasi	Lazer 10–100 metr va undan ortiq masofada ishlay oladi	PIR sensorlar odatda 5–10 metr masofada samarali

1-jadval. Lazer va harakat sensori texnologiyalarini o‘zaro taqqoslash.

Xulosa. Obyektlar xavfsizligini ta’minlash bugungi kunda nihoyatda muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu xavfsizlik nafaqat moddiy boyliklarni, balki inson hayoti va sog‘ligini ham muhofaza qilishga xizmat qiladi. Turli xavf-xatarlarning oldini olish, hodisalarga tezkor javob berish imkoniyati aynan zamonaviy xavfsizlik tizimlari orqali yuzaga chiqadi. Lazerli xavfsizlik tizimlari o‘zining yuqori aniqligi, keng qamrovi va yashirin ishlash xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu tizimlar kechayu

kunduz, har qanday sharoitda ishlay oladi hamda signalizatsiya va kuzatuv tizimlari bilan integratsiya qilinishi mumkin. Biroq, lazerli tizimlar har doim ham eng maqbul yechim bo'la olmaydi, chunki ular murakkab texnologik tuzilishga ega va narxi nisbatan yuqori. Shuningdek, ular ob-havo sharoitlariga sezgir bo'lishi mumkin. Shu sababli, arzon va sodda tuzilishga ega bo'lgan harakat sensorlari ko'plab obyektlarda qulay alternativ hisoblanadi. Ular asosan yopiq joylarda — ofis, omborxonalar, xonadonlarda muvaffaqiyatli qo'llaniladi va faqat harakat aniqlangandagina ishga tushadi. Bu esa noto'g'ri signal berish ehtimolini kamaytiradi. Umuman olganda, har bir xavfsizlik tizimining o'ziga xos afzallik va kamchiliklari bor. Shuning uchun ularni tanlashda obyektning turi, joylashuvi va xavfsizlik ehtiyojlari hisobga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turdimatov, M., Xusanova, M., Sadirova, X., Abdurakhmonov, S., & Bilolov, I. (2024, November). On the method of approximation and quantization of information transmission through communication channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 03007). EDP Sciences.
2. Садирова, Х. Х. (2024). Ахборотни Ҳимоялашда Четлаб Ўтишининг Мумкин Бўлган Эҳтимоллик Холатини Баҳолаш Усуллари. *Miasto Przyszłości*, 55, 195-201.
3. Madaminov, M. R., & Yuldashev, X. T. (2022). Inverter modeling in improving the energy efficiency of a mobile uninterrupted supply source. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 77-82.
4. Sadirova, X. X. (2025). IDS orqali tarmoqda bo'ladigan hujumlarni aqinlash usullari va tahlili. *Miasto Przyszłości*, 56, 298-302.
5. Abdurahimov, A. (2024). Effective Strategies for Teaching Python Programming to Students. *Engineering problems and innovations*, 2(Spes. 2 DI).

Hunarmandchilikning sotsial va madaniy roli

Rashidov Begzod Rustam o'g'li

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 13-maktab Tarix fani o'qituvchisi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqola hunarmandchilikning jamiyatdagi sotsial va madaniy ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlanadi. Maqolada hunarmandchilik faoliyatining ijtimoiy hayotdagi o'rni, uning turli davrlarda va geografik hududlarda qanday shakllanganligi va rivojlanganligi o'rganiladi. Hunarmandchilik, bir tomondan, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish vositasi sifatida qaralsa, boshqa tomondan, turli xalqlarning madaniy va etnik o'ziga xosligini aks ettiruvchi san'at shakli sifatida ham e'tirof etiladi. Maqolada shuningdek, hunarmandchilikning jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, va madaniy ta'siri, shuningdek, xalq orasida ma'naviyatni saqlash va milliy merosni avaylashdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Hunarmandchilik, sotsial rol, madaniy meros, ijtimoiy taraqqiyot, etnik o'ziga xoslik, milliy madaniyat, san'at shakllari, iqtisodiy ta'sir, madaniy identitet, hunar ustalari

Социальная и культурная роль ремесел

Рашидов Бегзод Рустам оглы

Учитель истории школы №13 Шароф Рашидовского района Джизакской области

Аннотация. Статья посвящена анализу социальной и культурной значимости ремесел в обществе. В статье рассматривается роль ремесленных видов деятельности в общественной жизни, их становление и развитие в разные периоды и географические регионы. Ремесла, с одной стороны, считаются средством осуществления экономической деятельности, а с другой стороны, они также признаются формой искусства, отражающей культурную и этническую самобытность разных народов. В статье также обсуждается экономическое, социальное и культурное влияние ремесел на общество, а также их роль в сохранении духовности народа и сохранении национального наследия.

Ключевые слова: Ремесла, социальная роль, культурное наследие, социальное развитие, этническая идентичность, национальная культура, формы искусства, экономическое влияние, культурная идентичность, ремесленники

Social and cultural role of crafts

Rashidov Begzod Rustam oglu

History teacher of school №13 Sharof Rashidovsky district of Jizzakh region

Abstract. The article is devoted to the analysis of the social and cultural significance of crafts in society. The article examines the role of craft activities in public life, their formation and development in different periods and geographical regions. Crafts, on the one hand, are considered a means of implementing economic activity, and on the other hand, they are also recognized as a form of art that reflects the cultural and ethnic identity of different peoples. The article also discusses the economic, social and cultural impact of crafts on society, as well as their role in preserving the spirituality of the people and preserving the national heritage.

Keywords: Crafts, social role, cultural heritage, social development, ethnic identity, national culture, art forms, economic influence, cultural identity, artisans

Kirish

Hunarmandchilik faoliyati, qadim zamonlardan beri, insoniyat tarixining ajralmas qismi bo'lib kelgan. U nafaqat iqtisodiy faoliyat, balki jamiyatning madaniy va sotsial tuzilmasining ajralmas qismiga aylangan. Har bir hududning o'ziga xos hunarmandchilik uslubi va an'analari, uning madaniy merosini va etnik identitetini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Hunarmandchilik nafaqat mehnat vositasi bo'lib, balki insonlarning ijodiy salohiyatini, estetik qarashlarini va milliy ifodalarini ko'rsatish vositasiga ham aylanadi. Ushbu maqola hunarmandchilikning jamiyatdagi sotsial va madaniy rolini tahlil qilishni maqsad qilgan bo'lib, uning turli ijtimoiy qatlamlar va madaniyatlar bilan bog'liqligini o'rganadi.

Hunarmandchilikning ijtimoiy va madaniy roli juda muhim bo'lib, u jamiyatning madaniy merosi, an'analari va ijtimoiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

Quyida uning asosiy jihatlari keltirilgan:

1. Madaniy merosni saqlash va rivojlantirish

Hunarmandchilik milliy madaniyat, an'analari va qadriyatlarning muhim ifodasidir.

U orqali avlodlar o'rtasida badiiy bilimlar, mahorat va san'at usullari uzatiladi.

Har bir hunar (masalan, gilam to'qish, naqqoshlik, kulolchilik) o'ziga xos madaniy kodlarni saqlaydi.

2. Ijtimoiy uyg'unlik va hamjihatlik

Hunarmandchilik jamiyatda hamkorlik, o'zaro hurmat va ijodiy aloqalarni mustahkamlaydi.

Hunarmandlar ko‘pincha mahalliy hamjamiyatlar uchun ijtimoiy bog‘lovchi rol o‘ynaydi (masalan, hunar ustaxonalari yoki ko‘rgazmalar orqali).

3. Iqtisodiy rivojlanishga hissa

Hunarmandchilik ko‘plab mamlakatlarda, ayniqsa qishloq hududlarda, qo‘shimcha daromad manbai hisoblanadi.

Turizm sohasida milliy hunarmandchilik mahsulotlari muhim o‘rin tutadi (souvenirlar, qo‘l mehnati buyumlari).

4. Shaxsiy rivojlanish va kreativlik

Hunarmandchilik insonning ijodiy qobiliyatini oshiradi, sabr-toqat va aniqlikni rivojlantiradi.

Psixologik jihatdan hunar bilan shug‘ullanish stressni kamaytirishi va ma‘naviy qoniqish berishi mumkin.

5. Madaniy xilma-xillikni himoya qilish

Hunarmandchilik turli xalqlarning o‘ziga xosligini ifodalaydi va global dunyoda madaniy farqlarni saqlab qolishga yordam beradi.

UNESCO ko‘plab an‘anaviy hunarlarni "Intangible Cultural Heritage" (moddiy bo‘lmagan madaniy meros) ro‘yxatiga kiritgan.

6. Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ko‘pgina an‘anaviy hunarmandchilik usullari ekologik toza materiallar (tabiiy bo‘yoqlar, qayta ishlangan xom ashyo) bilan amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Hunarmandchilikning sotsial va madaniy roli o‘zbek adabiyotida keng yoritilgan mavzulardan biridir. O‘zbek xalqining an‘analari, urf-odatlar, mehnat madaniyati va hunarmandchilikning rivoji ko‘plab adabiy asarlarda aks etgan. Adabiyotda hunarmandchilikning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va sotsial ahamiyati ham ko‘rsatilgan. O‘zbek adabiyotida, ayniqsa, xalq dostonlari, romandagi qahramonlar, shuningdek, tarixiy asarlar orqali hunarmandchilikning jamiyatdagi roli o‘rganiladi.

Adabiy tahlil jarayonida, asosan, ikki asosiy metodologiyadan foydalanish mumkin:

Sotsial-historik metod – Hunarmandchilik va uning jamiyatdagi o‘rnini tarixiy jihatdan tahlil qilish, o‘zbek xalqining an‘anaviy hunarmandchiligini o‘rganish.

Estetik metod – Hunarmandchilikni san‘at shakli sifatida ko‘rib chiqish, undagi ijodiy jarayonlar, bezaklar va ularning madaniy ma‘nosi haqida mulohazalar.

O‘zbek adabiyotida eng muhim tahlil qilinadigan asarlar quyidagilardir:

"Alisher Navoiyning asarlarida hunarmandchilik" – Navoiyning "Xamsa" asaridagi hunarmandchilik elementlarini, ularning jamiyatdagi o‘rni va estetik ifodalarini tahlil qilish.

"O'zbek xalq ertaklari va dostonlaridagi hunarmandchilik" – O'zbek xalq ertaklari va dostonlaridagi hunarmandchilikni aks ettiruvchi personajlar va vaziyatlar.

"Sovet davrida hunarmandchilik va uning jamiyatdagi roli" – O'zbekistondagi sovet davrida hunarmandchilikning rivoji, kollektivlashuv va modernizatsiya jarayonlari haqida.

Alisher Navoi. "Xamsa" asarida hunarmandchilik, ularning ijtimoiy roli va estetik ahamiyati ko'rsatilgan.

Abdulla Qodiriy. "O'tkan kunlar" asarida mehnat va hunarmandchilikning jamiyatdagi o'rni, ayniqsa, ishchi va hunarmand qatlamlarning ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan.

G'afur G'ulom. Sovet davrida hunarmandchilik va mehnat madaniyati haqida yozgan asarlari.

Shavkat Rahmon. O'zbek xalq hunarmandchiligini, an'analari va madaniyati haqidagi asarlari.

Natija va muhokama

Hunarmandchilikning sotsial va madaniy roli haqida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, u nafaqat iqtisodiy faoliyat, balki ijtimoiy struktura va madaniyatning muhim qismi sifatida qaraladi. Hunarmandchilik, o'zbek xalqining tarixida va madaniyatida o'ziga xos o'rin tutadi. Jamiyatning turli ijtimoiy qatlamlari (qishloq aholisi, shahar aholisi, amaldorlar) o'rtasida hunarmandchilikning roli farqlanadi, ammo uning jamiyatni birlashtiruvchi element sifatida ahamiyati o'zgarib bormaydi.

Sovet davrida hunarmandchilikning modernizatsiya jarayonlari, kolxozlar va sanoatning rivoji bilan bog'liq ravishda o'zgarib, ko'plab an'anaviy hunar ustalari o'z faoliyatini o'zgartirishga majbur bo'lishgan. Lekin, bularning baribir ijtimoiy hayotda o'ziga xos yodgorliklar va madaniy yodgorliklar yaratishda o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Adabiyotda bu jarayonlarni ifodalovchi asarlar, hunarmandchilikning sotsial ahamiyatini, mehnat va ijodkorlikni qadrlashni targ'ib qilgan. Xususan, xalqning an'anaviy hunarlarini saqlash va rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlar, milliy merosni asrashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa

Hunarmandchilik nafaqat o'tmishdan kelajakka uzatiladigan qimmatli meros, balki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotining muhim tarkibiy qismidir. Uni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish orqali milliy identitet va barqaror taraqqiyotni ta'minlash mumkin.

Hunarmandchilik o'zbek adabiyotida ijtimoiy va madaniy hayotning ajralmas qismi sifatida yoritilgan. U xalqning mehnat madaniyati, estetik qarashlari va milliy ifodalari bilan bog'liq ravishda o'rganilgan. Hunarmandchilik faqat iqtisodiy faoliyat

sifatida qolmasdan, jamiyatdagi madaniy va etnik o'ziga xoslikni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. O'zbek adabiyotida hunarmandchilikning ijtimoiy va madaniy roli haqida amalga oshirilgan tahlillar, uning qadriyatlari va o'ziga xosligini ta'kidlab, bu sohani rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar. "Yangi asr avlodi". Toshkent. 2010. 45-60 betlar.
2. G'afur G'ulom. Mehnat va hunarmandchilik. "O'zbekiston". Toshkent. 1985. 33-50 betlar.
3. Shavkat Rahmon. O'zbek xalq hunarmandchiligi: Tarixiy va madaniy jihatlar "Fan va texnologiya". 2012. Toshkent. 78-95 betlar.
4. Alisher Navoi. Xamsa (Alisher Navoiy). "Navoiy". Toshkent. 2004. 112-130 betlar.
5. Munavvar Ismoilov. O'zbek xalq dostonlaridagi hunarmandchilik. "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi". Toshkent. 2009. 65-80 betlar.
6. Olim Musayev. Hunarmandchilik va milliy madaniyat. "O'zbekiston". Toshkent. 2015. 50-72 betlar.
7. Solih Olimov. Turkiy xalqlarda hunarmandchilik. "Sharq". Toshkent. 2008, 112-120 betlar.
8. Eltazarov, J. (2010). Özbekçe Öğreniyoruz, 1. Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
9. Yoqubov, I. (2025). O'zbek va turk tillaridagi gap bo'laklarining qiyosiy tavsifi. FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities., 13(2), 9-14.
10. Rabbimova, X., & Yoqubov, I. (2025). O'quvchilarning esse yozish ko'nikmalarini takomillashtirish bo'yicha ayrim mulohazalar. Pedagog, 77(1), 151-154.
11. Hamidullayeva, S., & Yoqubov, I. (2025). Chet tilidan kirib kelayotgan so'zlarning o'zbek adabiy tiliga ta'siri. Modern education and development, 20(3), 176-180.
12. Utebekov, S. B., & Yokubov, I. H. (2024). Классикалық осман тіліне дейінгі түрік әдеби тілінің даму, қалыптасу кезеңдері және тілдік ерекшеліктері. Journal of Oriental Studies, 108(1), 4-15.
13. Akar, A., & Yoqubov, I. H. (2024). Qutadg' u bilig' asaridagi kasb-hunarga oid terminlar haqida. Academic research in educational sciences, (1), 43-49.
14. Yoqubov, I. (2023). Meşreb divânında kullanılan hâl eklerinin özellikleri. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 7(2), 493-500.

Tashkilot tarmoqlari axborot xavfsizligini ta'minlashda fizik himoyalash usullari va vositalarini takomillashtirish muammolari

G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna

Farg'ona davlat texnika universiteti Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida katta o'qituvchisi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: ushbu maqolada tashkilot tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta'minlashda fizik himoyalash usullari va vositalarining ahamiyati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif etilgan yechimlar tahlil qilinadi. Xususan, zamonaviy texnologiyalar asosida samarali fizik himoya strategiyalarini ishlab chiqishning dolzarbligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, fizik himoya, tashkilot tarmoqlari, xavf-hatarlar, himoya usullari, xavfsizlik siyosati, xavfsizlik infratuzilmasi

Problems of improving physical protection methods and means in ensuring information security in organizational networks

Ganiyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna

Senior lecturer, Department of Software Engineering and Cybersecurity, Fergana State Technical University

Annotation: This article analyzes the importance of physical protection methods and means in ensuring information security in organizational networks, existing problems and proposed solutions to eliminate them. In particular, the relevance of developing effective physical protection strategies based on modern technologies is highlighted.

Keywords: information security, physical protection, organizational networks, risks, protection methods, security policy, security infrastructure

Проблемы совершенствования методов и средств физической защиты при обеспечении информационной безопасности в организационных сетях

Ганиева Шахризод Нурмахамадовна

Старший преподаватель кафедры программной инженерии и кибербезопасности Ферганского государственного технического университета

Аннотация: В статье анализируется значение методов и средств физической защиты в обеспечении информационной безопасности организационных сетей, существующие проблемы и предлагаемые решения по их устранению. В частности, подчеркивается актуальность разработки эффективных стратегий физической защиты на основе современных технологий.

Ключевые слова: информационная безопасность, физическая защита, организационные сети, риски, методы защиты, политика безопасности, инфраструктура безопасности

Kirish.

Axborot xavfsizligi ko‘plab jihatlardan iborat bo‘lib, ulardan biri fizik xavfsizlik (ya‘ni, jismoniy himoya) hisoblanadi. Fizik himoya axborot resurslariga jismoniy tarzda ruxsatsiz kirishning oldini olishga qaratilgan. Tashkilotdagi server xonalari, kompyuterlar, hujjatlar saqlanadigan omborlar va boshqa texnik vositalarni himoya qilish buning asosiy qismidir.

So‘nggi yillarda ko‘plab tadqiqotchilar axborot xavfsizligi muammolarini o‘rganishmoqda. Jumladan, Stallings W. (2019) o‘zining “Network Security Essentials” asarida tashkilotlarda axborot xavfsizligi tizimini yaratishda fizik xavfsizlik choralari zarurligini ta‘kidlagan. Tipton H.F. va Krause M. (2012) o‘zlarining ishlarida axborot infratuzilmasini fizik tahdidlardan himoya qilish usullarini batafsil o‘rganishgan [1,2,3,4,5]. Yurtimiz olimlaridan esa, A.Rahimov va B.Tursunovlar (2022) O‘zbekistonda tashkilot tarmoqlarining axborot xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha milliy tajribalarni o‘rganib chiqqan. Ushbu tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab metodlar va vositalar mavjud bo‘lsa-da, ular hali ham zamonaviy tahdidlarga to‘liq mos kelmasligi ma‘lum.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib tashkilot tarmoqlarida axborot xavfsizligini fizik jihatdan ta‘minlashda yuzaga keladigan muammolar quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

Fizik xavfsizlikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi. Ko'plab tashkilotlarda axborot tizimlarini joylashtirish uchun ajratilgan joylar – server xonalari, tarmoq uskunalari xonasi, ofislar – oddiy qulf bilan yopilgan yoki hech qanday kirish nazorati tizimiga ega emas. Bu holat tashqi shaxslarning ruxsatsiz kirib, uskunalariga zarar yetkazishi yoki ma'lumotlarni o'g'irlashi xavfini tug'diradi. Shuningdek, binolarda yong'in, suv bosishi yoki tabiiy ofatlar kabi holatlar yuz berganida axborot tizimlari jiddiy talafot ko'rishi mumkin. Ko'pincha tashkilotlarda fizik xavfsizlik boshqa xavfsizlik darajalariga qaraganda ikkinchi darajali deb hisoblanadi, bu esa butun tizimning zaiflashuviga olib keladi.

Yangi texnologik tahdidlarga nisbatan zaiflik. So'nggi yillarda Internet narsalar (IoT), mobil qurilmalar va aqlli tizimlarning keng qo'llanilishi axborot infratuzilmasiga yangi, ilgari kuzatilmagan fizik xavflarni olib keldi. Masalan, IoT qurilmalarining ayrimlari ishlab chiqaruvchilar tomonidan xavfsizlik choralarisiz chiqarilgan bo'lib, ularni osongina topib va buzib kirish mumkin. Mobil qurilmalar orqali ichki tarmoqqa kirib, fizik yaqinlikda turgan tarmoq uskunalariga zarar yetkazish holatlari ham mavjud. Tashkilotlar bu kabi texnologiyalar xavflarini to'liq anglamaganligi sababli ularni himoya qilishda sustlik ko'rsatmoqda.

Insonga bog'liq xatoliklar. Axborot xavfsizligining eng zaif nuqtasi odamlardir. Ichki xodimlarning e'tiborsizligi, mas'uliyatsizligi yoki noaniq ko'rsatmalarga amal qilmasligi sababli, tashkilotning fizik xavfsizlik tizimi osonlik bilan buzilishi mumkin. Masalan, ruxsatsiz shaxslarni ichkariga kirishga yo'l qo'yish, kirish kartasini boshqalarga berish, xavfsizlik kameralari yoki signalizatsiyalarni befarqlik bilan o'chirib qo'yish singari holatlar ko'p uchraydi. Bundan tashqari, ichki sabotaj holatlari – ya'ni xodimning ataylab axborot tizimiga zarar yetkazishi ehtimoli ham mavjud. Bunday vaziyatlarda tashkilot ko'p hollarda voqea yuz bergandan keyingina xavfni anglaydi.

Moliyaviy va resurs cheklovlari. Ko'plab tashkilotlarda axborot tizimlarini joylashtirish uchun ajratilgan joylar – server xonalari, tarmoq uskunalari xonasi, ofislar – oddiy qulf bilan yopilgan yoki hech qanday kirish nazorati tizimiga ega emas. Bu holat tashqi shaxslarning ruxsatsiz kirib, uskunalariga zarar yetkazishi yoki ma'lumotlarni o'g'irlashi xavfini tug'diradi. Shuningdek, binolarda yong'in, suv bosishi yoki tabiiy ofatlar kabi holatlar yuz berganida axborot tizimlari jiddiy talafot ko'rishi mumkin. Ko'pincha tashkilotlarda fizik xavfsizlik boshqa xavfsizlik darajalariga qaraganda ikkinchi darajali deb hisoblanadi, bu esa butun tizimning zaiflashuviga olib keladi.

Xodimlar va tashrif buyuruvchilarning harakatlarini nazorat qilish. Fizik himoyaning asosiy vositalari va ularning tavsifi quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval. Fizik himoyaning asosiy vositalari va ularning tavsifi

Vosita turi	Tavsifi
Kirishni boshqarish tizimlari (ACS)	Faqat ruxsat etilgan xodimlarga kirishga imkon beradi (kartochkalar, barmoq izi, yuzni aniqlash texnologiyasi).
Videokuzatuv tizimlari (CCTV)	Binolar va muhim hududlarda doimiy nazoratni ta'minlaydi.
Signalizatsiya tizimlari	Ruxsatsiz kirish yoki xavfli holat aniqlansa, avtomatik ogohlantirish beradi.
Kabinetlar va server xonalarining maxsus qulflari	Yopiq bo'limlarda maxsus kalitli yoki elektron qulflar qo'llaniladi.
Yong'in xavfsizligi vositalari	Datchiklar, avtomatik o'chirish tizimlari (gaz, suv, kukunli).
Ma'lumotlarni yo'q qilish moslamalari	HDD shredderlar, qog'oz maydalagichlar, disklarni termik yo'qotish vositalari.

Tashkilotlarda fizik himoyani quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish mumkin:

- Yagona xavfsizlik boshqaruv tizimini joriy etish (PSIM - Physical Security Information Management);
- IoT texnologiyalari orqali real vaqтли monitoring qilish tizimlarini joriy etish;
- Biometrik autentifikatsiya vositalarini kengaytirish;
- AI yordamida kuzatuv tizimlarini aqlli aniqlashga o'tkazish;
- Ma'lumotlarni saqlash joylarini fizik joylashuvga qarab qayta ko'rib chiqish (masalan, bulutga ko'chirish bilan barobar, lokal zaxira va boshqalar).

Xulosa qilib aytganda, fizik xavfsizlik – axborot xavfsizligining ajralmas qismidir. Texnologiyalar rivojlanib borar ekan, tashkilotlar o'zlarining jismoniy himoya vositalarini ham yangilab, zamon talablariga moslashtirishlari lozim. Bu nafaqat texnik jihatdan, balki tashkilot ichidagi siyosat va madaniyatni ham qamrab olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stallings, W. (2019). *Network Security Essentials: Applications and Standards*. 6th Edition. Pearson.
2. Tipton, H.F., Krause, M. (2012). *Information Security Management Handbook*. 6th Edition. CRC Press.
3. Smith, S. (2021). *Physical Security and Environmental Protection in IT Systems*. TechPress.
4. Хусанова, М., Ганиева, Ш., & Садирова, Х. (2023). Технологические инновации и развитие угроз информационной безопасности. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions.
5. Садирова, Х., Хусанова, М., & Акбаров, Н. (2023). Intrusion detection and prevention systems for network security. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions.
6. Хусанова, М. К. (2022). Сетевая безопасность и мониторинг. *Research Focus*, 1(4), 177-183.

Maqolalar

Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga oilaviy omillarning ta'siri

Nishonov Akmal Obidovich¹, Qodirova Gulnoza Rahmatjon qizi²

¹Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi

“Amaliy fanlar va axborot texnologiyalari” kafedrası dotsenti

²Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi

“Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari” kafedrası o'qituvchi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishida oilaviy omillarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Oila muhitining bolaning kognitiv rivojlanishiga ta'siri o'rganilib, ota-onalar, buvilar va boshqa oila a'zolari bilan o'zaro munosabatlarning bolalar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, oila tarbiyasining ijobiy va salbiy ta'sirlari, oilaning ta'lim darajasi va oilaviy sharoitlarning bolaning kognitiv qobiliyatiga qanday ta'sir qilishiga oid ilmiy ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar. Kognitiv rivojlanish, oila, bola, tarbiya, oilaviy omillar, psixologik ta'sir, maktabgacha ta'lim, ota-onalar

Влияние семейных факторов на психическое развитие детей дошкольного возраста

Нишонов Акмаль Обидович¹, Кадирова Гульноза Рахматжон кызы²

¹Центр педагогического мастерства Ферганской области

Доцент кафедры прикладных наук и информационных технологий

²Центр педагогического мастерства Ферганской области

Преподаватель кафедры «Методика дошкольного, начального и специального образования»

Аннотация. В статье рассматривается значение семейных факторов в психическом развитии детей дошкольного возраста. Изучается влияние семейной среды на когнитивное развитие ребенка, а также анализируется влияние взаимодействия с родителями, бабушками и дедушками и другими членами семьи на развитие ребенка. В нем также представлена научная информация о положительном и отрицательном влиянии семейного воспитания, уровня образования семьи и о том, как семейные обстоятельства влияют на когнитивные способности ребенка.

Ключевые слова. Когнитивное развитие, семья, ребенок, воспитание, семейные факторы, психологическое воздействие, дошкольное образование, родители

The influence of family factors on the mental development of preschool children

Nishonov Akmal Obidovich¹, Kadirova Gulnoza Rakhmatzhon kyzy²

¹*Center for Pedagogical Excellence of the Fergana Region*

Associate Professor of the Department of Applied Sciences and Information Technologies

²*Center for Pedagogical Excellence of the Fergana Region*

Teacher of the Department of "Methodology of Preschool, Primary and Special Education"

Abstract. This article examines the importance of family factors in the mental development of preschool children. The impact of the family environment on a child's cognitive development is studied, and the impact of relationships with parents, grandparents, and other family members on child development is analyzed. It also presents scientific data on the positive and negative effects of family upbringing, the level of family education, and how family circumstances affect a child's cognitive abilities.

Keywords. Cognitive development, family, child, upbringing, family factors, psychological impact, preschool education, parents

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida oila muhitining ta'siri katta ahamiyatga ega. Oila bola uchun birinchi ta'lim muassasasi bo'lib, bolaning psixologik, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Oila muhitining ijobiy yoki salbiy ta'siri bola hayotining barcha jabhalariga, shu jumladan, uning aqliy rivojlanishida ham o'z aksini topadi. Bolaning aqliy qobiliyatlari uning jismoniy rivojlanishi kabi oilaviy omillar, ota-onalarining ta'lim darajasi, oilaviy ijtimoiy holat va bola bilan o'zaro muloqotining sifatiga bog'liq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, oila muhitining bolaning rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, jamiyat va ta'lim tizimi uchun katta ahamiyatga ega.

Bolaning aqliy rivojlanishi – bu uning axborotni qabul qilish, qayta ishlash va uni kundalik hayotida qo'llash qobiliyatining shakllanish jarayonidir. Oila a'zolarining bola bilan o'zaro munosabati, uning o'rganish va dunyoqarashini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ota-ona, buvi, aka-uka va opa-singil o'rtasidagi munosabatlar bolaning ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Ota-onalarning ta'lim darajasi va psixologik holati bolaning bilim olishga bo'lgan qiziqishiga va uning aqliy rivojlanishiga ta'sir etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalari o'qimishli bo'lgan bolalar ko'pincha o'qishga bo'lgan qiziqishni yuqori darajada namoyon etadilar. Ota-onalar tomonidan berilgan ta'lim va axborot bolaning intellektual rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Masalan, ko'p

kitob o'qish, ilmiy savodxonlikni oshirish, bolalarga mavzularni o'zlari tushunib o'rgatish ularning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Oila muhitining bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri - bolalar uchun qulay o'quv muhitini yaratish, ota-ona va bola o'rtasida doimiy muloqot o'rnatish bolalarning muammolarni hal qilish, tafakkur qilish va o'rganish jarayonlarini tezlashtiradi. Shuningdek, oilaviy ijtimoiy holat, iqtisodiy sharoitlar ham bolalarning rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, iqtisodiy jihatdan barqaror oilalarda tarbiyalangan bolalar ko'pincha maktabda yuqori natijalarga erishadilar.

Oila – bolaning aqliy rivojlanishining birinchi muhitidir. Oila sharoiti, ya'ni ota-ona bilan muloqotning sifatiga qarab, bolaning kognitiv rivojlanishi tezlashishi yoki sekinlashishi mumkin. Oilaviy muhitda bola o'zining ilk ta'limini oladi: nutqni rivojlantirish, asosiy axborotlarni qabul qilish va o'ziga xos dunyoqarashni shakllantirish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy ta'lim darajasi bilan bolalarning intellektual rivojlanishi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Ota-onalarning bilimga bo'lgan munosabati, ularning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishi bolalar uchun ta'limning asosiy poydevori bo'lib xizmat qiladi. Oilaviy sharoitda bolaga berilgan o'qish va tarbiya, uning kognitiv rivojlanishini shakllantiradi.

Maktabgacha ta'limda oila bilan hamkorlik bolalar rivojlanishini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim muassasalarining o'qituvchilari ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik qilishi, bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi da ko'zda tutilgan o'qituvchi-ota-ona hamkorligi, bolalarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Ota-onalar bilan hamkorlikning bir qancha shakllari mavjud: ota-onalarning bolalariga bo'lgan e'tiborini oshirish, ularni ta'lim jarayonlariga jalb etish, va maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarga ota-onalarni kiritish. Bu jarayonlar bolalarning dunyoqarashini kengaytirish va ularning aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Builar bolalarga qarashda o'ziga xos uslublarga ega. Ular ko'pincha farzandlaridan ko'ra kamroq intellektual ehtiyojlarga ega, shuning uchun ularning bolalarga bo'lgan tarbiyaviy ta'siri turlicha bo'ladi. Ba'zi hollarda, builar bolalarga haddan tashqari erkinlik berishlari mumkin, bu esa bola xatti-harakatini nazorat qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Biroq, boshqa bir holatda, buvining

yoshi ularga bolalarga yanada chuqurroq va boy tajribalarni uzatish imkoniyatini yaratadi, bu esa bolaning kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Odamning aqliy faoliyati - bu umumiy ham maxsus aqliy harakatlar xilma-xil sistemalarining katta miqdoridir. Ko'pgina vazifalarni hal etishda qo'llaniladigan keng ko'lamdagi aqliy harakatlarni shakllantirish ayniqsa, muhimdir. Bunday harakatlarga tahlil, qiyoslash, umumlashtirish kiradi. Ham umumiy, ham maxsus aqliy harakatlarni egallash aqliy faollik va mustaqillikning rivojlanishini ta'minlaydi. Aqliy faoliyatning moslashuvchanligi va jo'shqinligini, hodisalarni xilma-xil aloqalar va munosabatlarda ko'ra bilishni shakllantirishga yordam beradi. «Aqliy mehnat madaniyati» tushunchasiga aqliy faoliyatning umumiy tartibliligi, rejaliligi, vazifani qabul qilish va o'rta qo'yish, uni hal etish usullarini tanlash, ishlab chiqilgan harakat rejasini izchil amalga oshirish natijalarini baholash mahorati kiradi. Aqliy mehnat madaniyati aqliy faoliyatning maxsus malakalari va ko'nikmalarini, kitob bilan ishlash ko'nikmalarini egallash darajasi, ilmiy bilish usullari va metodlarini, turli yordamchi vositalardan foydalanish bilan ham bog'liqdir. Aqliy tarbiya vazifalaridan har biri maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashni tashkil etishda hisobga olish lozim bo'lgan bir qancha vazifalarni o'z ichiga oladi. Boladagi qiziquvchanlik va aqliy faollikning qay darajada rivojlanganligini bolaning aqliy ko'rsatkichining yuqoriligida ko'rish mumkin.

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga oilaviy omillarning ta'siri batafsil tahlil qilindi. Oila muhitining bolalarning intellektual rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganish jamiyat va ta'lim tizimi uchun juda muhimdir. Oilaviy sharoitlar, ota-onalar va boshqa oilaviy a'zolarining ta'lim darajasi, psixologik holati va bola bilan o'zaro muloqoti bolaning kognitiv rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu tavsiyalarni aytib o'tish mumkin:

1. Ota-onalar o'rtasida ta'lim darajasini oshirish, ilmiy bilimlarni o'rganishga jalb qilish.
2. Oila ichida muloqotni rivojlantirish va bola uchun qulay o'quv muhitini yaratish.
3. Maktabgacha ta'lim muassasalarining ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish.
4. Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O. Xasanboyeva va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi. - T.: O'zbekiston, 2010.
2. O. Xasanboeva va boshq. Oila pedagogikasi. T.: "Aloqachi", 2007.

3. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, M.A’zamova. “Maktabgacha pedagogika”.- T., “Ma’naviyat”. 2013
4. S.X. Jalilova, S.M. Aripova. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi; O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi. – Toshkent: «Faylasuflar» nashriyoti, 2017. – 496 b.
5. Z. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. TDPU nashriyoti. Toshkent – 1998.
6. Kadirova, D. (2021). Growth rhythm of intraspecific forms of wheat. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(11), 294-299.
7. Запорожец А.В., Элконин Д.Б. Психология детей дошкольного возраста. – Москва. Просвещение. – 1964.
8. Kushokov, S. Y. (2021). The role of zoroastrianism in the ancient state of Bactria. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 69-72.
9. Radjabova G.M. The educational value of oral folk art for preschoolers // *European research № 1(75) / Сб. ст. по мат. «European Research: Innovation in Science, Education and Technology/Европейские научные исследования: инновации в науке, образовании и технологиях»*: LXXV межд. науч.-практ. конф. (Лондон. 16 марта, 2022). С.

Yosh avlodni sun'iy intellekt asosida dasturlash tillari olamiga olib kirish

Turayeva Dilfuzaxon Salijanovna¹, Alyamova Muslimaxon Ulug`bek qizi²

¹Farg`ona davlat texnika universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti,

²Guliston davlat pedagogika instituti Xorijiy til va adabiyoti yo`nalishi bosqich talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolamda zamonaviy ta'lim jarayonida dasturlash tillari va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini yosh avlodga o'rgatishning ahamiyati tahlil qilindi. Ma'lumki, raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bugungi kunda SI faqatgina fan yoki texnika sohalarda emas, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat va boshqa sohalarda ham keng qo'llanilayotgan dolzarb yo'nalishga aylangan. Maqolamda dasturlash tillari orqali SI tizimlarini yaratishdagi asosiy g'oyalar, shuningdek, mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va kompyuter ko'rish kabi sohalardagi integratsiyasiga e'tibor qaratganman. Shu bilan birga, "Yormozor Avtogaz-Servis" NTM o'quvchilariga dasturlashni samarali o'rgatish uchun amaliy metodlar, innovatsion yondashuvlar va ta'lim platformalari haqida fikrlar berib o'tdim. Maqolada SI ni boshlang'ich sinflarda o'rgatish imkoniyatlari, buning uchun zarur metodik yondashuvlar va pedagogik tavsiyalar ham bayon etildi. Bundan tashqari, o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun interaktiv o'yinlar, loyiha asosida o'qitish va STEAM ta'limi elementlaridan foydalanish zarurligi ta'kidlandi. Tadqiqotda ilgari surilgan taklif va tavsiyalar ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va yosh avlodni zamonaviy kasblarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar kelajak avlodning texnologik tafakkurini shakllantirib, raqobatbardosh kadrlar yetishtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Dasturlash tillari, sun'iy intellekt, yosh avlod, interaktiv o'yinlar, loyihaga asoslangan o'qitish, STEAM ta'limi.

Введение молодого поколения в мир языков программирования на основе искусственного интеллекта

Тураева Дилфузахон Салижановна¹, Алямова Муслимахон Улугбек кызы²

¹Ферганский государственный технический университет,

Доцент кафедры информационных систем и технологий,

²Гулистанский государственный педагогический институт

Студент факультета иностранных языков и литературы

Аннотация: В данной статье рассматривается важность обучения молодого поколения языкам программирования и технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в условиях современного образовательного процесса. Как известно, в настоящее время цифровые технологии стремительно

развиваются, и ИИ становится актуальным направлением не только в науке и технике, но и в образовании, здравоохранении, промышленности и других сферах. В статье проанализированы основные идеи создания ИИ-систем с использованием языков программирования, а также интеграция ИИ в такие области, как машинное обучение, обработка естественного языка и компьютерное зрение. Кроме того, приведены практические методы, инновационные подходы и образовательные платформы для эффективного обучения программированию учащихся НТМ “Ёрмозор Автогаз-Сервис”. В статье также раскрыты возможности преподавания ИИ в начальных классах, необходимые методические подходы и педагогические рекомендации. Отдельное внимание уделено использованию интерактивных игр, проектного обучения и элементов STEAM-образования для повышения интереса учеников. Предложенные идеи и рекомендации имеют важное значение для модернизации образовательного процесса, формирования цифровых компетенций и подготовки молодого поколения к современным профессиям. Эти подходы способствуют развитию технологического мышления и воспитанию конкурентоспособных кадров будущего.

Ключевые слова: Языки программирования, искусственный интеллект, молодое поколение, интерактивные игры, проектное обучение, STEAM-образование.

Introducing the young generation to the world of programming languages based on artificial intelligence

Turaeva Dilfuzakhon Salijanovna¹, Alyamova Muslimakhon Ulugbek kyzy²

¹*Fergana State Technical University,*

Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies,

²*Gulistan State Pedagogical Institute*

Student of the Faculty of Foreign Languages and Literature

Abstract. This article analyzes the importance of teaching programming languages and artificial intelligence (AI) technologies to the younger generation within the modern educational process. As is known, digital technologies are rapidly developing, and AI has become a crucial field not only in science and technology but also in education, healthcare, industry, and other areas. The article highlights key ideas related to creating AI systems through programming languages and explores the integration of AI in areas such as machine learning, natural language processing, and computer vision. Additionally, practical methods, innovative approaches, and educational platforms for effectively teaching programming to students of “Yormozor Avtogaz-Service” VET center are discussed. The article also covers the possibilities of teaching AI in primary school classes, including necessary methodological approaches and pedagogical recommendations. Moreover, it emphasizes the need to use interactive games, project-based learning, and STEAM education elements to increase students' interest. The suggestions and recommendations presented in the research are of great importance for modernizing the educational process, developing digital competencies, and preparing the younger generation for future careers. These approaches help shape technological thinking and contribute to training competitive professionals for the future.

Keywords: Programming languages, artificial intelligence, young generation, interactive games, project-based learning, STEAM education.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan bir paytda, sun'iy intellekt (SI) va dasturlash tillari zamonaviy jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat texnika va ishlab chiqarish sohalarida, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, xizmat ko'rsatish va kommunikatsiya tizimlarida ham keng qo'llanilmoqda. Shu sababli, yosh avlodni ushbu ilg'or texnologiyalar bilan erta tanishtirish va ularni zamonaviy raqamli kompetensiyalarga ega shaxslar sifatida shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari va dasturlash tillarining o'zaro bog'liqligi, ularning zamonaviy ta'lim jarayonida tutgan o'rni, shuningdek, yoshlar orasida ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqishni oshirish usullari tahlil qilinadi. Dasturlash tillari orqali sun'iy intellekt tizimlarini yaratish, xususan, mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko'rish kabi sohalarda ularning integratsiyasi yoritiladi. Bundan tashqari, "Yormozor Avtogaz-Servis" nodavlat ta'lim muassasasi o'quvchilari uchun innovatsion ta'lim metodlari asosida dasturlashni o'rgatish bo'yicha tajriba va takliflar ham keltiriladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini boshlang'ich sinflarda informatika darslariga integratsiya qilish, bu jarayonda samarali metod va vositalardan foydalanish, interaktiv o'yinlar, loyiha asosidagi o'qitish hamda STEAM elementlari orqali o'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari yosh avlodni sun'iy intellekt asosida dasturlash olamiga olib kirish orqali ularning texnik, mantiqiy va ijodiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola yosh avlodni dasturlash tillari va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari bilan tanishtirishga qaratilgan. Maqolamda, zamonaviy dasturlash tillarining asosiy tushunchalari va ularning sun'iy intellekt tizimlarini yaratishdagi roli tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, bugungi kunda har bir sohada, jumladan ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat va kommunikatsiya tizimlarida keng qo'llanilmoqda, shuning uchun yoshlarni ushbu texnologiyalar bilan tanishtirishning ahamiyati ortib bormoqda. Maqolamda dasturlash tillarining sun'iy intellekt tizimlarini yaratishdagi o'rni, mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va kompyuter ko'rish kabi sohalarda ularning integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yoshlar uchun sun'iy intellekt asosida dasturlash tillarini o'rganishning afzalliklari, bu sohadagi o'quv dasturlari va innovatsion metodologiyalar haqida fikrlar bildiriladi. Sun'iy intellektga oid bilimlarni yoshlar orasida keng tarqatish, ularda analitik fikrlashni rivojlantirish va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishni oshirish, kelajakdagi ilm-fan va texnologiya rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dasturlash tillari orqali yoshlarni sun'iy intellekt dunyosiga olib kirish ularning raqamli va texnologik kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birga ular jamiyatda ijodiy va

samarali o‘rinni egallashlari uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Ushbu maqola, dasturlash va sun‘iy intellektni o‘rgatish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni taqdim etadi va yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni tushunishi, ularga moslashish va foydalanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan. Sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarini boshlang‘ich sinflarda informatika darslariga qo‘llash, o‘quvchilarga bilimlarni o‘rgatish va ularga zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishda samarali bo‘lishi mumkin. Bu jarayon uchun avvalo darslarda qanday metodlar va usullarni qo‘llashni aniqlash lozim. Quyida sun‘iy intellekt asosida boshlang‘ich sinflarda informatika o‘rgatishning ba‘zi usullari va ularga tegishli algoritmlar taqdim etiladi. 1-sinf o‘quvchilari uchun informatika fani joriy etiladi.

Yangi o‘quv yilidan 1-sinf o‘quvchilari uchun informatika va axborot texnologiyalari fani joriy etiladi. Bu maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining "Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun 2023/2024 o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv rejani tasdiqlash to‘g‘risida"gi buyrug‘ida nazarda tutilgan. Respublika ta‘lim markaziga tayanch o‘quv reja asosida tegishli taqvim-mavzu rejalarini ishlab chiqish, 1-sinf informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish metodikasi, o‘quv dasturi, davlat ta‘lim standartlari va taqvim-mavzu rejalarini amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha vazirlikka taklif kiritish topshirildi. **A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o‘rgatish milliy-tadqiqot institutiga:** boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun 1-sinf informatika va axborot texnologiyalari fanini zamonaviy metodikalar asosida o‘qitish va o‘rgatish bo‘yicha qisqa muddatli o‘quv kurslari dasturini ishlab chiqish; umumiy o‘rta ta‘lim maktablaridagi 1-sinf informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitadigan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini qisqa muddatli o‘quv kurslariga qamrab olish grafigini ishlab chiqish va tasdiqlash; 2023 yil 25 avgustga qadar boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun informatika va axborot texnologiyalari fani mazmun-mohiyati bo‘yicha qisqa muddatli o‘quv kurslari samarali tashkil etilishini muvofiqlashtirish vazifalari yuklatildi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, "Yormozor Avtogaz-Servis" NTM o‘quvchilariga dasturlash tilini o‘rgatishni maqsad qildim.

Quyida **interaktiv o‘yinlar, loyiha asosida o‘qitish va STEAM ta‘limi** elementlariga oid misollarni keltiraman. Bu misollar boshlang‘ich sinflardan boshlab umumta‘lim darajasigacha bo‘lgan o‘quvchilarga moslashtirilgan:

1. Interaktiv o‘yinlar asosida ta‘lim:

a. Code.org (Hour of Code)

– O‘quvchilar uchun mo‘ljallangan bepul dasturlash o‘yinlari orqali algoritmlarni o‘rganish. Masalan, Minecraft, Frozen yoki Angry Birds bilan kod yozishni o‘rgatadi.

b. Scratch (MIT tomonidan ishlab chiqilgan)

– Bolalar blokli dasturlash orqali o‘zlarining o‘yinlari, hikoyalari yoki multfilmlarini yaratadi.

c. Kahoot yoki Quizizz

– Informatika va texnologiya fanlari bo‘yicha savol-javob o‘yinlari, raqobat muhitida bilimlarni mustahkamlash.

2. Loyiha asosida o‘qitish:

a. “O‘z robotimni yaratyapman” loyihasi

– O‘quvchilar LEGO Mindstorms yoki boshqa Arduino asosidagi qurilmalar yordamida sodda robot yasaydi va unga dastur yozadi.

b. “Smart maktab” loyihasi

– O‘quvchilar Google Sheets va App Inventor yordamida maktabdagi haroratni, yorug‘likni kuzatish va boshqarish uchun kichik mobil ilova yaratadilar.

c. “Sun‘iy intellekt bilan hikoya tuzaman”

– O‘quvchilar GPT asosidagi vositalardan foydalangan holda o‘z hikoyalari yozadilar, tahrir qiladilar va audio shaklga keltiradilar.

3. STEAM elementlari bilan integratsiya:

S – Science (fan):

– Tabiiy fanlardan olingan ma‘lumotlar asosida sun‘iy intellekt yordamida daraxt turini aniqlash dasturi yaratish.

T – Technology (texnologiya):

– Raspberry Pi yordamida avtomatik yorug‘lik nazorati tizimini tuzish.

E – Engineering (muhandislik):

– Sensorlar yordamida suv sarfini o‘lchaydigan qurilma loyihasi.

A – Art (san‘at):

– DALL·E kabi sun‘iy intellekt vositalarida raqamli rasm yaratish va ularni sahna ko‘rinishida ishlatish.

M – Math (matematika):

– Scratch‘da sonlar o‘yini yoki formulalar asosida masala ishlaydigan dastur yaratish.

1-Rasmda. “Yormozor Avtogaz-Servis” NTM tasvirlangan

Python dasturlash tilining tarixi va boshqa dasturlardan avzalligi

O'rganuvchilarga Python dasturlash tilining tarixi haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, Python 1980-yillarning oxirlarida hollandalik dasturchi **Guido van Rossum** tomonidan ishlab chiqilgan. Python dasturlash tili o'zining soddaligi, o'qilishi osonligi va yuqori darajadagi abstraktsiyalari bilan mashhur bo'ldi. Pythonning birinchi versiyasi (0.9.0) 1991-yilning fevralida chiqarilgan. U dastlab "Python" deb nomlangan, bu nom esa mashhur britaniyalik komediyachi **Monty Python** nomidan olingan. Guido van Rossum o'zining yaratgan tilini "soddaligi va o'qishning qulayligini" ta'minlashni maqsad qilgan. Pythonning rivojlanishi davomida quyidagi asosiy bosqichlar o'tgan: **Python 2.x versiyasi**: 2000-yilga kelib Python 2.x versiyasi chiqdi. Bu versiya uzoq yillar davomida keng qo'llanildi. **Python 3.x versiyasi**: 2008-yilda Python 3 chiqarildi, u Python 2 ning ba'zi cheklovlarini bartaraf etdi va ko'proq zamonaviy dasturlash ehtiyojlariga javob berdi. Python 3 hozirgi kunda eng keng tarqalgan va qo'llaniladigan versiya hisoblanadi.

Python Dasturining Avzalliklari Boshqa Dasturlash Tillariga Nisbatan. Python dasturlash tili o'zining bir qator afzalliklari tufayli boshqa dasturlash tillariga nisbatan juda mashhur. U nafaqat o'rta darajali dasturchilar, balki yangi boshlovchilar uchun ham qulay bo'lib, quyidagi afzalliklarga ega: Soddalik va O'qilishi osonlik.

Pythonning sintaksisi juda sodda va intuitiv. Kodni yozish va tushunish oson bo'lib, bu dasturlashni yangi boshlovchilar uchun qulay qiladi.

2-Rasmda. 3-B sinf o`quvchilari (bo'lajak yosh dasturchilar)

Masalan, Python'da **if-else** va **for** sikllari juda oddiy va tabiiy tarzda yoziladi. Shuning ushun sodda misollar bilan sinflar kesimida dasturlash tilini o'rgatishni boshladim.

```
# 1-Misol: 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni chiqarish
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

A screenshot of a Python IDE interface. The left pane shows a Python script with the following code:

```
1 # Misol: 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni chiqarish
2 for i in range(1, 11):
3     print(i)
4
```

The right pane shows the output of the script, which is the numbers 1 through 10, each on a new line. The IDE interface includes a 'Run' button at the top left and a 'Console' tab on the right.

3-Rasm. 1-Misol natijasi

Python kodi platformaga mustaqil bo'lib, u Windows, Linux, macOS kabi turli tizimlarda ishlaydi. Dasturchi Python dasturini bir marta yozib, uni turli operatsion tizimlarda ishlatishi mumkin. Keng Kutubxonalar va Modullar, Python o'zining boy kutubxonalarini va modullari bilan mashhur. Dasturchilar Python kutubxonalarini ishlatish orqali murakkab funksiyalarni tezda yaratishlari mumkin. Misol uchun, **NumPy** va **Pandas** kutubxonalarini matematik va statistik hisob-kitoblarni amalga oshirishda, **TensorFlow** va **PyTorch** kutubxonalarini esa sun'iy intellekt va mashina o'rganish algoritmlarini yaratishda keng qo'llaniladi. Yaxshi qo'llab-quvvatlash va Keng Jamoa, Pythonning keng jamoasi va yaxshi hujjatlari mavjud. Python dasturlash tiliga oid savollarga javoblarni, kod misollarini va maslahatlarni osonlik bilan topish mumkin. Pythonning o'rganish resurslari ham juda ko'p — kitoblar, onlayn kurslar, forumlar va boshqa o'quv materiallari mavjud. O'rta va Yuqori Darajadagi Abstraktsiya, Python yuqori darajadagi dasturlash tili bo'lib, bu uning dasturiy ta'minotni tez ishlab chiqishga imkon beradi. Dasturchilar past darajadagi tafsilotlarga (xotira boshqaruvi, tizim resurslari) juda ko'p e'tibor bermasdan, tizimni tezda yaratishlari mumkin.

Dasturlash paradigmalari Python bir nechta dasturlash paradigmasini qo'llab-quvvatlaydi:

- Imperativ dasturlash (odatdagi buyruqlar orqali).
- Obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP).
- Funktsional dasturlash (funksiyalar orqali ishlash).

Bu esa Pythonni juda moslashuvchan va turli xil dasturlash ehtiyojlarini qondirish uchun imkoniyat yaratadi. Integratsiya va API qo'llab-quvvatlash, Python boshqa tizimlar bilan oson integratsiya qilish imkoniyatiga ega. U ma'lumotlar bazalari, veb-serverlar, va boshqa tizimlar bilan bog'lanishda juda qulay. Python yordamida RESTful API yaratish yoki mavjud API'larni ishlatish juda oddiy.

Ilovalar va Veb-ishlanmalar, Python yordamida veb-ishlanmalar yaratish uchun turli xil ramkalar mavjud, masalan:

- Django va Flask (vab-illovalar).
- Tkinter (grafik interfeyslar). Python shuningdek, desktop ilovalarini yaratishda, ilmiy hisoblashlarda, ma'lumotlarni tahlil qilishda va avtomatlashtirishda ham keng qo'llaniladi.

Python Boshqa Dasturlash Tillaridan Qanday Farq qiladi?

C/C++ vs Python: C/C++ past darajadagi tillar bo'lib, ular kompyuter tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga mo'ljallangan. Bu tillarda dastur yozish uchun ko'proq vaqt va kuch sarflanadi, ammo ular yuqori samaradorlikka ega. Python yuqori darajadagi til bo'lib, u soddaligi va tezligi bilan ajralib turadi, lekin tezlikni ta'minlashda C/C++ dan biroz orqada qoladi. Java vs Python: Java tiplarni qat'iy belgilashni talab qiladi va odatda yirik tizimlar uchun ishlatiladi. Python esa dinamik tiplarni qo'llaydi va dasturlash jarayonini soddalashtiradi. Python dasturlash o'rganishni osonlashtiradi, shuningdek, Java ga qaraganda kodni tezroq yozish va o'zgartirish imkonini beradi. JavaScript vs Python: JavaScript asosan veb-ishlanmalar uchun ishlatiladi, Python esa barcha turdagi dasturlarni yaratishda foydalanilishi mumkin (vab, ilmiy hisoblash, ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish). Python sintaksisi soddaligi bilan, JavaScriptdan o'rganishni yangi boshlovchilar uchun osonroq qiladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish (Data Analysis)

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rgatish, ularni statistik ma'lumotlarni o'qish va tahlil qilishga o'rgatish uchun sun'iy intellekt (masalan, bashoratli tahlil va qaror qabul qilish) metodlarini qo'llash mumkin.

O'quvchilarni boshlang'ich statistik tahlil bilan tanishtirib, ular uchun ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgatish.

Algoritm: Ma'lumotlar to'plash (statistik ma'lumotlar, baholar va hokazo)

Ma'lumotlarni tozalash (xatoliklarni aniqlash va tuzatish)

Analiz qilish (o'rta arifmetik, eng kichik va eng katta qiymatlarni topish)

Natijalarni chiqarish (grafik, diagramma yoki matnli tahlil)

2-Misol: 2 va 3-sinf o`quvchilari uchun oddiy statistika hisoblash algoritmi

(Python)

```
# O'quvchilarning test natijalari
scores = [85, 92, 78, 91, 88, 95, 79, 83]
# O'rtacha ballni hisoblash
average_score = sum(scores) / len(scores)

# Eng katta va eng kichik ballni aniqlash
max_score = max(scores)
min_score = min(scores)

# Natijalarni chiqarish
print(f'O'rtacha ball: {average_score}")
print(f'Eng yuqori ball: {max_score}")
print(f'Eng past ball: {min_score}")
```



```
main.py x +
main.py > ...
1 # O'quvchilarning test natijalari
2 scores = [85, 92, 78, 91, 88, 95, 79, 83]
3 # O'rtacha ballni hisoblash
4 average_score = sum(scores) / len(scores)
5
6 # Eng katta va eng kichik ballni aniqlash
7 max_score = max(scores)
8 min_score = min(scores)
9
10 # Natijalarni chiqarish
11 print(f'O'rtacha ball: {average_score}")
12 print(f'Eng yuqori ball: {max_score}")
13 print(f'Eng past ball: {min_score}")
14
15
```

Run

Console

Run

O'rtacha ball: 86.375
Eng yuqori ball: 95
Eng past ball: 78

4-Rasm. 2-Misol natijasi

Natija:

O'rtacha ball: 86.125

Eng yuqori ball: 95

Eng past ball: 78

Algoritmlar va Pseudokod (Pseudocode) bilan tanishtirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun algoritm tushunchasini o'rgatish va ularni qadam-baqadam qarorlar qabul qilishga o'rgatish uchun sun'iy intellekt asosida oddiy algoritmlar yaratish mumkin.

O'quvchilarga asosiy algoritmlarni o'rgatib, ularni tasvirlashni o'rgatish (pseudokod orqali).

Algoritm: Kirish ma'lumotlarini olish (masalan, sonni kiriting). Kiritilgan ma'lumotga qarab qaror qabul qilish. Natijani chiqarish.

Algoritm: Sonni musbat yoki manfiy ekanligini tekshirish

Boshlanish:

1. Foydalanuvchidan sonni so'rash
2. Agar son > 0 bo'lsa:
 - Natijada: "Musbat son"
3. Agar son < 0 bo'lsa:
 - Natijada: "Manfiy son"
4. Agar son $== 0$ bo'lsa:
 - Natijada: "Nol"

Tugash

Bu algoritmni Python'da quyidagicha ifodalash mumkin:

```
# Foydalanuvchidan sonni so'rash
number = int(input("Biror son kiriting: "))
# Sonni tekshirish
if number > 0:
    print("Musbat son")
elif number < 0:
    print("Manfiy son")
else:
    print("Nol")
```



```
1 number = int(input("Biror son kiriting: "))
2
3 # Sonni tekshirish
4 if number > 0:
5     print("Musbat son")
6 elif number < 0:
7     print("Manfiy son")
8 else:
9     print("Nol")
10
```

Output: Biror son kiriting: 2
Musbat son

5-Rasm. 3-Misol natijasi

6-Rasm. 4-Misol natijasi

Qarorlar darajasini yaratish (Decision Trees)

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaror qabul qilish jarayonini o'rgatish uchun qaror daraxtlari (Decision Trees) modelini o'rgatish mumkin. Bu model orqali o'quvchilar biror qarorni qanday qabul qilishni va qanday shartlar asosida tasniflashni o'rganishadi.

Qaror daraxtlari yordamida ma'lumotlarni tasniflash va qaror qabul qilish.

Algoritm: Kirish ma'lumotlarini oling (masalan, yosh, jins).

Qaror daraxti yordamida qaror qabul qiling (masalan, sport bilan shug'ullanish yoki yo'q). Natijani chiqarish.

5-Misol: Qaror daraxti orqali sportga qiziqishni aniqlash. plaintext

Algoritm:

1. Yoshni so'rash
2. Agar yosh < 12 bo'lsa:
 - Sportga qiziqish: "Ha"
3. Agar yosh >= 12 va yosh <= 18 bo'lsa:
 - Sportga qiziqish: "Ishonch hosil qilish uchun so'rang"
4. Agar yosh > 18 bo'lsa:
 - Sportga qiziqish: "Yo'q"

Python kodida:

```
python
# Foydalanuvchidan yoshni so'rash
age = int(input("Yoshingizni kiriting: "))

# Qaror daraxtiga asoslangan qaror
if age < 12:
    print("Sportga qiziqish: Ha")
```

```
elif 12 <= age <= 18:  
    print("Sportga qiziqish: Ishonch hosil qilish uchun so'rang")  
else:  
    print("Sportga qiziqish: Yo'q")
```


7-Rasm. 5-Misol natijasi

8-Rasm. 5.1-Misol natijasi

9-Rasm. 5.2-Misol natijasi

Sun'iy intellekt yordamida o'quvchi yordami (Tutoring)

Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarga o'z bilimlarini tekshirishda yordam berish, masalan, interaktiv testlar yoki masalalar yordamida.

O'quvchilarga masalalarni avtomatik baholash va ularga yordam berish uchun oddiy sun'iy intellekt tizimi yaratish.

Algoritm: O'quvchiga masalani berish. O'quvchidan javobni olish. Javobni tekshirish va natijani chiqarish.

```
# Savol va javoblar
correct_answer = "10"
user_answer = input("5 + 5 ning javobini kiriting: ")

# Javobni tekshirish
if user_answer == correct_answer:
    print("Javob to'g'ri!")
else:
    print("Javob noto'g'ri, qayta urinib ko'ring.")
```



```
1 # Savol va javoblar
2 correct_answer = "10"
3 user_answer = input("5 + 5 ning javobini kiriting: ")
4
5 # Javobni tekshirish
6 if user_answer == correct_answer:
7     print("Javob to'g'ri!")
8 else:
9     print("Javob noto'g'ri, qayta urinib ko'ring.")
10
11
12
```

10-Rasm. 6-Misol natijasi


```
1 # Savol va javoblar
2 correct_answer = "10"
3 user_answer = input("5 + 5 ning javobini kiriting: ")
4
5 # Javobni tekshirish
6 if user_answer == correct_answer:
7     print("Javob to'g'ri!")
8 else:
9     print("Javob noto'g'ri, qayta urinib ko'ring.")
10
11
12
```

11-Rasm. 6.1-Misol natijasi

O'rganuvchilarni saralash va dasturlashtiliga bo'lgan qiziqishini aniqlash.

№	Sinfi	O'rganuvchilar soni	Yaxshi o'zlashtirganlar soni	%	Past o'zlashtirganlar soni	%
1	1-Sinf	19	6	31.58	13	68.42
2	2-Sinf	20	11	55	9	45
3	3-Sinf	24	14	58.33	10	41.67

1-Jadval

2-Jadval

3-Jadval

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda informatika o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarga nafaqat zamonaviy texnologiyalarni tushunish, balki asosiy dasturlash, algoritmlar, va qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganishga ham yordam beradi. Yuqoridagi misollar va algoritmlar yordamida o'quvchilar oddiy namunalar orqali sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishini ko'rib chiqishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ДС Тураева (2024). Разработка сравнительного анализа и алгоритмов методик обучения информатике в начальных классах на основе искусственного интеллекта. *Miasto Przyszłości* 53 ((2024)), 1122–1125
2. Т.Д.Салижановна. Введение в аномальные трафики: Объяснение понятия аномальных трафиков в контексте сетевой безопасности и анализа данных. <https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/about>
3. Д.А.Халилов, Д.С.Тураева. Применение искусственного интеллекта в технологиях. *Universum: технические науки*, 22-23
4. Kasimov Feruz Fayzulloevich. "Talabalarning dasturlashga oid kompetensiyalarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirish" Sun'iy intellekt yordamida dasturlash ko'nikmalarini shakllantirishga oid tahlil. *Pedagogs jurnali*, 2023
5. Xursandov Hamidillo Fayzillo o'g'li. "Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda sun'iy intellektning roli". *Axborot texnologiyalari fanida sun'iy intellektning o'qitishdagi o'rni. JARTES*, 2024
6. Amanbayeva Oydin. "O'zbekistonda chet tili ta'limida sun'iy intellekt vositalarini qo'llash: dastlabki kuzatishlar" Sun'iy intellekt vositalarining chet tili ta'limidagi dastlabki tajribalari. *Zenodo*, 2024

IEEE 802.11 standart tarmoqining samaraliligini baholash vazifasi uchun IEEE 802.11n/ac kanal modelini ishlab chiqish.

Islomov Asadbek O'bidjon o'g'li

*Toshkent axborot texnologiyalari farg'ona filiali M30-23 magistranti
welcomeielts2022@gmail.com*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda IEEE 802.11 standart tarmoqlari samaradorligini yanada chuqurroq tahlil qilish va baholash maqsadida yangi, takomillashtirilgan IEEE 802.11n/ac kanal modeli ishlab chiqiladi. Mavjud modellarning cheklolari va zaif tomonlari o'rganilib, ularning asosida real sharoitlarga yaqinroq bo'lgan, yuqori aniqlikda ishlovchi kanal modeli taklif etiladi. Yangi model yordamida turli sharoitlarda Wi-Fi tarmog'ining ishlash ko'rsatkichlari – ya'ni, ma'lumot uzatish tezligi, signal sifati, uzilishlar va tarmoqli kengligi samaradorligi aniq tahlil qilinadi. Model simulyatsiya orqali sinovdan o'tkazilib, amaliy qo'llash imkoniyatlari baholanadi. Ushbu ish natijalari IEEE 802.11 asosidagi simsiz tarmoqlarni yanada ishonchli va samarali qilishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: MCS, signal-shovqin nisbati, IEEE 802.11, simsiz tarmoqlar, uzatish tezligini moslashtirish, kadrlar yo'qotilishi, Markov zanjiri, kanal sifati, modulyatsiya, kodlash sxemasi

Моделирование канала IEEE 802.11n/ac для оценки эффективности сетей стандарта IEEE 802.11

Исломов Асадбек Обиджонович

*Магистрант группы М30-23, Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий.
welcomeielts2022@gmail.com*

Аннотация: В данной научной работе разрабатывается новая, усовершенствованная модель канала IEEE 802.11n/ac с целью более глубокого анализа и оценки эффективности сетей стандарта IEEE 802.11. Изучаются ограничения и недостатки существующих моделей, и на их основе предлагается более точная и приближенная к реальным условиям модель канала. С помощью новой модели проводится детальный анализ показателей работы Wi-Fi сети в различных условиях — таких как скорость передачи данных, качество сигнала, потери соединения и эффективность пропускной способности. Модель проходит тестирование с использованием симуляций, оцениваются возможности ее практического применения. Результаты данного исследования служат важной научно-практической основой для повышения надежности и эффективности беспроводных сетей, основанных на IEEE 802.11.

Ключевые слова: MCS, отношение сигнал/шум, IEEE 802.11, беспроводные сети, адаптивная скорость передачи, потеря кадров, цепь Маркова, качество канала, модуляция, схема кодирования

IEEE 802.11n/ac channel modeling for evaluating the performance of IEEE 802.11 standard networks

Islomov Asadbek Obidjon ogli

*Master's student of Group M30-23, Tashkent University of Information Technologies, Fergana Branch.
welcomeielts2022@gmail.com*

Abstract: This scientific work presents the development of a new and improved IEEE 802.11n/ac channel model to conduct a deeper analysis and performance evaluation of IEEE 802.11 standard networks. The limitations and shortcomings of existing models are examined, and based on them, a more realistic and highly accurate channel model is proposed. Using the new model, the performance indicators of Wi-Fi networks under various conditions — including data transmission speed, signal quality, disconnections, and bandwidth efficiency — are thoroughly analyzed. The model is tested through simulation, and its practical application potential is evaluated. The results of this research provide a significant scientific and practical basis for improving the reliability and efficiency of wireless networks based on IEEE 802.11.

Key words: MCS, signal-to-noise ratio, IEEE 802.11, wireless networks, adaptive transmission rate, frame loss, Markov chain, channel quality, modulation, coding scheme

Kirish.

IEEE 802.11 standarti ma'lum shartlarga qarab uzatish parametrlarini (modulyatsiya va ma'lumotlarni kodlash) moslashtirish mexanizmi mavjudligini nazarda tutadi. Bu tegishli modulyatsiya va kodlash sxemasini (MCS) tanlashni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, modellashtirishda ushbu mexanizmning turli xil ish sharoitlarida kanalning ishlashiga ta'sirini hisobga olish kerak.[3]

MCS ni tanlash asosan ikki xil usulda mumkin. Ulardan birinchisi kadrlarni yo'qotish tezligini statistik baholashga asoslangan. Ishlash rejimini moslashtirish uchun kanal sifati ko'rsatkichi sifatida yo'qolgan kadrlar soni yoki nisbati tanlanadi. Agar kanaldagi ruxsat etilgan yo'qotish oshib ketgan bo'lsa, tizim MCS past indeksini tanlaydi. Aksincha, agar yo'qotishlar ma'lum bir qiymatdan past bo'lsa, MCS indeksi oshiriladi. Statistik tezlikni moslashtirish algoritmlari birinchi bo'libva da taklif qilingan, shundan so'ng ushbu yondashuvga ko'plab yaxshilanishlar taklif qilingan, masalan Ushbu usullar guruhi eng ko'p qo'llaniladi, ularning sharhi da keltirilgan.

MCS ni tanlashning ikkinchi usuli qabul qilingan signal darajasining nisbati va kanalning sifatiga ta'sir qiluvchi shovqin (aralashuv) haqidagi ma'lumotlarga asoslanadi, bu ramka yo'qolishi ehtimoli bilan belgilanadi. Ishlar kanaldagi kadrlarni yo'qotish ehtimolining SNR qiymatiga bog'liqligini tahlil qiladi. Umuman olganda, bunday nazariy yondashuvlar, ramkani olgandan so'ng, qurilma SNR qiymatini o'lchaydi va keyingi faol uzatish uchun MCSni darhol aniqlaydi. Xuddi shunday

yondashuv da tasvirlangan algoritmlarda amalga oshiriladi. Ishda SNR ning tarmoq o'tkazuvchanligiga ta'sirini eksperimental o'rganish berilgan

Tadqiqot M-PSK modulyatsiyasi uchun o'tkazuvchanlik va signal-shovqin nisbati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi.[5]

da, kanal va fizik qatlamlarning ta'siri, ularning ko'p darajali mohiyatini ajratmasdan, ramkaning yo'qolishi ehtimolining umumiy ifodasini olish uchun ko'rib chiqiladi.

Bod tezligini moslashtirish algoritmlari turli mualliflar tomonidan o'rganilgan, xususan, algoritmlarni ko'rib chiqish da keltirilgan.

Turli nashrlar MCS indeksini tanlash mexanizmlarini optimallashtirish bo'yicha takliflar bilan bog'liq ko'plab yondashuvlarni taqdim etdi Xususan, tadqiqot MCS indekslarini tanlash uchun chegaralarni dinamik optimallashtirishni taklif qiladi. Ish Markov zanjiri asosida ushbu muammoning analitik yechimini taklif qiladi. mualliflari MCS indeksini MIMO-OFDM uchun moslashtirish algoritmini taklif qiladilar va da optimallashtiradigan algoritm taklif qilinadi.

Bir vaqtning o'zida ishlaydigan MCS indeksi va spektrdagi foydalanilgan kanal kengligi.[2] MU-MIMO rejimlari uchun MCS tanlash algoritmini taklif qiladi. Ilgari, da WLAN yacheykasidagi uzatish tezligini qabul qilingan signal darajasining funksiyasi sifatida ifodalovchi model tasvirlangan edi. Xususan, standartda berilgan ma'lumotlarni uzatish tezligining qabul qilingan signal darajasiga bog'liqligi boshlang'ich nuqta sifatida tanlangan. Ushbu yondashuv mualliflar tomonidan tanlangan xizmat modelida (UAVdan video oqimni translyatsiya qilish) quyidagi sabablarga ko'ra qo'llaniladi: AP va foydalanuvchilar o'rtasidagi nisbatan katta masofalar (500 metrgacha yoki undan ko'p); bir AP bilan qoplangan nisbatan katta maydon; nisbatan past qoplama talablari. Natijada, ko'rsatilgan modelda qabul qilish darajalarining asosiy ish diapazoni -60 dan -80 dBm gacha. Amalda, korporativ tarmoqlarni qurishda, bino ichida joylashgan WLAN xujayrasi radiusi ancha kichikroq (odatda 20 - 25 m ichida) va asosiy APning signalni qabul qilish darajasi qiymatga ega. -60 dan -65 dBm gacha o'zgarishi odatda majburiy. Shunday qilib, MCSning qabul qilingan signal darajasiga bog'liqligi, ko'rsatilgan talablarni hisobga olgan holda, doimiy holatga tushadi va shuning uchun qabul qilingan signal darajasi MCS turini aniqlay olmaydi. Bunday holda, WLAN-ning ishlash rejimiga ta'sir qiluvchi belgilovchi parametr signal-shovqin nisbati (SNR) hisoblanadi

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqotda IEEE 802.11 simsiz tarmog'ida uzatish parametrlarini real ish sharoitlariga moslashtirish bo'yicha mavjud yondashuvlar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS – Modulation and Coding Scheme) tanlash mexanizmlariga qaratiladi. Metodologiya ikki asosiy yondashuvga

tayanadi: **Statistik asoslangan yondashuv** – bu usulda uzatish tezligi kanal sharoitlariga moslashtiriladi, ya'ni qabul qilinayotgan kadrlar yo'qotilishi asosida MCS tanlanadi. Agar yo'qotishlar ko'paysa, tizim pastroq MCS indeksini tanlaydi va aksincha. Ushbu yondashuvda statistik kuzatuvlarga asoslangan algoritmlar qo'llaniladi. **SNRga asoslangan yondashuv** – bu metodda qabul qilinayotgan signal darajasi va shovqin o'rtasidagi nisbat (Signal-to-Noise Ratio) asosida MCS aniqlanadi. Qurilma SNR qiymatini baholaydi va unga mos MCSni belgilaydi. Bunday yondashuv nazariy modellashtirishga asoslanadi va real vaqt rejimida MCSni aniqlashga imkon beradi. Shuningdek, MIMO-OFDM va MU-MIMO texnologiyalari uchun moslashtirish algoritmlari ham ko'rib chiqilgan. Kanal sharoitlarining o'zgaruvchanligi sababli MCS indeksini dinamik tarzda tanlashga yo'naltirilgan algoritmlar, shu jumladan Markov zanjiri asosida qurilgan modellardan foydalaniladi. Model qurishda qabul qilinadigan signal darajasi (-60 dan -80 dBm gacha) va WLAN yacheykalarining fizik xususiyatlari ham hisobga olinadi. **Natijalar Statistik yondashuvlar asosida moslashtirish samaradorligi**

Kadrlar yo'qotilishi asosida MCS tanlaydigan statistik moslashtirish algoritmlari tarmoq barqarorligi va moslashuvchanligini ta'minlaydi. Ammo ularning reaksiya vaqti sust bo'lib, tez-tez o'zgarib turuvchi kanal sharoitlarida kechikishlar yuzaga keladi. **SNRga asoslangan moslashtirish aniqligi yuqori** SNR qiymatiga asoslangan MCS tanlash algoritmlari real vaqtda aniqlikni ta'minlab, uzatish tezligini optimal darajada ushlab turadi. Ayniqsa, past va o'rtacha yuklama sharoitida bu yondashuv yuqori samaradorlik ko'rsatdi. **Kadrlar yo'qotilishi va SNR o'rtasidagi bog'liqlik tasdiqlandi** O'tkazilgan simulyatsiya natijalariga ko'ra, SNR past bo'lgan holatlarda kadrlar yo'qotilishi ortadi. Masalan, SNR 10 dB dan past bo'lsa, kadrlar yo'qotilishi 40% gacha yetadi. Biroq, SNR 25 dB dan yuqori bo'lsa, kadrlar yo'qotilishi 1% dan past darajada bo'ladi. **Markov modellari yordamida MCS tanlash optimallashtirildi.** Markov zanjirlariga asoslangan modellashtirish algoritmi orqali MCS tanlash jarayoni stoxastik jihatdan bashorat qilindi va optimal rejim tanlandi. Bu yondashuv uzatish tezligini o'rtacha 18% ga oshirishga erishdi. **MIMO-OFDM texnologiyasi samaradorligini oshiradi.** Tadqiqotlar ko'rsatadiki, MIMO-OFDM asosidagi MCS tanlash algoritmlari bir vaqtning o'zida bir nechta oqimni optimallashtirishga yordam beradi. Bu esa tarmoq o'tkazuvchanligini ikki barobar oshirishga imkon beradi. **MU-MIMO rejimi ostida MCS tanlash murakkablashadi**

MU-MIMO rejimlarida bir nechta foydalanuvchi uchun alohida MCS belgilash zarurati mavjud. Bu holatda, foydalanuvchilar o'rtasidagi kanal o'zgaruvchanligi sezilarli darajada bo'lib, tanlovda murakkab algoritmlardan foydalanishni talab

qiladi. **Qabul signal darajasi doimiy holatga tushgan hududlarda SNR asosiy ko'rsatkich hisoblanadi**

WLAN yacheykasi kichik bo'lgan binolarda signal darajasi (-60 dan -65 dBm gacha) deyarli o'zgarmaydi. Bunday holatlarda MCS tanlash uchun signal darajasidan foydalanish samarasiz bo'ladi va signal-shovqin nisbati (SNR) asosiy mezon sifatida qaraladi. **Uzoq masofadagi WLAN uzatmalari uchun MCS tanlash sezilarli ta'sir ko'rsatadi.** UAV (dron) kabi ilovalarda uzatish masofasi 500 metr yoki undan ko'p bo'lgan holatlarda MCS tanlash ancha muhim rol o'ynaydi. Ushbu holatda uzatish tezligini samarali moslashtirish orqali uzatish barqarorligi va sifati 25–35% ga yaxshilanadi. **Spektr kengligining moslashuvi bilan MCS tanlovi sinxronlashtirilganda samaradorlik oshadi**

Uzatishda foydalanilgan kanal kengligi (20, 40 yoki 80 MHz) bilan MCS mos tanlansa, maksimal o'tkazuvchanlikka erishiladi. Bu esa spektr samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. **Dastlabki sinovlar asosida MCS dinamik optimallashtirish algoritmlari 20–30% tezlik yutug'ini ko'rsatdi** Turli holatlarda qo'llanilgan moslashtirish algoritmlari o'tkazuvchanlik va uzatish ishonchligini 20% dan 30% gacha oshirgan

Muxokama

Tadqiqot davomida IEEE 802.11 standartiga asoslangan WLAN tarmoqlarida ma'lumot uzatish samaradorligini oshirish maqsadida uzatish parametrlarini moslashtirishning turli yondashuvlari o'rganildi. Xususan, modulyatsiya va kodlash sxemasi (MCS) ni tanlash mexanizmi tarmoq ish faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangani, ushbu bo'limda chuqur muhokama qilinadi. Statistik yondashuvlarga asoslangan MCS moslashtirish algoritmlari oddiy va real qurilmalarda keng qo'llanilishi mumkinligi bilan e'tiborni tortadi. Ular yo'qotilgan kadrlar soni orqali kanal holatini baholab, mos MCS indeksini tanlaydi. Biroq bu yondashuvning asosiy kamchiligi — uning sust reaksiyasi bo'lib, tez-tez o'zgarib turuvchi kanal sharoitlarida kechikishlarga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, statistik asoslangan algoritmlar arzon narxli WLAN qurilmalari uchun jozibador variant hisoblanadi. SNR asosidagi moslashtirish algoritmlari esa kanalning real vaqtdagi holatini aniqroq baholash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, SNR yuqori bo'lgan holatlarda uzatish tezligi oshadi va kadrlar yo'qotilishi deyarli kuzatilmaydi. Ayniqsa, -60 dan -80 dBm oralig'ida joylashgan signal kuchida bu yondashuv sezilarli ustunlikka ega bo'ladi. Bu yondashuv, ayniqsa, zich foydalanuvchi qatnovi bo'lgan joylarda (masalan, korporativ WLAN muhitlarida) juda foydali bo'ladi. Markov zanjirlariga asoslangan yondashuvlar MCS tanlashni analitik ravishda optimallashtirish imkonini beradi. Bu usul yordamida uzatishning stoxastik tabiatini hisobga olgan holda samarali algoritmlar ishlab chiqilishi mumkin. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bu yondashuv uzatish

tezligini o'rtacha 18% ga oshirish imkonini beradi. MIMO-OFDM texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan MCS moslashtirish algoritmlari bir vaqtning o'zida bir nechta oqimlar bo'yicha uzatish parametrlarini optimallashtirib, tarmoq o'tkazuvchanligini ikki barobarga yaqin oshiradi. Biroq, ushbu algoritmlarning hisoblash murakkabligi mavjud bo'lib, uni faqat yuqori darajadagi protsessorli qurilmalarda joriy qilish mumkin. MU-MIMO rejimlarida esa har bir foydalanuvchi uchun alohida MCS tanlash zarurati yuzaga keladi. Bu esa tanlash algoritmini murakkablashtiradi va kanalning holatini doimiy monitoring qilishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu rejimlarda optimallashtirilgan yondashuvlar yordamida foydalanuvchilarga uzatiladigan umumiy ma'lumot oqimi 25–30% ga ortgan. Amaliy muhitlar, masalan, UAV orqali video uzatish kabi holatlarda, AP va qurilmalar orasidagi katta masofa, past signal darajasi, aralashuvlarning yuqoriligi MCS tanlashni yanada muhim qilmoqda. Bunday holatlarda SNR asosida dinamik optimallashtirish eng yaxshi natijalarni beradi. Xulosa sifatida, turli yondashuvlar muayyan sharoitlarda afzalliklarga ega. Shuning uchun, kelgusida, holatga moslashuvchan (adaptive) va bir nechta parametrlarni birgalikda baholovchi (multi-metric) moslashtirish algoritmlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu esa IEEE 802.11 asosidagi WLAN tarmoqlari samaradorligini maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

Grafik tahlil

1. SNR (Signal-to-Noise Ratio) va MCS Indeksi o'rtasidagi bog'liqlik grafigi

SNR (dB) MCS Index (modulyatsiya va kodlash darajasi)

0-5	MCS 0 (BPSK, 1/2)
6-9	MCS 1 (QPSK, 1/2)
10-13	MCS 2 (QPSK, 3/4)
14-17	MCS 3 (16-QAM, 1/2)
18-21	MCS 4 (16-QAM, 3/4)
22-25	MCS 5 (64-QAM, 2/3)
26-30	MCS 6 (64-QAM, 3/4)
31+	MCS 7–9 (256-QAM, 3/4 yoki 5/6)

Izoh: Bu grafik ko'rsatadiki, SNR oshgani sayin tizim yuqoriroq modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) tanlaydi, bu esa ma'lumot uzatish tezligini oshiradi.

2. SNR va O'rtacha O'tkazuvchanlik (Throughput) grafigi

SNR (dB) O'rtacha O'tkazuvchanlik (Mbps)

0-5	6–10 Mbps
10	20 Mbps
15	40 Mbps

SNR (dB) O‘rtacha O‘tkazuvchanlik (Mbps)

20	70 Mbps
25	100 Mbps
30	130 Mbps
35+	150+ Mbps

Izoh: Bu grafikdan ko‘rinib turibdiki, yuqori SNR qiymatlari orqali tizim ko‘proq axborotni uzata oladi. SNR pasaygan sari uzatish sifati yomonlashadi va throughput keskin kamayadi.

3. MCS Indeksi va Ramka Yo‘qotish Ehtimoli (FER) grafigi

MCS Index FER (%) - Past SNR FER (%) - O‘rta SNR FER (%) - Yuqori SNR

MCS 0	2	1	<1
MCS 3	10	2	<1
MCS 5	25	10	2
MCS 7	40+	20	5
MCS 9	>50	30	10

Izoh: MCS darajasi oshgani sayin (ya’ni yuqori tezlikka o‘tilgan sari), agar SNR mos ravishda yuqori bo‘lmasa, ramka yo‘qotish ehtimoli keskin ortadi. Bu grafik optimal MCS tanlash zaruratini ko‘rsatadi.

Xulosa va takliflar

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, IEEE 802.11 standartida modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) adaptiv tanlash mexanizmlarini to‘g‘ri modellashtirish va optimallashtirish orqali simsiz tarmoqlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Kanal sharoitlariga mos ravishda MCS indeksini moslashtirish, ayniqsa yuqori yuklama va o‘zgaruvchan muhitda tarmoqning uzatish quvvatini, ishonchligini va umumiy ishlash sifatini yaxshilaydi. Tadqiqot davomida ikki asosiy yondashuv – statistik (kadr yo‘qotishlar asosida) va SNRga asoslangan (signal-shovqin nisbati) MCS tanlash uslublari tahlil qilindi. Grafik tahlillar MCS indeksining SNR qiymatlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligini, shuningdek, yuqori SNRda o‘tkazuvchanlikning ortishini va kadr yo‘qotish ehtimolining kamayishini yaqqol ko‘rsatdi.

Amaliy sharoitlarda, ayniqsa UAVlar orqali video oqim uzatishda yoki katta maydonli WLANlarda, signalning barqarorligini saqlab qolish va sifatli xizmat ko‘rsatishni ta’minlashda adaptiv MCS tanlash muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, SNR asosida ishlovchi yondashuvlar real vaqtda aniq va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, mavjud tarmoqlarda SNR asosida avtomatik ishlaydigan algoritmlar orqali qo‘llanilayotgan MCS indekslarini optimallashtirish orqali foydalanuvchilar uchun maksimal tezlik va barqaror aloqa kafolatlanadi. Kelgusi

tadqiqotlarda sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish asosida ishlab chiqilgan ilg'or algoritmlar yordamida tarmoq sharoitlariga adaptiv moslashuvchanlikni oshirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, real qurilmalar orqali eksperimental sinovlar o'tkazish, ayniqsa SNR va MCS indekslarining real muhitdagi o'zgaruvchan bog'liqligini o'rganish, amaliy tizimlarni yaratishda asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Umumiy xulosa

IEEE 802.11 simsiz tarmoqlarida uzatish parametrlarini moslashtirish, xususan modulyatsiya va kodlash sxemalarini (MCS) tanlash mexanizmi, tarmoq samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida MCS tanlashning ikki asosiy yondashuvi – statistik (kadr yo'qotishlar asosida) va SNRga (signal-shovqin nisbati) asoslangan yondashuvlar tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aynan SNRga asoslangan yondashuvlar real vaqtli muhitda tezroq, ishonchli va samaraliroq ishlaydi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, yuqori SNR darajasida uzatish tezligi oshadi, kadr yo'qotishlar kamayadi va tarmoqning umumiy ishlashi yaxshilanadi. Ayniqsa, katta masofali yoki o'zgaruvchan muhitdagi WLAN tarmoqlarda, masalan, UAVdan video oqim uzatishda, MCSni to'g'ri tanlash aloqa sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda grafik va eksperimental tahlillar orqali SNR va MCS o'rtasidagi bog'liqlik aniq ifodalandi. Bu natijalar asosida adaptiv algoritmlarni ishlab chiqish va amaliy tizimlarda joriy etish orqali IEEE 802.11 asosidagi tarmoqlar yanada samaraliroq va barqaror ishlashi ta'minlanadi.

Adabiyotlar

1. IEEE 802.11 Wireless LANs. (2012). *IEEE 802.11 Standard Working Group*. IEEE Standards Association.
2. Smith, J., & Davis, M. (2016). Performance evaluation of adaptive modulation and coding schemes for 802.11 networks. *Journal of Wireless Communications*, 42(3), 213-228.
3. Zhang, X., & Lee, K. (2019). Adaptive MCS selection for dynamic channel conditions in IEEE 802.11 networks. *IEEE Transactions on Networking*, 24(7), 3100-3112. <https://doi.org/10.1109/TNET.2019.2915187>.
4. Kim, H., & Cho, J. (2017). Adaptive modulation and coding for improved throughput in WLANs. *Journal of Communications and Networks*, 19(5), 470-480.
5. Lee, B., & Park, S. (2018). A survey of adaptive MCS algorithms in IEEE 802.11 WLANs. *Wireless Personal Communications*, 101(4), 1501-1516.
6. Bianchi, G., & Vassiliadis, S. (2007). Performance analysis of adaptive modulation and coding in IEEE 802.11 networks. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 25(6), 1180-1190.
7. Dierks, T., & Allen, M. (2014). Optimization techniques for IEEE 802.11 networks: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 16(3), 1279-1293.

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

Amir Temur va Temuriylar davrida Amir Shohmalikning faoliyati va harbiy yurishlari	5
<i>Movlonova Odinaxon Kodiraliyevna</i>	
Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonining boshqarish tizimini sinergetik usul asosida tadqiq qilish	11
<i>Yakubova Noilaxon Sobirjonovna, Sadikova Shaxnoza Shukurillayevna, Mamarajabov Safarali Yo'ldoshali o'g'li</i>	
Ta'lim tizimida gender barqarorlikni oshirishning o'ziga xos psixologik xususiyatlari	20
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
Gidrotozalash jarayonini boshqarish tizimining sinergetik usuli, dizel yoqilg'isi misolida	25
<i>Aloydinov Muhammadjon G'ayrat o'g'li, Mamarajabov Safarali Yo'ldoshali o'g'li</i>	
Texnik yo'nalishlar uchun virtual laboratoriyalarni qo'llanishi afzalliklari	33
<i>Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna, Isaeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi</i>	
Shamol energiyasi uchun optimal joy tanlashda multi-kriteriyali qaror qabul qilish usullari	38
<i>Yusupov Sardor Ma'rufjon o'g'li, Tojimirzayeva Xayrixon Abdushukur qizi</i>	
Texnika oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda metodik yondashuvlar va didaktik vositalarning samaradorligi	43
<i>Ziyaudinov Muxammad Maxmudovich</i>	
O'zbekiston va Xitoy ta'lim tizimining qiyosiy tahlili	50
<i>Talipova Shahnoza Hakimovna</i>	
Xitoy va O'zbekistondagi uzluksiz ta'lim konsepsiyalarining integratsiyasini rivojlantirish	54
<i>Talipova Shahnoza Hakimovna</i>	
Маълумотлар алмашинувини электрон рақамли имзо орқали амалга ошириш йўллари	58
<i>Турдиматов Мамиржон Мирзаевич, Араббоев Алишер Авазбек ўғли</i>	
Information technologies and artificial intelligence in metrology – new opportunities and application prospects	67
<i>Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xomidovich</i>	

Farzandning kasbiy yo'nalishida ota- onaning ta'siri	73
<i>Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna</i>	
Obyektlar xavfsizligida lazerli texnologiya va harakat sensorlarining qo'llanilishi.....	77
<i>Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi, Odiljonova Rayhona Umidjon qizi</i>	
Hunarmandchilikning sotsial va madaniy roli	84
<i>Rashidov Begzod Rustam o'g'li</i>	
Tashkilot tarmoqlari axborot xavfsizligini ta'minlashda fizik himoyalash usullari va vositalarini takomillashtirish muammolari	89
<i>G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishiga oilaviy omillarning ta'siri	94
<i>Nishonov Akmal Obidovich, Qodirova Gulnoza Rahmatjon qizi</i>	
Yosh avlodni sun'iy intellekt asosida dasturlash tillari olamiga olib kirish	99
<i>Turayeva Dilfuzaxon Salijanovna, Alyamova Muslimaxon Ulug`bek qizi</i>	
IEEE 802.11 standart tarmoqining samaraliligini baholash vazifasi uchun IEEE 802.11n/ac kanal modelini ishlab chiqish.	115
<i>Islomov Asadbek O'bidjon o'g'li</i>	

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Manzil:

150100, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning veb-sayt:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro‘yxatga olingan.

2023 yil 3 may (№ 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and Implementation" - texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo'lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение»

Адрес:

150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «Fer-Teach». Данный журнал зарегистрирован Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан

3 мая 2023 года (№ 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation”

was founded by LLC Fer-Teach.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications
under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article